

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Manuel Carvalho

PINTURA INVENTADA:

Operações que reestruturam o espaço pictórico em Gerhard Richter

Belo Horizonte – MG

2022

Manuel Carvalho

**PINTURA INVENTADA:
Operações que reestruturam o espaço pictórico em Gerhard Richter**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes. Área de concentração: Artes/Música.

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da dimensão artística.

Orientador: Daniel Oliveira Pucciarelli.

Belo Horizonte – MG

2022

Carvalho, Manuel.

Pintura Inventada: Operações que reestruturam o espaço pictórico em Gerhard Richter / Manuel Carvalho. - Belo Horizonte, 2022. 104 f.

Dissertação de mestrado - Universidade Do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós Graduação em Artes (PPGArtes), 2022.

Orientador: Daniel Oliveira Pucciarelli

Título em inglês: Invented Painting: Operations that restructure pictorial spaces in Richter

1. Pintura. 2. Gerhard Richter. 3. Espaço Pictórico. 4. Operações Pictóricas. I. Pucciarelli Oliveira, Daniel. II. Título.

**PINTURA INVENTADA:
Operações que reestruturam o espaço pictórico em Gerhard Richter**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes para a obtenção do título de Mestre em Artes.

Aprovada em _____

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli (Orientador)

Professora. Dra. Juliana Silveira Mafra – UEMG

Professora. Dra. Rachel Cecília de Oliveira Costa – UFMG

BELO HORIZONTE – MG 2022

Ata de defesa do trabalho de conclusão de pós-graduação

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Formulário para Agendamento da Banca de Qualificação/Defesa

No dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, presencial, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **Manuel Carlos Carvalho Gomes**, intitulada: *Pintura inventada: Operações que reestruturam o espaço pictórico em Gerhard Richter*. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, Orientador e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais; Professora Dra. Juliana Silveira Mafra, Examinador Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; Professora Dra. Rachel Cecília de Oliveira, Examinador Externo da Universidade Federal de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

- Aprovado
 Aprovado com indicação para publicação
 APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 15 de dezembro de 2022

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Examinador Interno: _____

Professor(a) Dr(a). Juliana Silveira Mafra

Examinador Externo: _____

Professor(a) Dr(a). Rachel Cecília de Oliveira

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Fapemig pelo apoio financeiro a minha pesquisa. A Daniel Pucciarelli, meu orientador pela sua dedicação, envolvimento e paciência em ouvir meus dilemas sobre a produção da pesquisa, que não seria possível sem seu compromisso em nossa honesta interlocução.

A meu filho Joaquim que tanto me motiva a cada dia. A Mariana Fagundes que me fortalece como parceira da vida e nas divisões de demandas da criação do meu filho. A todos os professores que tive e continuam na luta pela educação da arte como forma de inserir sensibilidade e reflexão crítica na sociedade. A Bia Pessoa por sua assistência no dia a dia em minha produção no ateliê e a Mariana Zani que me assistiu da mesma forma por anos. A Urik pela revisão do texto que foi fundamental para pesquisa. Aos meus amigos e parceiros de conversa que sempre estiveram presentes afetivamente na minha vida e trabalho, especialmente: Ciço Silveira, Bruno Duque, Gustavo Maia, Mateus Van Stralen, Marisa Merlo, Carolina Santana, Sanzio Machado, Carolina Vilela, Roberto Freitas, Desali, Ewerton Belico, Marta Neves, Fernando Cardoso, Rafael Zavagli, Alan Fontes e Christiana Quady.

Aos falecidos meu pai Manuel e amiga Raquel Schembri. A minha mãe Angela e as minhas irmãs Sarah e Sabrina.

RESUMO

A pesquisa investiga as relações entre processos e temas na pintura de Gerhard Richter. Selecionamos alguns trabalhos e séries de obras, tendo como base a pluralidade de abordagens que o artista cria em seu escopo de operações ao longo de seus quase 60 anos de carreira. No primeiro capítulo, verificamos como Richter desenvolve tal pluralidade em suas obras, através de um debate em torno da composição construtiva, em contraponto à de caráter informal. Discutimos, ainda, um fundamento que julgamos ser essencial no trabalho do artista: retirar o lugar do discurso pelo prisma do que é ou pode vir a ser essencial na pintura. No segundo capítulo, colocamos em pauta um sistema de binarismos que o crítico de arte Robert Storr denominou *Binários Dialéticos*, na obra de Richter. Trata-se de um jogo complementar entre figuração e abstração pelo viés do trabalho nos sistemas capitalista e comunista, o que incide também sobre a circulação dos objetos de arte dentro de um determinado contexto político e social. Dessa maneira, investigamos também a diferença entre as funções da arte para a política e a sociedade, de um lado, e a arte com tema político-social, de outro. Já no terceiro capítulo serão abordadas algumas séries de obras nas quais Richter utilizou temas políticos, tais como: *September*, o ciclo de pinturas *Badeer Meinhof* e a série *Birkenau*. Construimos aqui um histórico das diferentes abordagens e operação pictóricas em referências a temas políticos na obra de Richter. Como conclusão da pesquisa, travamos um debate em torno da ética da representação.

Palavras-chave:

Pintura; Gerhard Richter; Espaço Pictórico; Operações Pictóricas; Arte Contemporânea.

ABSTRACT

The research investigates the relationships between processes and themes in painting and their development in the work by Gerhard Richter. We selected some works and series of works based on the plurality of approaches that the artist creates in his scope of operations throughout his almost 60 years of career. In the first chapter, we verify how Richter develops such plurality in his works through a debate around constructive composition as opposed to informal composition. We discussed still a foundation that we believe to be essential in the artist's work: removing the place of speech through the prism of what is or could become essential in painting. In the second chapter, we put on the agenda a system of binarities that the art critic Robert Storr called Dialectical Binaries in Richter's work. It is a complementary game between figuration and abstraction through the bias of work in the capitalist and communist system, which also affects on the circulation of art objects within a given political and social context. Of that In the same way, we also investigate the difference between the functions of art for politics and society, from on the one hand, and art with a political-social theme on the other. In the third chapter, some series of works in which Richter used themes will be approached. such as: September, the Bader Meinhof painting cycle and the Birkenau series. We build here a history of Richter's use of different approaches and operation pictorial references to political themes. As a conclusion of the research, we held a debate on around the ethics of representation.

Key words:

Painting, Pictorial Space, Pictorial Operations, Contemporary Art

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 *Ema (Nude on a Staircase)*, 1966, 200×130cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/nudes-16/ema-nude-on-a-staircase-5778?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=2>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 2 *Betty*, 1988, 102×72cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/children-52/betty-7668?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=6>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 3 *Liberty Leading the People*, 1830, 260×325 cm, óleo sobre tela, Eugene Delacroix. Disponível em: <<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065872>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 4 *Guernica*, 1937, 349×776 cm, óleo sobre tela, Pablo Picasso. Disponível em: <<https://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso/guernica-1937>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 5 *Les femmes d'Alger*, 1955, 114×146.4 cm, óleo sobre tela, Pablo Picasso. Disponível em: <<https://www.christies.com/features/Pablo-Picassos-Les-femmes-dAlger-6039-3.aspx>> Acessado em: 24 nov. 2022.

Figura 6 *Et sic in infinitum* (Quadrado preto), 1617, Robert Fludd. Disponível em: <<https://publicdomainreview.org/essay/black-on-black>> Acessado em: 28 nov. 2022.

Figura 7 *Quadrado negro sobre fundo Branco*, 1915, 79,5×79,5 cm, óleo sobre tela, Kazimir Malevich. Disponível em: <<https://alinehannun.blogspot.com/2016/12/o-quadrado-negro-sobre-fundo-branco-de.html>> Acessado em: 28 nov. 2022.

Figura 8 *Striped Black paintings - The Marriage of Reason and Squalor II*, 1959, 230,5×337,2 cm, esmalte sobre tela. Frank Stella. Disponível em: <<https://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/february/08/understanding-stella-the-black-paintings/>> Acessado em: 28 nov. 2022.

Figura 9 *Six Yellows*, 1966, 200×170cm, esmalte sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/colour-charts-12/fifteen-colours-5787?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=5>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 10 *Seine*, 1951, 41,9×114,9 cm, óleo sobre madeira, Ellsworth Kelly. Disponível em: <<https://philamuseum.org/collection/object/295031>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 11 *Spectrum Colors Arranged by Chance I*, 1951, 50×99,7 cm, colagem de papéis coloridos revestidos e não revestidos sobre grade de grafite em duas folhas unidas de papel trançado, Ellsworth Kelly. Disponível em: <<https://philamuseum.org/collection/object/295539>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 12 *4900 Colours*, 2007, 680×680cm, esmalte sobre alumínio, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/colour-charts-12/4900-colours-14891?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=3>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 13 *Spectrum IX*, 2014, acrílica sobre tela, 12 painéis juntos, 274×244cm, Ellsworth Kelly. Disponível em: <<https://matthewmarks.com/exhibitions/ellsworth-kelly-last-paintings-05-2017/lightbox/works/spectrum-ix-2014-42891>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 14 *Green Blue*, 2015, 203×291 cm, óleo sobre tela, dois painéis (díptico), Ellsworth Kelly. Disponível em: <<https://matthewmarks.com/exhibitions/ellsworth-kelly-last-paintings-05-2017/lightbox/works/diptych-green-blue-2015-42883>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 15 *3 Network of Stoppages*, 1914, 148,9×197,7 cm, óleo e lápis sobre tela. Marcel Duchamp. Disponível em: <<https://www.moma.org/collection/works/79600>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 16 *The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass)*, 1915-1923, 277,5×177,8×8,6 cm, óleo, verniz, folha de chumbo, fio de chumbo e poeira em dois painéis de vidro, Marcel Duchamp. Disponível em: <<https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-the-bride-stripped-bare-by-her-bachelors-even-the-large-glass-t02011>> Acessado em 23 nov. 2022.

Figura 17 *Strip [922-1]*, 2011, 300×300cm, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/strips-93/strip-15681?artworkid=&title=strip&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 18 *Table*, 1962, 90×113 cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/household-icons-39/table-4954>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 19 *Detail (red-blue)*, 1970, 200×300 cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/details-4/detail-red-blue-4583?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=3>> Acessado em: 28 nov. 2022.

Figura 20 *Les Femmes d'Alger (O.J.)*, 1907, 243,9×233,7 cm, óleo sobre tela, Pablo Picasso. Disponível em: <<https://www.wikiart.org/fr/pablo-picasso/les-demoiselles-davignon-1907#:~:text=Les%20Ddemoiselles%20d'Avignon%20est,par%20Pablo%20Picasso%20en%201907>> Acessado em: 20 nov. 2022.

Figura 21 *September*, 2005, 52×72cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-9/september-13954?artworkid=paintings&title=September&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 22 *Tio Rudi*, 1965, 87×50cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/death-9/uncle-rudi-5595>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 23 *Record player*, 1988, 62×83cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/record-player-7698?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=12>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 24 *Confrontation 1*, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/confrontation-1-7694?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=8>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 25 *Confrontation 2*, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/confrontation-2-7695?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=9>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 26 *Confrontation 3*, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/confrontation-3-7696?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=10>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 27 *Dead 1*, 1988, 62×67cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/dead-7687?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=1>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 28 *Dead 2*, 1988, 62×62cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/dead-7688?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=2>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 29 *Dead 3*, 1988, 35×40cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/dead-7689?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=3>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 30 *Funeral*, 1988, 200×320cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56/funeral-7699?categoryid=19&p=1&sp=32&pg=13>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 31 Installation view of the gallery Gerhard Richter's *October 18, 1977* (Gallery 514) in the exhibition "Collection 1880s–1940s," The Museum of Modern Art New York. Disponível em: <<https://newcriterion.com/issues/2021/2/the-fall-reveal-at-moma>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 32 *Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child* 1995 36×41cm, oil on canvas. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/mother-and-child-15/s-with-child-8128?pg=2>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 33 *Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child* 1995 36×51cm, oil on canvas Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/mother-and-child-15/s-with-child-8134?pg=8>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 34 *Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child* 1995 52×62cm, oil on canvas Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/mother-and-child-15/s-with-child-8130?pg=4>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 35 *Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child* 1995 52×56cm, oil on canvas Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/mother-and-child-15/s-with-child-8131?pg=5>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 36 *Estudos para Birkenau*, 2013, 50×70cm, Folha do Atlas 807, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/studies-for-birkenau-18588?artworkid=&title=birkenau&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 37 *Cage 4*, 2006, 290×290cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-2005-onwards-69/cage-4-13808?artworkid=paintings&title=cage&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 38 *Gray Mirror* (4 partes), 2018, 228×912cm, esmalte aplicado atrás do vidro, Gerhard Richter. Vistada instalação. Disponível em: <<https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2020/gerhard-richter-painting-after-all-sheena-wagstaff-brinda-kumar-in-interview>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 39 *Birkenau*, 2014, 260×200cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-2005-onwards-69/birkenau-17971?artworkid=&title=birkenau&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 40 *Birkenau*, 2014, 260×200cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-2005-onwards-69/birkenau-17972?artworkid=&title=birkenau&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 41 *Birkenau*, 2014, 260×200cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-2005-onwards-69/birkenau-17973?artworkid=&title=birkenau&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

Figura 42 *Birkenau*, 2014, 260×200cm, óleo sobre tela, Gerhard Richter. Disponível em: <<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-2005-onwards-69/birkenau-17974?artworkid=&title=birkenau&year-from=&year-to=&size-height-min=&size-height-max=&size-width-min=&size-width-max=&location=&referrer=search-art>> Acessado em: 05 out. 2022.

SUMÁRIO

0. INTRODUÇÃO	18
1. CAPÍTULO I – A PINTURA COMO PENSAMENTO	22
1.1. Vida e obra: um panorama	22
1.2. Richter e o legado modernista	24
1.3. Política e composição pictórica: algumas questões	26
1.4. <i>Color charts</i>	33
2. CAPÍTULO II – A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO OBJETO PICTÓRICO	47
2.1. Binários Dialéticos	47
2.2. O Fetiche da Materialidade	50
2.3. O Ofício: oficial ou liberal	51
2.4. O Personagem/ Formal e Temático	58
2.5. A retórica e a Hipótese do sistema da arte	61
3. CAPÍTULO III - BAADER-MEINHOF, WORLD TRADE CENTER E BIRKENAU	68
3.1. September e temas mórbidos	68
3.2. Ciclo October	70
3.3. Retrato de Família	80
3.4. Birkenau	84
CONCLUSÃO	98
REFERÊNCIAS	101

0. INTRODUÇÃO

Esta dissertação pretende abordar o espaço imagético na pintura do artista Gerhard Richter. Devido à abrangência da sua obra, será feito um recorte através de aspectos inventivos na pintura relativos aos procedimentos e operações adotados em variadas obras produzidas ao longo da carreira do artista. As obras foram escolhidas pela importância dentro do trabalho do próprio artista e sua influência para a pintura contemporânea, especialmente no que se refere às distintas maneiras com as quais o artista aborda e constrói sua linguagem pictórica. Richter completou em 2022 seus 90 anos, com cerca de um terço deles foram inteiramente dedicados, com muita intensidade, a uma produção prolífica no escopo da arte contemporânea, a contar a partir dos primeiros trabalhos de maior relevância, produzidos em 1962, período em que o artista já tinha se refugiado na Alemanha Ocidental.

Sua atuação na pintura tem como base o desenvolvimento de questões a respeito da relação entre pintura e memória cultural. A pesquisa foca em alguns momentos, séries e obras que acredito serem fundamentais para uma compreensão mais plural do trabalho do artista. Dessa forma, a pintura será abordada por sua inserção na arte contemporânea através de um levantamento iconográfico e histórico, dando atenção às diferenças entre as operações pictóricas criadas pelo artista ao longo de sua carreira. Tais diferenças são exemplificadas no texto pelo posicionamento anti-estilístico do artista, que culminou em uma produção direcionada a distintas séries com tratamentos e temas explicitamente diversos, assim como pelas diversas motivações e abordagens pictóricas dentro de uma mesma série, neste caso, a da série de pinturas *Color Charts*, que teve seu início em 1966 e ainda se encontra em produção. Estes dois momentos de sua pintura serão trabalhados no capítulo 1.

A partir do terceiro momento de sua obra, os procedimentos começam a tomar um lugar quase narrativo, como se através das operações pictóricas específicas que Richter desenvolveu se introduzisse também um comentário sobre a própria interpretação da pintura e da imagem que dela surge. Assim, já no capítulo 3, a partir da obra *September* (2005), observamos outro procedimento, no qual o artista raspou com uma faca a pintura com imagem das torres gêmeas. O raspado feito na imagem, onipresente nos meios de comunicação, assume outro sentido, que não é meramente técnico ou para ampliar o leque de procedimentos do artista: retirar a espetacularização da imagem.

Já através das obras *S mit Kind*, de 1995, os procedimentos inventados pelo artista assumem um caráter revisionista em relação ao gênero de pintura retrato de família. Também será dito no capítulo 3 que Richter junta dois procedimentos inventados por ele em distintas séries de trabalhos, para formar uma única série composta por quatro pinturas (*Birkenau*, de 2014), e ainda se utiliza da instalação dessas pinturas em variados contextos, junto de outras obras, criando, assim, um jogo interno de conceitos, processos e narrativas que fazem referência ao tema principal dessas pinturas: o holocausto.

No capítulo 1 foram colocadas questões que envolvem o trabalho de Richter no sentido mais abstrato, tanto em termos de operações pictóricas como em relação à utili-

zação de elementos abstratos. Ali comento a respeito da série *Color Charts*, que serve de base também para entender uma operação intelectual do artista, utilizada ao longo de sua carreira como um fundamento: o de localizar a pintura em um lugar mais experimental e menos canônico, no que se refere ao modo de operar e construir a linguagem pictórica. Outro fundamento do artista formalizado em seus trabalhos é: partir de conceitos específicos ditos como essenciais para a história da pintura e realocá-los em um lugar mais geral. Isso demonstra a maneira como o artista articula sua forma de pensar a geometria em um lugar muito mais questionador da pintura, historicamente falando, batendo de frente com as diversas maneiras de abordar a geometria no desenvolvimento da arte ocidental desde o modernismo. Neste momento do texto, o artista e pintor estadunidense Ellsworth Kelly é usado como contraponto às concepções de Richter, para salientar em termos conceituais uma maior abrangência do trabalho do artista em relação ao de Kelly, no que se refere ao manejo das formas geométricas. No capítulo 1 também será feita uma investigação, a partir das *Color Charts*, sobre como os processos criativos adotados por alguns artistas inserem o sentido do acaso nas obras de arte. Lembremo-nos que Marcel Duchamp foi colocado como responsável por iniciar tais especulações em torno da produção do acaso, mas aqui utilizamos um exemplo mais contemporâneo, o de Walead Beshty. Ainda escrevo no capítulo sobre a série de pinturas *Strips* (2011, 2012 e 2013), em que Richter experimentou procedimentos gerativos de imagens digitais. Também exponho alguns argumentos nos quais o artista afirma ter uma postura artística informal em oposição à construtiva da qual Richter diz pertencer ainda: a “era dos reis e das hierarquias claramente formadas” (RICHTER, 995, p. 114). Finalizando o capítulo, alinho algumas ideias que defendem a produção de Richter como amplificadora do pensamento artístico, especialmente no que se refere à produção de conhecimento sensível através da pintura.

O capítulo 2 começa colocando em continuidade a visão de dois autores sobre a obra de Richter: Sheena Wagstaff e Robert Storr. O primeiro nos mostrará um lado mais comum, embora essencial, de abordar a obra do artista, pondo em pauta e em termos de complementaridade a dicotomia entre figuração e abstração. Na sequência, Storr nos traz uma compilação de fundamentos retirados dos próprios escritos de Richter: os *binários dialéticos*, que ampliam o escopo do repertório criativo do artista para além da investigação mais formal da obra. A partir daí, continuaremos o debate em torno da relação entre forma e conteúdo, que se segue em referência. Ainda neste capítulo, dando prosseguimento a uma perspectiva binária a respeito da obra do artista, será colocado em evidência o entorno de produção da obra, dedicando uma pequena parte sobre seu breve trabalho como pintor oficial na Alemanha Oriental, pois o foco mesmo é o debate sobre a produção de Richter como artista “livre” produzindo seu trabalho na Alemanha Ocidental, em um pano de fundo capitalista. Nesse sentido, dividi meu interesse de especular sobre a pintura dentro da produção de arte contemporânea e sobre alguns aspectos fora da ética do sistema de produção no mercado da arte, ainda que a mercantilização desta seja uma carta do jogo que valoriza e dá importância às obras ao longo da história da arte. Porém, como o en-

tendimento do trabalho de Richter passa pelo entendimento da utilização da arte como maneira de politizar os discursos artísticos, fiz também uma pequena reflexão em torno da função política da arte, em que separo a ideia de função da tematização política. Dessa forma, operei uma transição para os temas principais abordados no capítulo 3: a violência, a espetacularização dos discursos e a ética da representação, partindo muito mais da relação do artista com a própria pintura do que sobre os variados sentidos históricos em que o mercado atravessa a política.

O capítulo 2 coloca indagações a respeito do sistema de produção da arte dentro de um contexto político preparando o terreno para o capítulo 3, em que debateremos a respeito de eventos traumáticos, principalmente para a sociedade eurocêntrica contemporânea, os quais Richter transforma em temas: o ataque às Torres Gêmeas, os atos considerados terroristas praticados por membros do Grupo Armado Vermelho (RAF), na Alemanha, e o Holocausto. Assim, tais indagações a respeito do sistema de produção colocam em questão também o posicionamento de Richter, especialmente em relação à abordagem de temas onde a ideologia se manifesta em forma de violência e também em como a produção de arte de cunho autorreferencial extremamente estilizada pode ser condicionada por uma atitude violenta, que alimenta posturas éticas controversas, como, por exemplo, a apropriação cultural, a autoridade da autoria e a espetacularização dos eventos que são caros para sociedade contemporânea ocidental. No terceiro capítulo, três obras tomam conta do debate em torno da ética da representação: *September* (2005), o ciclo de pinturas *Baader-Meinhof* (1988) e *Birkenau* (2014). Em *September*, Richter se utilizou de uma das imagens que mais circulou nos meios de comunicação de todo o mundo: o avião sequestrado pelos extremistas do Al-Qaeda colidindo com a primeira torre e explode criando uma bola de fogo. O artista raspa com a faca a pintura e insere na imagem cores acinzentadas, tentando desse modo inserir um tom mais nostálgico à pintura. Já a respeito do ciclo de pinturas *Baader-Meinhof*, descrevo e cito algumas observações políticas que alimentaram debates quando as pinturas da série foram apresentadas pela primeira vez no MOMA, em Nova York, especialmente uma discussão entre o crítico conservador Michael Kimmelman e Robert Storr, que naquele momento foi curador de uma retrospectiva, em 2002, de Richter, quando este ciclo de pinturas teve uma sala dedicada à sua exibição. Apesar de extenso o debate entre o crítico e o curador, sua citação quase integral é importante, pois toca em pontos fundamentais, como os distintos posicionamentos políticos que atravessam as formas dos espectadores interpretarem o ciclo de pinturas num contexto de produção da arte contemporânea que aborda a violência ideológica. Storr vai responder aos ataques de Kimmelman quase dez anos depois, quando escreve um livro inteiro dedicado a apenas uma pintura, *September*. Assim, tal discussão entre os dois críticos situa questões éticas em torno da representação da violência e expõe uma especulação a respeito da motivação de Richter para pintar tanto *September* como *Baader-Meinhof*.

Quando chegarmos ao comentário sobre *Birkenau*, série de quatro pinturas sobre o Holocausto, um evento traumático de tamanha escala e proporção, essa discussão em torno da ética da representação é melhor elaborada. O debate colocado gira em torno de algumas questões formais como a utilização das cores, a apresentação, na mesma sala, de cópias digitais das quatro pinturas, a mistura entre duas séries de trabalhos do artista na mesma pintura, a instalação de outros trabalhos juntos das pinturas (*Birkenau*) que espelham tanto literalmente como de maneira mais abrangente as variadas possibilidades de apagamento e ao mesmo tempo de replicação da memória do Holocausto. Assim, o terceiro capítulo coloca em questão a validade, no sentido ético, das diversas formas de representar um evento traumático para história recente da humanidade.

Richter, em sua abordagem plural na pintura e maneira de dividir a obra em séries e em ciclos, sempre afirmou sua posição mais experimental da arte. Isso se deu especialmente pela sua autorrestrição em desenvolver uma forma de estilo. No início da sua carreira, na década de 1960, muitos críticos não conseguiam enxergar nos comentários do artista tal postura antiestilística, pois achavam que sua forma de arrastar a tinta desfocando a imagem para fazer surgir em suas pinturas aspectos fotográficos era uma forma de reconhecer o estilo no trabalho do artista. Assim Richter continuou a desenvolver seus trabalhos, deixando claro que, hoje em dia, mesmo as suas pinturas baseadas em fotografias não foram motivadas por qualquer desejo do artista em nos fazer reconhecer um estilo, mas em tentar nos fazer perceber que a visualidade de um conjunto de pinturas deve estar ligada à tentativa de ampliar os modos de se operar e mesmo reconfigurar os modelos instituídos de se olhar para as coisas. Por mais que hoje em dia seja comum desenvolver uma obra a partir de um pensamento que divide momentos da produção em série, não tenho conhecimento que algum artista tenha encarado a arte e a pintura por tantos vieses distintos. O mais comum em pintura, e arrisco a dizer, mesmo na arte contemporânea, é que os artistas ainda provoquem uma divisão de suas obras em séries, tendo como base para o desenvolvimento dos trabalhos um tema, um conceito. O que se muda em cada série pode ser a visualidade, os materiais escolhidos ou a apresentação. Se compararmos a obra de Richter com a de Adriana Varejão, por exemplo, podemos verificar que nos trabalhos da brasileira, é mantida uma visualidade que atravessa toda a sua obra, sempre referindo-se ao tema do colonialismo, ainda que em cada série ela desenvolva distintos procedimentos. Da mesma forma, se estudarmos as distintas visualidades, a utilização de materiais, conceitos e formas de apresentação que Joseph Beyus produziu em toda a sua obra, mesmo assim, verificamos que ele tinha por trás de toda uma especulação artística acerca do que ele chamava de escultura social. Richter, a meu ver, instaura uma maneira de rever grande parte do foi que instituído ou mesmo institucionalizado como essencial para arte. Como outros artistas em variados momentos históricos da arte, ele é exemplar em provocar mais uma vez a manutenção da liberdade pelo prisma da pintura.

1. CAPÍTULO I – A PINTURA COMO PENSAMENTO

1.1. Vida e obra: um panorama

Richter nasceu em Dresden, em 9 de fevereiro de 1932, no seio de uma família de classe média. O pai era professor de escola secundária e sua mãe tocava piano em casa. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua família passou por dificuldades financeiras e por perdas: seus tios Rudi e Alfred, mortos no campo de batalha, e sua irmã Marianne, morta pela fome em uma clínica psiquiátrica. Futuramente, Richter viria a pintar o retrato de seus parentes vítimas da guerra. O retrato de tio Rudi tem um efeito bem especial em seu trajeto como artista e também como comentário e visão importantes para abordagem do Holocausto como tema, dos quais falarei mais adiante.

Quando a guerra termina, Richter e sua família se instalam na parte oriental da Alemanha, em Waltersdorf. Por volta de 1946, quando tinha cerca de 15 anos, começa a desenhar. Em 1947, estudando contabilidade, teve aulas noturnas de pintura. Depois de variados empregos, começa a produzir *banners* para a RDA. Em 1950, é contratado como assistente de pintura de cenários para o teatro municipal de Zittau. Faz cenários para peças como *Fausto e Guilherme Tell*. Sua carreira como assistente terminou quando Richter se negou a pintar as escadas do teatro, tendo por isso sido dispensado.

Logo depois, Richter se inscreve para estudar pintura na Academia de Arte de Dresden, sendo rejeitado em seu primeiro pedido. Desempregado, vai trabalhar como pintor na indústria têxtil, tendo sido contratado por oito meses. Em 1951, volta para sua cidade natal, Dresden, determinado a estudar na Academia. O artista lembra que o clima da Academia ia se tornando cada vez mais ideológico, com acusações aos artistas ocidentais de burgueses decadentes, até a proibição de livros de artistas modernistas, com exceção de Picasso e Renato Guttuso, que se declaravam comunistas. Apesar disso, Richter, em entrevista a Storr, reconhece a importância do aprendizado da Academia em sua carreira.

Richter entra para o departamento de pintura mural para treinar realismo sob orientação de Heinz Lohmar. Com a academia reprimindo materiais de referência e notícias do acidente, Richter encontrou outros meios de ser atualizado. Uma tia na Alemanha Ocidental lhe enviava exemplares da revista *Magnum*, assim como livros e catálogos de exposições. Ele foi autorizado a viajar para Alemanha Ocidental e outros lugares várias vezes, por conta do apoio de seu tutor. Assim, mantinha-se informado sobre o que acontecia na arte contemporânea e aproveitava para visitar museus e ir ao teatro. Richter se destacou na academia e recebeu como proposta pintar um mural para o Deutsches Hygienemuseum (Museu Alemão de Higiene). O mural é descrito por Elger como “a celebração de um sistema socialista alegre libertado do fascismo” (ELGER, 2009, p. 17) e por Storr como “fiel ao seu [...] tipo e período: figuras solidamente modeladas de homens, mulheres e crianças saudáveis engajados na vida – atividades de valorização.” (STORR, 2002, p. 21).

Foi recebido com consideráveis elogios e entusiasmo tanto por seus examinadores quanto por funcionários do Museu de Higiene.

Em 1961, já na Academia de Dusseldorf, após fugir da Alemanha Oriental, começou a estudar na classe de Ferdinand Mackedanz. Esse período é muito produtivo, com variadas experimentações e maneiras de tentar encontrar algo para sua pintura. Como o próprio artista descreve: “Tentei tudo o que podia.” (OBRIST, 2009, p. 84). Mais tarde, ele descreveu seu trabalho na época como “variando o estilo entre Dubuffet, Giacometti, Tàpies e muitos outros.” (OBRIST, 2009, p. 472). Na década de 1960, a academia de Dusseldorf se tornou um lugar central para o movimento Fluxus, além de ser uma referência para a pintura informal e ter Joseph Beuys nomeado como professor. Ainda contava também como o grupo ZERO, fundado por Otto Piene e Heinz Mack. Era um ambiente vibrante e central da vanguarda do mundo da arte.

No segundo semestre, Richter muda para a classe de Karl Otto Götz, um professor muito requisitado. Ali encontra três artistas que viriam ser seus amigos e parceiros intelectuais: Sigmar Polke, Konrad Lueg e Blinky Palermo. Apesar das diferenças formais entre os trabalhos desses artistas, cada um digeriu, à sua maneira, influências que eram fundamentais para Richter, especialmente a arte pop. Em 1963, Polke, Richter e Konrad Lueg organizaram uma exposição em uma loja de móveis vazia no centro histórico de Düsseldorf intitulada *Vivendo com o Pop: Uma Demonstração do Realismo Capitalista*. A exposição era formada por pinturas dos três artistas e também por “esculturas vivas”, em que os três se apresentaram juntos de alguns objetos, como uma efígie do ainda vivo John F. Kennedy. A exposição compreendia também uma instalação com armários de Joseph Bueys. O interesse pela exposição foi grande e demonstrou como cada um dos jovens artistas interpretou suas curiosidades pelo movimento pela arte pop. Desde então, Richter foi conquistando seu espaço entre um dos nomes mais conhecidos mundialmente, uma referência na abordagem da pintura contemporânea e tendo atravessando as décadas 1970, 1980, 1990 e 2000 como um dos artistas mais contestadores da pintura. Nesse período, criou obras que marcaram a presença na história da pintura contemporânea, tais como: *Ema (nude on a Staircase)*, de 1966, *Betty*, de 1988, o ciclo *18 October 1977*, de 1988, *September*, de 2005, e *Birkenau*, de 2014, entre tantas outras. Richter influenciou artistas em todo mundo, especialmente os que produzem pintura tendo como base a fotografia. Em 9 de fevereiro de 2022, Gerhard Richter completou 90 anos. Neste mesmo ano, Robert Storr foi curador de uma de suas maiores retrospectivas, sob o título *Gerhard Richter: 40 anos de pintura*, no MOMA, em Nova York. O artista, em seus 60 anos dedicados a experimentações na pintura, acumula uma carreira em total ascendência, sendo hoje considerado um dos mais celebrados artistas no sistema da arte contemporânea e provavelmente o mais influente pintor vivo. Eleito por grande parte da literatura da arte atual como o maior pintor atuante junto de Jasper Johns (com 91 anos atualmente). Mas, diferentemente do artista estadunidense, Richter continua sua investigação pictórica com muito frescor, ampliando

o campo de ação da pintura na arte contemporânea e sedimentando o terreno experimental como fundamento principal da arte. Em seu site, estão registrados até o momento 38 livros de artista, 230 monografias, 1624 catálogos, 1324 artigos, 96 ensaios, 153 publicações sem classificação, 17 filmes, isso sem contar os periódicos dedicados à sua produção. Sua obra atravessa de maneira surpreendente, desde a década de 60, variadas ondas estéticas que surgiram nas últimas décadas da história da pintura. E, com certeza, muitas dessas tendências têm ponto de interseção e início na obra do artista. Richter ocupa um lugar mais amplo do que o de um artista que influencia gerações e movimentos artísticos, pois instaura novos métodos de pensar a memória cultural, abrindo um campo representativo para a arte contemporânea, a ver a quantidade de artistas pelo mundo que desenvolveram no escopo de seus trabalhos uma reflexão sobre e a partir do arquivo (especialmente fotográfico) e da coleção de imagens. No que concerne à documentação da memória cultural, seu trabalho em progresso Atlas (iniciado no meio da década de 1960) é referencial.

1.2. Richter e o legado modernista

Richter ocupa, ainda, um espaço crítico que coloca em dúvida a produção de valores artísticos ditos essenciais ou fundamentais para a criação em pintura. Especialmente, concepções que carregam, e ainda perpetuam, uma visão positiva do legado modernista. Afinal, um dos questionamentos fundamentais de sua obra é colocar em evidência problemas que associam a ideia de produção de subjetividade individual à construção de um estilo. Como Robert Storr sinaliza:

Após a Segunda Guerra Mundial, o culto da autenticidade baseou-se nos esforços sinceros dos artistas para combinar seu trabalho com sua experiência; e o culto da integridade formal baseava-se na consistência de suas intenções em relação ao esquema mais amplo do desenvolvimento previsto de seu meio. Arte inautêntica, insincera ou inconsistente – sinalizada por ziguezagues e reviravoltas estilísticas, em oposição ao movimento ininterrupto para a frente – era uma questão de má-fé existencial ou inconstância estética. Os modelos positivos desse ethos são lendários: a autotransformação agonizante de Vincent van Gogh, de amador provinciano trabalhando de uma maneira naturalista já antiquada para um pós-impressionista pioneiro; a peregrinação solitária de Piet Mondrian de um naturalismo igualmente conservador através do Simbolismo ao paraíso terrestre da arte pura não objetiva; e a batalha desesperada de Jackson Pollock contra seus demônios e estranheza técnica levando à invenção de uma abstração total psicologicamente carregada, mas pictoricamente irrestrita. (STORR, 2002, p. 15).

Desde o início de sua carreira, Richter, assim como Pablo Picasso e Francis Picabia, optou pela pluralidade e foi objeto de algumas acusações. Ainda que Picasso ajudasse a definir

a imaginação do que foi o alto modernismo, o consenso público era o de situar o artista acima das questões modernas. Esse mesmo consenso descarta a obra de Picabia como se estivesse abaixo do alto modernismo, especialmente nos EUA. Quando Richter foi perguntado sobre sua perspicácia superficial e o aparente desapego de sua pintura baseada em fotos, ele respondeu: “Eu diria que meu comportamento é um pouco comparável ao de Picabia, não é?” (GILMOUR, 1979, p. 186). E assim como o artista francês, Richter foi acusado de trapaceiro, especialmente porque tentou amenizar seu virtuosismo, e também por assinar uma produção direcionada a diferentes séries, o que foi visto como uma adaptação aos novos estilos pictóricos surgidos nas décadas subsequentes.

Assim, até a década de 1980, Richter ainda era mal interpretado por alguns críticos que insistiam em sedimentar a produção artística sob o amálgama modernista da coerência formal e conceitual. Ainda que movimentos como o Dadaísmo, que surgiu em 1916, ou seja, no centro do movimento modernista, tenham produzido e disseminado ideias revolucionárias, contra qualquer convenção instituída até aquele momento da arte, especialmente direcionadas em oposição à estética neoclássica que o Nazismo abraçou, mas também em contraponto ao que Storr vai nos dizer ser “movimento ininterrupto para frente” (2002, p. 15), a radicalidade do movimento Dadá foi motivada mais pela produção do sentido do absurdo, do que em referência ao questionamento mais específico da construção da linguagem “inadequada” ou a qualquer posicionamento mais plural na constituição do processo criativo. Muito do que era feito no *Cabaret Voltaire* se manifestava de maneira mais coletiva, mas a reverberação do movimento na construção das questões individuais nas obras de grandes artistas é marcante, em nomes como Duchamp, Dalí, Picasso, Picabia, Arp, entre tantos outros. Ou seja, ainda que o movimento Dadá abra um espaço a respeito do debate acerca da adoção dos artistas do “movimento para frente”, isso não permeia uma discussão de como os pintores vão lidar com essa movimentação dentro dos seus trabalhos. Assim, o Dadaísmo vai mais ao encontro do ideal de antiarte – e por que não antipintura? Storr dedica grande parte do primeiro capítulo do catálogo da retrospectiva mencionada anteriormente a argumentar sobre a demora

Figura 1. Gerhard Richter; Ema (Nude on a Staircase), 1966, 200×130cm, óleo sobre tela.

dos americanos em reconhecer e contemplar Richter, e de entendê-lo como um dos artistas mais intrigantes que surgiram no pós-guerra. O crítico fala da cegueira nacionalista, especialmente do círculo de Nova York, em relação ao trabalho do artista e também de outros artistas fora dos EUA.

O que é certo é que Richter não quer, através de seu trabalho, direcionar suas questões em oposição ao discurso modernista, pois entende que sua produção plural não foca no entendimento do manejo da história da pintura, de suas técnicas, procedimentos e estilos, ou da busca de uma interioridade purista. O artista insiste que a apreciação de qualquer aspecto de sua produção depende de uma consciência da multiplicidade geral dos aspectos. O que confirma uma postura completamente diferente de alguns artistas

dos anos 1980, que se apropriam de imagens de diferentes fontes e fazem um arranjo eclético de referências, processos, técnicas e gestos pictóricos, em favor de uma anulação dos aspectos, assumindo um caráter fatalista em relação ao conteúdo pictórico, como é o caso de David Salle. Richter constrói cada série partindo ocasionalmente de referências externas à pintura, mas que acabam indo de encontro a problemas, conceitos e formulações pictóricas mais genéricas, subvertendo o sentido histórico do motivo pelo qual o artista se coloca em cada série: como tradição artística. Vale a pena dizer que não se trata puramente de um revisionismo histórico dos conceitos, símbolos e narrativas, e muito mais, do deslocamento de sentido do que é específico, para o que se torna geral. Isso fica muito claro quando o artista trata de temas históricos, como na série *18 October 1977*, em *September e Birkenau*. O artista não faz nenhum tipo de revisionismo dos eventos, ao contrário, cria situações pictóricas que deixam mais complexas a interpretação dos mesmos. Especialmente para aquele espectador que procura um sentido mais unidimensional e narrativo da interpretação dos eventos da história recente. Mas, ao mesmo tempo, em sua série de retratos de família, Richter vai utilizar do revisionismo histórico, para questionar o convencional gênero do retrato. O que significa, para o artista, a utilização de um revisionismo histórico dentro de um contexto onde os assuntos que são tratados nas pinturas, que são de temática política, não funcionem de forma mais abrangente.

Figura 2. Gerhard Richter, *Betty*, 1988, 102×72cm, óleo sobre tela.

1.3. Política e composição pictórica: algumas questões

Usar de estratégias revisionistas na pintura, em um contexto político, pode levar o seu trabalho a criar metáforas simplistas, que não avançam mais na pintura contemporânea.

Apesar de atualmente poucos artistas se utilizarem desse expediente na pintura, um número ainda menor deles consegue fazer tal revisão num contexto no qual os processos formais pictóricos assumem um sentido narrativo e não descolam do tema do qual se propõem representar, como é o caso de On Kawara, Adriana Varejão, Chris Ofili e do próprio Richter. Na maioria dos casos, quando um tema político é abordado em uma obra, pelo viés que for, é comum que os artistas usem a pintura pelo viés do estilo. Dois exemplos são *A liberdade guiando o povo*, de Delacroix, e a *Guernica*, de Picasso, que pictoricamente podem ser vistas como complementares aos seus oponentes reacionários, ou no mínimo sustentar uma visão binária entre forma e conteúdo. Afinal, nesses dois exemplos, as características formais das obras poderiam e foram aplicadas em outros temas que nada dizem respeito aos eventos que são representadas nelas: a guerra. Ainda que Delacroix tenha tentado, através da sua pintura, motivar a revolução, ou fazer uma pintura icônica que plasma os anseios revolucionários na tela, e Picasso objetivasse revelar, através de *Guernica*, as mazelas da guerra, em nenhuma das duas pinturas foram inventadas operações pictóricas específicas para o tema ou para narrativa que engendra a composição dos elementos utilizados. Assim, o que é o formal da pintura descola dos assuntos abordados nas obras. Na estrutura da composição, *Guernica* e outras pinturas de Picasso não estão muito distantes entre si, ainda que o artista tenha pintado temas opostos aos da guerra. Em grande parte da obra de Picasso, a utilização da dramatização dos efeitos pictóricos parece ser um fundamento cristalizado. Delacroix vai desenvolver uma movimentação entre as figuras e o jogo de claro escuro em *A liberdade guiando o povo*, criando um efeito mais dramático à cena de guerra que em comparação a outras obras que não abordam temas políticos e em que o artista também se utiliza da mesma estrutura.

Figura 3. Eugene Delacroix, *Liberty Leading the People*, 1830, 260×325 cm, óleo sobre tela.

Figura 4 Pablo Picasso, *Guernica*, 1937, 349×776 cm, óleo sobre tela.

Figura 5 Pablo Picasso *Les femmes d'Alger (Version 'O')*, 1955 114×146.4 cm, óleo sobre tela.

Picasso, em sua fase azul, confere à cor uma qualidade dramática mais específica na abordagem de alguns temas que tratam da condição miserável do ser humano, em oposição à fase rosa, que vai tematizar o esplendor da vida. Mas ainda que as escolhas das cores justifiquem as escolhas dos temas, e que de certa maneira tal escolha se distinga dos efeitos de dramatização de pinturas feitas em momentos históricos anteriores às fases azul e rosa de Picasso, não podemos imaginar que os pintores antes dele não recorressem a tais estratégias. O próprio Delacroix, considerado um pintor do Romantismo Francês, que também escolhe muito dos seus temas a partir de uma visão romântica, de certa maneira já estabelece o uso da cor e da forma em relação ao tema. Da mesma forma, Matisse vai optar por cores vivas e pela simplicidade, o que confere em suas pinturas um frescor, uma leveza, em oposição à dramatização romântica de Delacroix, carregada e obscura. Matisse é adorador da natureza, e seus temas ratificam suas escolhas formais.

A relação entre forma e conteúdo na história da pintura acaba nos levando a tratar da interpretação das obras pelos aspectos iconográficos, ou seja, a origem das imagens, como elas são expostas (contexto) e formadas. Se pensarmos que em grande parte da pintura europeia desde o Renascimento o que marca a diferença entre as obras de grande parte dos artistas se dá pelo que chamamos de estilo, evidentemente um estilo mais universalizado interfere na produção do estilo individual de cada artista, como no Renascimento, quando existe uma tendência à utilização de cores e composições sóbrias; e ainda que a obra reconhecida de Rafael se caracterize pela utilização das cores de maneira mais saturada, a sobriedade de suas obras prevalece, especialmente se compararmos suas pinturas com as do artista gótico de origem flamenca Rogier Van der Weyden.

O mais importante de toda essa relação entre o formal e o temático é que até a década de 1960, essa associação se dá pela diferença de acentuação dos aspectos convencionais na maneira de articular a pintura: pela cor, sensação de maior ou menor movimentação da composição, iluminação, gestualidade contida ou desregrada e quantidade de elementos utilizados. E ainda que a utilização de tais aspectos colabore com a criação de uma maior eloquência dos temas eleitos pelos pintores, essa diferença de entonação acaba afinando as conexões entre os temas adotados ao discurso do aspecto geral que cada pintor quer inserir em suas obras, especialmente quando se trata temas políticos. Mas, de fato, o que guia os pintores no desenvolvimento de suas linguagens ainda é a criação de um estilo pessoal; mesmo num contexto específico (Renascimento, Romantismo, Cubismo, fauvismo), os temas vão se encaixando dentro dos aspectos estilísticos de cada pintor.

Já nas pinturas abstratas da série *Color Charts*, essa relação entre forma e conteúdo esboça o que virá a ser um passo à frente na utilização de recursos pictóricos onde se associa o processo criativo à invenção de procedimentos pictóricos que fazem referência ao tema de forma mais conceitual, o que acaba introduzindo na obra um aspecto mais experimental. Para começar, a questão do estilo pessoal é deixada de lado, o que retira um compromisso da criação com um sistema de identificação formal direta entre a obra e o autor. E ainda o que se cria, em termos formais, já não é refém da articulação de aspectos convencionais que acentuam a narrativa do tema proposto, como já mencionado acima, mas ao contrário: a ideia é inventar as operações que podem ser feitas em pintura. Considerando pintura aqui o que se pode fazer com esse material líquido e pastoso que chamamos de tinta, e não as relativizações do que pode ser a pintura num campo ampliado. Além disso, a invenção de novas formas de processar o pictórico amplia o leque de conceitos próprios dos procedimentos, com seus sentidos peculiares. O que conhecemos tradicionalmente como materialidade pictórica ganha novas abordagens, não somente aquela do pintor expressionista que carrega a mão de tinta, muito menos a da gestualidade apaixonada, exemplo extremo e afetado da pintura, que articula muito mais um certo desregramento emotivo do que a sensibilização por novos modos do fazer. Assim, a experimentação dos procedimentos em pintura não pode ganhar novas formas de expressão e apresentação,

retirando esse lugar específico e tradicional de articular a pintura, do que é solidificado como fundamento essencial, para um lugar mais geral. A questão é de posicionamento, pois um artista pode adotar um modelo de se fazer pintura convencional e desenvolver dentro disso uma atitude mais experimental em relação ao modelo. Mas creio que a maioria dos modelos pictóricos surgidos até a década de 1960 já foram esgotados, a ver o surgimento, nos anos 80, do que foi chamado de Neoexpressionismo, somente uma revigoração dos modos de se fazer pintura do expressionismo alemão, porém em outra escala e momento, uma atitude um tanto reacionária em relação à produção de material pictórico.

No caso da pintura abstrata, podemos verificar alguns dos problemas já apresentados aqui, ainda que os temas sejam os próprios elementos abstratos. Já com os pintores modernos, como Wassily Kandinsky, a estilização extremamente pessoal de suas pinturas reforça a continuidade de um modo operacional convencional. Ainda que as pinturas de Kandinsky sejam vistas como um novo modelo de ruptura com o modelo tradicional da representação figurativa, uma das questões mais importantes para arte abstrata europeia e mesmo estadunidense é a composição. A ruptura dentro desse sistema eurocêntrico no sentido compositivo só aconteceu de fato nos Estados Unidos, com Jackson Pollock, quando surge a ideia de uma composição informal em oposição à composição construtiva. As pinturas abstratas, da ordem da composição construtiva ou informal, carregam todo um discurso de autonomia das formas visuais, chegando mesmo a reivindicar a própria autonomia das artes. Há aí outro problema em relação à forma e conteúdo: afinal, o que essa variedade de pinturas abstratas desde o modernismo representa? Problemas sobre os efeitos das cores, como Ad Reinhardt, efeitos das formas, cores e movimentos (Op Arte), a sublimação espiritual, como Mark Rothko. E mesmo que Reinhardt tenha executado de maneira eloquente os temas que suas pinturas fundam, os efeitos, de fato, podem ser verificados em suas pinturas. Por sua vez, Rothko abre uma lacuna interpretativa sobre seu assunto: será que grande parte dos espectadores consegue enxergar tal sublimação? Ainda assim, muitos pintores abstratos desde o modernismo desenvolveram uma forma de reconhecimento através da seleção de elementos formais organizados de maneira específica no plano, o que nos faz perceber de qual artista é aquele trabalho, mesmo que não tenhamos uma organização suficiente de elementos pictóricos para chamar o que Rothko e Reinhardt fazem como estilo. Algo muito específico chama a nossa atenção nas pinturas dos dois artistas, pelo menos nas obras de maior reconhecimento público. No caso de Rothko, a composição, que se alterna entre um ou mais retângulos em relação a uma ou mais faixas, estando tanto os retângulos como as faixas com as bordas “desformadas”. E no caso de Reinhardt as cores são divididas em formas geométricas (geralmente quadrados, retângulos, cruces), com as luminosidades das cores bem aproximadas, provocando um efeito que nos faz demorar para ver as formas geométricas. Mas dois pintores fogem desse processo de identificação pela repetição: Kazimir Malevich e Frank Stella. Não na obra como um todo, mas no caso de Stella na sua série de pinturas *Striped Black Paintings* (iniciadas em 1958),

e, no caso de Malevich, a pintura *Quadrado Preto sobre fundo Branco* (1915). Afinal, um quadrado preto é um quadrado preto e nada mais que isso. Malevich fala:

Eu me transformei no zero da forma e me puxei para fora do lodaçal sem valor da arte acadêmica. Eu destruí o círculo do horizonte e fugi do círculo dos objetos, do anel do horizonte que aprisionou o artista e as formas da natureza. O quadrado não é uma forma subconsciente. É a criação da razão intuitiva. O rosto da nova arte. O quadrado é o infante real, vivo. É o primeiro passo da criação pura em arte. (ITAÚ CULTURAL, 2018).

Um quadrado é um quadrado, e isso não reconhece autoria. Quando vemos nessa obra o autor é através de uma indicação escrita da história, que indica de quem é a pintura numa legenda de exposição. Afinal, outros quadrados pretos com fundo branco já foram pintados por outras pessoas, talvez desenhado por nós mesmo. Como é o caso do médico inglês Robert Fludd, que, em 1617, pintou uma sequência de quadros que representam a criação do mundo pelo viés cristão, sendo a primeira pintura um quadrado preto sobre o fundo branco com a inscrição nos quatro lados do quadrado: *et sic in Infinitum*. O interessante disso é como a visão de Fludd se parece com de Malevich, embora por vieses e contextos diferentes: o marco zero de toda a criação. Vale a pena notar também que Malevich começou produzindo pinturas figurativas, depois criou o *Quadrado Preto sobre fundo Branco*, continuou com pinturas abstratas conhecidas como supremacistas, retornou à figuração e depois ficou alternando entre figuração e abstração.

Figura 6. Robert Fludd, *Et sic in infinitum* (Quadrado preto), 1617.

Figura 7. Malevich, *Quadrado Negro sobre fundo Branco*, 1915, 79,5×79,5cm, óleo sobre tela.

Nada mais coerente com suas ambições, pois, segundo o artista, ele já tinha pintando um quadro que representa o marco zero de todas as formas; era de se esperar que não precisasse pintar em direção a uma “maior abstração” como a grande maioria dos pintores abstratos modernistas fizeram, especialmente Kandisky.

A pintura *Quadrado Preto sobre fundo Branco* foi apresentada pela primeira vez na cidade de São Petersburgo, em 1915, em uma exposição coletiva denominada *Última Exposição Futurista de Quadros: 1 – 10*, sendo que a pintura foi a única, colocada no alto na quina entre duas paredes e, nos dois lados dela, outras pinturas pretas abstratas, com variados motivos e elementos. Através dessa instalação fica claro o lugar especialmente dedicado à pintura *Quadrado Preto sobre fundo Branco*, em relação às outras pinturas, o que também reforça o sentido de uma pintura *alma mater*, ou seja, mãe primeira que gera todas as outras.

Já as *Striped Black Paintings* nada mais são, em termos de abstração, que simples padrões, dos quais dificilmente saberíamos a origem, sendo a série feita durante um pequeno momento da carreira do artista. Ao longo de sua carreira, Stella trabalhou com distintas séries de pinturas que vão em direção a uma acumulação cada vez maior de elementos visuais; ainda assim, não conseguimos identificar nada que aproxima toda a sua obra a um estilo. Stella, em entrevista para Bruce Glaser, em 1964, vai declarar que os problemas que ele enfrentou para a criação nas *Striped Black Paintings* foram da ordem da composição, pois não queria fazer pintura relacional, cheia de manobras, e construtiva. O equilíbrio não faz parte do processo de criação, pois os padrões das pinturas já são centralizados e contínuos. Stella intitula suas pinturas pretas, com nomes inusitados, por exemplo *The Marriage of Reason and Squalor II*.

Figura 8 Frank Stella, *Striped Black paintings - The Marriage of Reason and Squalor II*, 1959, 230,5×337,2 cm, esmalte sobre tela.

Sendo assim, tanto Malevich como Stella nos revelam caminhos através da abstração os quais abrem espaço para especulações acerca da série de pinturas *Color Charts*, de Richter. Mas foi a primeira vez que uma série de obras muda de direção, sentido e significado ao longo de sua produção, de maneira brusca e com motivações completamente diferentes. Enquanto Malevich cria uma narrativa sobre sua pintura ser geradora de todas as outras que estão por vir e Stella de certa maneira encerra qualquer relação que uma pintura vem a ter com estilo, Richter, assim como Stella, utiliza toda elucubração a respeito da abstração desde o modernismo, para nos dizer que nada é essencial, a pintura não deve ser tratada de maneira específica pois, na verdade, as formas não têm origem. Qualquer reivindicação de origem deve aparecer na abordagem, nos processos junto das escolhas e no desenvolvimento de uma visualidade, que, quando se forma, necessita de procedimentos específicos.

1.4. *Color charts*

Nas *Color Charts*, as pinturas evidenciam as maneiras de articular os elementos abstratos, especialmente os geométricos. A série de pinturas vai adicionando distintas abordagens durante a sua produção e assume a metalinguagem, partindo de tabelas de cores, feitas para escolhermos as que gostaríamos de aplicar, por exemplo, nas nossas paredes, até virar um exercício de produção do acaso de aplicação de cores, culminado na série *Stripes*, que vai tratar de processos gerativos de imagem através de softwares digitais.

A série de pinturas *Color Charts*, apesar de não tratar de um evento histórico específico, pode nos dar uma pista de como Richter vai realocar o que é da ordem específica em um lugar mais geral. A série, até o momento, compõe-se de mais de 150 pinturas. Iniciadas em 1966, as obras podem ser interpretadas como um exercício pictórico geométrico mais purista e reducionista. Porém, quando o artista foi questionado pelo historiador e amigo de longa data Benjamin Buchloh, sobre tais pinturas terem sido influenciadas por Palermo, Richter responde: “Sim, certamente teve algo a ver com Palermo e seus interesses, e mais tarde também com a arte minimalista; mas quando eu pintei meu primeiro *Color Charts* em 1966, isso tinha mais a ver com pop art. Eram cópias de cartões de amostra de tinta [...]” (BUCHLOH, 2009, p. 10). *Color Charts* exibe uma reconfiguração do aspecto visual da pintura em um lugar histórico, neste caso, da pintura geométrica, da pintura reducionista, da pintura pura. Com o desdobramento da série, as obras vão admitindo diferentes *approaches* e agregam sentidos mais amplos.

Figura 9. Gerhard Richter, *Sechs Gelb - Six Yellows*, 1966, 200×170cm, esmalte sobre tela.

A partir de 1971, Richter insere outro processo de produção de suas *Color Charts*, já não mais uma pintura que faz referência à tabela de cores que vemos em lojas de tinta, ou seja, não se trata mais do deslocamento temático. O artista pede para seus assistentes dividirem o plano dos quadros em *grids*, às vezes dividido em 4 partes, outras vezes em 4096 partes, que formam quadrados ou retângulos. Depois de dividir o plano, seus assistentes preencheram essas formas com cores chapadas de maneira aleatória. Richter geralmente nomeia cada pintura pelo seu número de cores. As misturas de cores se repetem, mas através da lei dos contrastes simultâneos, estas cores que são iguais sofrem mudanças, a depender de quais estão a seu lado. Assim, o artista mostra que um certo tipo de visualidade pode não pertencer a uma certa tradição visual do qual ela parece representar, neste caso da arte pop e da pintura geométrica, pois o que está fora da pintura (a tabela de cores) informa sobre o sentido que tais pinturas assumem, não somente como motivação, mas como um motivo (tema) do qual o artista se inspira para fazer a pintura, mas que adquire uma ordem interna própria.

O artista desenvolve outras formas de processar os signos visuais dos quais ele se propõe a tratar, transformando o sentido e localização histórica do discurso pictórico em pensamento pictórico, deslocando, assim, nosso olhar para questões mais gerais a respeito da visualidade que nos faz reconhecer as pinturas *Color Charts*, ou seja, a série começa a tratar das tabelas de cores como um motivo (em vez da geometria, pois a geometria está inserida na tabela) e termina como um exercício de geração de imagens pictóricas aleatórias. Além da série não se localizar historicamente, com uma referência datada (arte geométrica, reducionista, minimalismo, pop), as pinturas *Color Charts* não são pensadas como uma série fechada, no sentido da determinação prévia dos questionamentos que são exploradas ao longo de sua execução, o que seria mais comum em termos criativos. Como, por exemplo, as pinturas em parede de Sol LeWitt, nas quais o artista escreve as determinações do que deve ser pintado para seus assistentes. Claro que na obra de LeWitt a grande questão é que a pintura deve e pode ser predeterminada como projeto escrito ou através de esquemas, ainda que não retire da pintura uma relação emotiva com o espectador. Mas, se contrapormos às *Color Charts* aos trabalhos de Ellsworth Kelly, podemos entender melhor o arco conceitual que Richter desenvolve nestas pinturas. Kelly, em seu trabalho *Seine* (1951), parte da reflexão da luz do sol sobre as águas do rio para criar um esquema através da geometria. Sua visão “abstrata” da reflexão da luz na superfície da água. Não poderíamos classificar esse trabalho e uma série de outros nos quais os artistas abstraem da realidade (reflexão da luz na superfície da água, sombras de uma escada, laterais de prédios) dentro dos parâmetros da abstração total, mais purista, já que o título informa. Ainda que algumas pessoas não façam a relação do ritmo geométrico que foi criado na pintura, com a luz que reflete no rio Siena. Mas, enquanto nestes trabalhos de Kelly ocorre uma abstração da realidade, nas *Color Charts* de Richter, pelo menos no primeiro momento, existe um deslocamento de visualidade, o que também não faz das primeiras pinturas da

série *Abstrações* no sentido mais purista do termo. Depois que lemos o título fica difícil não ver uma cópia de tabela de tintas, pelo menos das primeiras pinturas da série.

Figura 10 Ellsworth Kelly, *Seine*, 1951, 41,9×114,9 cm, óleo sobre madeira.

Em outra série de trabalhos de Kelly, intitulada *Spectrum colors arranged by chance I to VIII*, de 1951, uma série de oito colagens compostas por centenas de quadrados de cor dispostos “aleatoriamente” sobre um fundo branco ou preto, temos o produto de um sistema matemático: pedaços de papel numerados referiam-se a cada uma das dezoito diferentes matizes, para serem colocados em uma superfície que variava de 100 x 100 cm a 150 x 150 cm, divididas em centenas de pequenos quadrados. Para cada uma das oito colagens, Kelly utilizou um processo diferente, trabalhando uma cor de cada vez e sempre desconhecendo os resultados, quase de maneira aleatória.

Figura 11 Ellsworth Kelly, *Spectrum Colors Arranged by Chance I*, 1951, 50×99,7 cm, colagem de papéis coloridos revestidos e não revestidos sobre grade de grafite em duas folhas unidas de papel trançado.

Fica difícil pensar que Kelly em nenhum momento não quis “compor” com esses quadrados. Só temos como prova a afirmação do artista, o que não é prova material de que ele provocou

tal acontecimento (aleatoriedade), que foi a intenção declarada do artista. Enfim, ainda assim é válido como ideia. Já nas *Color Charts* de Richter, o processo aleatório acontece de fato, já que o artista pediu para seus assistentes colocarem onde quiserem as cores no *grid* que é feito previamente dividindo o plano da pintura. Ainda que houvesse uma conspiração entre seus assistentes, da qual Richter não teria o conhecimento, isso só afirmaria ainda mais a ideia de aleatoriedade, pelo menos no que refere a um trabalho produzido pelo artista; e mesmo que seus assistentes caíssem em um jogo de composição ou criassem um sistema de aplicação das cores, ainda sim o resultado afirmaria o sentido de aleatoriedade, pois as pinturas com maior número de cores foram feitas por vários assistentes.

Figura 12 Gerhard Richter, *4900 Colours*, 2007, 680×680 cm, Esmalte sobre alumínio.

Dessa maneira, poderíamos falar de diversas estratégias formais de Kelly para produzir seus trabalhos, mas de fato sua postura era assumidamente reducionista, ainda que sua prática e energia visual dos trabalhos estivesse sempre acesa, até sua morte, em 2015. Em apenas

uma série de trabalhos, como *Color Charts*, podemos ver grande parte das questões que Kelly produziu durante a vida. Pelo menos no que se refere à abordagem conceitual que se dá em relação à produção de sentidos pictóricos. As *Color Charts* de Richter vão desde sua relação com a representação da realidade, passando por procedimentos aleatórios, até chegar em uma certa simplificação formal. Suas últimas pinturas da série datam de 2008, quando Richter diminui a divisão do plano em quatro cores e retira o branco que envolvia e separava as cores das primeiras pinturas baseadas nas tabelas. Tal simplificação não implica em uma redução, como em Kelly. Afinal, não se trata de uma questão para o artista, pois se analisarmos as 150 pinturas da série vemos que não existe um caminho cronológico que marca um aspecto quantitativo em termos redutivos ou amplificadores, no que se refere tanto ao número de formas como de cores. Ao contrário de Kelly, que vai reduzindo cada vez mais a quantidade de aspectos trabalhados nas pinturas. Esta comparação entre os dois artistas se refere a parâmetros qualitativos em uma abordagem conceitual em relação à produção de procedimentos pictóricos que utilizam de formas geométricas baseadas em certa determinação prévia. Operações que propõem uma ideia de jogo entre formas e cores na ocupação do plano. Richter é mais radical em suas “resoluções” das operações quando executa a pintura, sendo também mais diverso e amplo conceitualmente que Kelly. Para este, me parece claro que existe um regimento maior do que o de se propor experimentações que se resolvem e se bastam por si mesmas. Para o artista estadunidense, o foco nuclear do desenvolvimento de suas especulações artísticas é a redução, a simplificação da aparência visual da pintura. Richter vai trabalhar a pintura através do pensamento em séries com base em uma historiografia fragmentada da forma, cheia de contradições em desenvolvimento; algo acima da experiência real, para se produzir um objeto, um propósito maior, não aparece. Fica claro que o próprio artista se esforça para não deixar qualquer rastro ideológico surgir em sua obra, qualquer caminho que projete um posicionamento artístico ideal; ainda que isso seja muito pessoal, se perde.

Kelly se debruça sobre a redução e simplificação formal em um caminho sem volta. Richter explora nos seus trabalhos e séries a maneira como pode se manifestar o mundo sensorial, desconfigurando as classes e nomenclaturas artísticas que se formam historicamente através de conceitos pictóricos que são canonizados. Kelly representa de forma radical uma tradição da redução, que tem como maior referência Matisse, ao passo que o mundo sensorial aparece na pintura de Richter através de procedimentos e escolhas tanto conceituais como formais. Kelly assume o mundo sensorial através da simplicidade e redução como um mundo dele, que ele cultua, com caminhos mais definidos e um alvo claro; cria incomparáveis exemplos de beleza e deleite estético, a dizer de seus últimos trabalhos *Spectrum IX*, de 2014, ou mesmo *Green Blue*, de 2015, que enchem nossos olhos de esperança e felicidade muda.

Figura 13 Ellsworth Kelly, Spectrum IX 2014, acrílica sobre tela, 12 painéis juntos, 274×244cm.

Figura 14 Ellsworth Kelly, Green Blue, 2015, 203×291 cm, óleo sobre tela, dois painéis (díptico).

Kelly aqui foi colocado em contraponto a Richter por adotar operações pictóricas parecidas com as do artista alemão, especialmente no caso da série *Spectrum colors arranged by chance I to VIII*, de 1951, que demonstra equalizar, em termos de processo, um momento de produção das *Color Charts*. Poderíamos contrapor às *Colors Charts* variados artistas que utilizam de geometria em suas obras, mas me parece que grande parte dos artistas acaba abordando as formas geométricas de maneira similar ou dentro de esquemas determinados. Por exemplo: pela redução, como já foi comentado, em Kelly, ou pela acumulação, como aconteceu com Frank Stella, que começou com suas radicais *Black Paintings* em 1958 e que foi subdividindo cada vez mais o plano dos seus trabalhos nas décadas subsequentes e aumentando o número de cores e formas. Poderíamos executar essas comparações também com alguns artistas da Bauhaus, da Op, da geometria europeia e americana, o que já foi feito até certa medida, apesar de terem sido utilizados poucos exemplos de artistas e obras. Mas poderíamos também sair de toda essa geometria de origem europeia contrapondo esse eurocentrismo dentro do escopo do modernismo ou da arte contemporânea com uma discussão a respeito de como e quais são os valores das formas geométricas para variadas sociedades ou povos. Como, por exemplo, povos originários, que em distintos lugares e ao longo da história utilizam da geometria em seus rituais, vestimentas e adornos diversos. Porém não caberia aqui tamanha comparação. O foco no questionamento entre Kelly e Richter foi exemplar e me apareceu na sorte de minhas especulações. Nesse sentido, chei necessário elaborar *contrapontos para dar mais profundidade nas indagações sobre a maneira que Richter fundamenta seus trabalhos*.

A despeito de variados artistas que assumem em seus trabalhos os aspectos aleatórios no processo criativo, chegando até em Damien Hirst, com suas *Spots Paintings*, não poderíamos deixar vago o lugar referencial, no escopo da história da pintura, a todos eles: Duchamp. Em *3 Network of Stoppages*, de 1914, ele explorou a possibilidade de ajustar o padrão métrico através de um procedimento aleatório. Em uma grande tela, complicou essa ideia, multiplicando as curvas dos fios caídos de 3 paradas padrão, reproduzindo cada uma três vezes e posicionando-as em um arranjo diagramático. Ele fez o trabalho pintando sobre as imagens de uma tela que já havia deixado de lado, sendo essas imagens uma figura feminina e um desenho esquemático, quase mecânico, de seu projeto em andamento *O Grande Vidro*.

Figura 15 Marcel Duchamp *3 network stoppages*, 1914 óleo e lapis sobre tela 148,9×197,7 cm

Figura 16 Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass, 1915-1923, 277,5×177,8×8,6 cm, óleo, verniz, folha de chumbo, fio de chumbo e poeira em dois painéis de vidro.

As camadas visíveis e semi-visíveis de *3 Network of Stoppages* parecem contrastar três sistemas representacionais: a figuração tradicional, as operações do acaso e o diagrama. Richter, em entrevista a Hans Ulrich Obrist, fala de uma dimensão menos fabulosa e mais

pragmática a respeito da utilização do acaso no processo artístico. Afinal, para que um trabalho artístico assuma o acaso é necessário dar forma, criar uma situação para tal ou reconhecer uma forma dada.

Neste sentido, podemos pensar o acaso de duas maneiras. Primeiro através do acidente, que é o mais comum; por exemplo, se assumirmos em uma pintura, durante o processo de execução, uma cor, uma forma, uma rasura, um tratamento que aparece sem que estivéssemos esperando. Qualquer estudante de arte já deve ter experimentado algo do tipo, independente do meio que utiliza para construir um trabalho; em pintura, é praticamente certo que isso ocorra. No *Grande Vidro* de Duchamp, em que ele assume alguns trincados que aparecem no trabalho devido a um acidente durante o transporte, ele também reconhece o acidente como aspecto do trabalho. Segundo ele, é necessário dar forma de maneira pré-determinada, ou seja, propor algo para que o trabalho do acaso seja possível (o que acontece também no caso de *3 Standard Stoppages*). No caso das *Color Charts* seria o *grid*, para que as cores pudessem ser colocadas ao acaso. Mas poderia ser uma ideia prévia, uma situação de jogo etc. Na verdade, sempre será necessário dar forma ou reconhecer a forma para que o acaso possa surgir, seja através de um acidente ou como proposição. O artista inglês Walead Beshty, por exemplo, enviou para a Galeria Thomas Dane uma exposição com caixas de vidros que couberam nas medidas exatas de alguns formatos de caixas de papelão da transportadora Fedex.

Figura 17 Gerhard Richter, *Strip*, 2011, 300×300cm.

O artista enviou de seu ateliê para a galeria as caixas, que durante o transporte trincaram e quebraram de variadas maneiras. E assim foi apresentado o trabalho, que consistia em uma instalação com caixas quebradas já do lado de fora da caixa de papelão que a transportou, mostrando o efeito do acaso. Em uma continuação desse mesmo trabalho, ele enviou caixas de bronze sem que fossem embaladas apenas com os adesivos de destinatário. As caixas de bronze sofreram arranhões, acumularam digitais e oxidaram durante o transporte. Da mesma forma que as caixas de vidro, as de bronze foram apresentadas em uma exposição mostrando sua acumulação de memórias produzidas pelo acaso. Enfim, vale a pena notar que muito do que foi feito em arte se utilizando do acaso culminou na era digital, na arte gerativa. Richter também experimentou procedimentos gerativos em suas pinturas *Strips* (2011, 2012 e 2013), na qual criou um software que interpreta uma de suas pinturas gerando de forma aleatória formas e cores que depois ele imprimiu, recortou e colou sobre uma base de alumínio e por cima colocou uma placa de acrílico que remetia às suas pinturas feitas com espelho.

Benjamin H. D. Buchloh escreve sobre estas pinturas no catálogo da exposição na Galeria Marian Goodman em Nova York, onde foram apresentadas:

O status da pintura nessas novas obras é figurado como excepcionalmente frágil, mas é poderosamente formulado em sua assimilação aos seus desafios tecnológicos, como se a pintura estivesse novamente em declínio sob o impacto das inovações tecnológicas. Aplicação de estratégias quase duchampianas de fusão de tecnologia e reflexão pictórica, crítica extremamente refinada, as novas obras surpreendentes de Richter abrem um novo horizonte de questões que podem dizer respeito às funções atuais de qualquer projeto pictórico que não queira operar em regressão ao passado da pintura, mas que quer confrontar a destruição das experiências pictóricas com a própria prática da pintura como oposição radical às reivindicações totalizantes da tecnologia e como ato manifesto de luto pelas perdas que a pintura é servida sob a égide da cultura digital. (BUCHLOH, 2012, p. 12).

Em outra entrevista a Buchloh, o artista fala do porquê de ter deixado seus assistentes escolherem os lugares onde as cores foram pintadas em suas *Color Charts*: “Fiz assim para pensar a pintura se manifestando de maneira anárquica.”. E, em 1984, em uma conversa com Wolfgang Pehnt, Richter falará de suas pinturas de uma maneira mais geral, o que também pôde ser visto como um apontamento de sua postura artística:

Não foi por acaso que encontrei meu caminho para Götz na época. Esse elemento de Informal está presente em todos os quadros que pinte, é uma paisagem, ou uma família pintada a partir de uma fotografia, ou as *Color Charts* ou um quadro cinza. E agora é uma busca dos mesmos objetivos por outros meios... Como agora vejo, todas as minhas pinturas são ‘Informal’... exceto pelas paisagens,

talvez... O ‘Informal’ é o oposto da qualidade construtiva do classicismo – a era dos reis, das hierarquias claramente formadas. (RICHTER, 1995, p. 114).

Ainda que Richter lute para que sua postura artística não se vincule a uma ideologia, e que seus trabalhos não se situem em nenhum tipo de dogma, movimento e classificação, e que de maneira radical ela suspenda a noção temporal de que sua produção pertence, ele declaradamente se afirma como um artista em oposição àqueles que criam manifestos. Na citação acima, Richter nos faz perceber que tem um interesse mais geral em um conceito, a partir do qual o próprio artista demonstra ser um divisor temporal nos modos de ver e fazer arte: o informal. E mesmo que não goste de transformar suas angústias em espetáculo, como seus colegas americanos do expressionismo abstrato, ele aprendeu a lição do que a abstração gestual legou para pintura, ou seja, a qualidade total de distribuição determinada de incidentes pictóricos. Esse procedimento de distribuição da tinta no plano resulta em uma equalização da superfície, isto é, dissolvem-se as associações hierárquicas de harmonização entre partes e todo, não se busca o equilíbrio formal no sentido construtivo. Dessa mesma forma, batendo de frente com os ideais construtivistas na pintura, Richter vai proceder em suas diversas séries, nas *Color Charts*, *Photo Paintings*, *Abstracts Builds*, *Stripes*, *Grey Paintings*, *Shadow Paintings*, *Old Master Inspiration*, entre tantas outras, ou mesmo na conjugação entre as próprias séries, como é o caso de *Birkenau*.

Quando desenho – um homem, um objeto – tenho que estar consciente da proporção, exatidão, abstração ou distorção, e assim por diante. Quando faço uma pintura a partir de uma foto, o pensamento consciente é interrompido. Não sei o que faço. Meu trabalho fica muito mais próximo do informal do que de qualquer tipo de ‘realismo’. A foto tem uma abstração própria, que não é tão fácil assim de ser descoberta. (RICHTER *apud* FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 113).

Nesse sentido, essa postura com conotações anárquicas se vincula, mais uma vez e diretamente, com experimentações artísticas que têm como mote a expressão do acaso e de livres associações durante o processo criativo. Diferente das realizações surrealista e dadaísta, o artista se aproxima mais das experiências de John Cage, o artista do qual Richter vai dedicar uma série de seis grandes pinturas. Como Cage, Richter tentou retirar de seus trabalhos a noção do eu. Como ele mesmo diz, “a fotografia é a imagem mais perfeita” (RICHTER, *apud* STORR, 2002, p. 35), o que permitiu que ele deixasse de lado a conciliação do seu gosto artístico e seu talento com as ideias das exigências artísticas obcecadas pela originalidade e significado pré-determinado. E continua: “considero muitas fotografias amadoras melhores que o melhor Cézanne” (RICHTER *apud* STORR, 2002, p. 35). Assim, Richter busca uma auto-anulação deliberada, em que as particularidades não resolvidas do tema pintado tenham precedência sobre a subjetividade do artista, e mais “gosto de tudo que não

tem estilo: dicionários, fotos, natureza, eu e minhas pinturas..., porque estilo é violência, e eu não sou violento” (RICHTER, 1964-1965 *apud* FERREIRA; COTRIM. 2006, p. 117). De certa maneira, a imagem impessoal que Richter impõe em seus trabalhos, a partir da fotografia, corresponde, em alguns aspectos, às experiências de aleatoriedade que Cage executou. “Não tenho nada a dizer”, escreveu Cage em sua famosa *Palestra sobre o Nada* (CAGE. 1939, p. 109 *apud* STORR, 2002, p. 36), frase que Richter citou em uma de suas entrevistas.

Em suas pinturas a partir de fotografias, Richter consegue inserir muito mais impessoalidade que os próprios originais, através da diluição dos tons e do contraste, o que produz quase um apagamento do tema. E retira, assim, qualquer rastro de calor humano deixado ali. Ainda que a pintura seja uma arte performática. Dessa forma, o filósofo Roland Barthes dirá sobre a realidade da fotografia estar em oposição à da pintura – porque é mais humana – não se aplica às suas foto-pinturas. Segundo o filósofo, a foto vai prender a vida no clique do obturador, sendo que frequentemente a foto é um retrato da morte do que é fotografado, fixando uma presença mais mórbida do mundo e menos humana e mortal do que a pintura. Quando nos deparamos com as pinturas baseadas em fotografias de Richter, a afirmação do filósofo se torna uma generalidade. O que revela mais uma vez um procedimento intelectual do artista, a saber, tornar o que é de ordem pessoal e original, e muitas das vezes visto como essência, em um aspecto geral. Assim, o que pode ser uma visão do fundamento essencial da fotografia, torna-se, através do trabalho do artista, em um procedimento pictórico que abre um espaço para pensar o que está “fora da pintura”, o pensamento estético. O desfocamento que o arrasto da tinta produz na imagem, ao mesmo tempo faz uma relação direta com os aspectos fotográficos, mas também revela um afastamento ainda maior do que aquele no qual a fotografia “original” demonstra do objeto fotografado. Talvez uma fotografia desfocada deva nos parecer mais distante do objeto fotografado do que as pinturas de Richter, pois a pintura carrega a gestualidade. Ou seja a questão aqui que remete a esse distanciamento não se refere somente à ideia de impessoalidade ou à falta de reconhecimento direto da artesiana, mas também à escolha por parte de Richter de um aspecto (fotográfico) como forma de apresentação desse distanciamento: o desfocado.

Richter, como muitos dos grandes artistas da história da arte, se utiliza da pintura como uma forma de pensar a relação do mundo que aparece com as coisas que informam sobre a realidade, e se apresentam em forma de matéria. Seu pensamento é pictórico, sua relação com o mundo é pictórica, porém ele não quer tratar exclusivamente das especificidades da pintura. Quando Leonardo da Vinci escreve sobre a descoberta do *sfumato* – que é também uma maneira de desfocar a imagem – como um procedimento que vai deixar suas pinturas mais próximas da imagem que vemos do mundo diretamente com nossos olhos, o artista renascentista põe em questão antes o que se vê, do que a pintura. Richter vai jogar

luz sobre grande parte dos discursos que informam sobre o essencial ou fundamental para a pintura —, uma luz crítica, é claro. O artista pretende corroer uma visão da arte baseada na linearidade histórica que perpetua formas de ver o essencial, que se justificam nos movimentos históricos, estilos de época e/ou pessoal. E ainda esgarça as ideias, orientações, conteúdos, aspectos, vertentes e mesmo sentimentos do que se constitui como esteticamente primordial para história da pintura.

2. CAPÍTULO II – A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO OBJETO PICTÓRICO

2.1. Binários Dialéticos

Shena Wagstaff, autora do artigo “Escavamento da Memória”, e Robert Storr, que escreveu uma grande quantidade de textos sobre Richter, acham fundamental abordar as primeiras pinturas baseadas em fotografias em que Richter explora ataques gestuais às imagens como algo que fundamenta grande parte de seu pensamento pictórico. A obra *Table* (1962) é o exemplo mais comentado. Enquanto Wagstaff trata da relação entre abstração e figuração no trabalho do artista como ponto de partida para a pintura do World Trade Center e para a série de pinturas *Birkenau*, Storr traça um caminho mais intrincado, avaliando a relação do artista de maneira mais densa, pelo menos no que se refere à junção que Richter faz destes dois elementos, abstração e figuração.

Figura 18. Gerhard Richter; *Table*, 1962, 90×113 cm, óleo sobre tela.

Wagstaff insiste em um certo tipo de conciliação entre figuração e abstração, e entre impessoalidade gestual (fotopinturas) e gestualidade dinâmica, exemplificando tais aspectos através da feitura de *Table* (1962), na qual Richter pega um pano cheio de solvente e apaga o centro da pintura com um movimento circular. Para Storr, essa relação ocupa um lugar, que é também um espaço de conjugação, do que ele veio a chamar de *binários dialéticos*. Storr faz uma compilação destes binários, que, segundo o autor foram retirados dos próprios textos do artista; são eles:

[...] fé versus ceticismo, esperança versus pessimismo, engajamento versus neutralidade, autodeterminação versus fatalismo; liberdade imaginativa versus ideologia. Na própria obra, esses binários dialéticos e as ramificações que engendraram assumem uma realidade visual e, além disso, material: iconografia impessoal versus delicadeza da realidade; intimidade velada versus formalidade de apresentação; austeridade cromática versus rica tatilidade; esplendor óptico versus afastamento físico, exuberância gestual versus estrita autocensura; resistência ao prazer fácil versus hedonismo requintado; melancolia versus ludicidade; afirmação direta da imagem como objeto versus desconfiança da imagem como representação. (STORR, 2002, p. 17).

Storr, através dos seus *binários dialéticos*, coloca o artista em uma posição mais complexa em relação à sua postura artística, pois vai direcionar suas questões para além do pensamento convencional estético. Algumas das binaridades atravessam o pensamento mais sistemático da arte, pois são polos que problematizam e acentuam o lugar da pintura como expressão de um raciocínio sensível: o que aparece na imagem da pintura é projeção de uma relação mais existencial com o mundo, como, por exemplo, no par fé versus ceticismo. Storr cria uma gama de sentidos amplificados que retira o pintor de um lugar condescendente já datado da literatura corrente da pintura, especialmente da pintura modernista. Ainda que na história da pintura, e mesmo durante o período modernista, muito já se tenha tematizado sobre a fé, ceticismo, exuberância gestual e estrita autocensura, o ponto crucial dessa conversa a respeito do “fora” está em como isso é feito na pintura. Na figuração, isso fica muito claro em pinturas de teor religioso ou mitológico que atravessam a história da pintura europeia, e, arrisco a dizer, mesmo de origem não europeia. Na abstração, como já foi dito, o *Quadrado preto sobre fundo branco* representa a origem de todas as formas, o marco zero da criação. E também uma visão compartilhada por vieses diferentes de Malevich e Fludd: a origem de toda criação de alguma coisa. Mas isso é feito pela declaração de Malevich e pela indicação através de palavras (*et sic in Infinitum*), dentro de um contexto de uma produção serial de narrativa cristã, por Fludd. Mesmo que em momentos históricos distantes um olhar semelhante sobre o que possa representar um quadrado preto em um fundo branco não possa reivindicar uma verdade a respeito do significado de um quadro preto sobre fundo branco, e muito menos indicar uma interpretação mais precisa. É necessária a declaração, ou uma legenda. No caso de *Table*, o gesto de destruição, apagamento ou interferência não precisa de qualquer forma de declaração ou legenda: uma imagem foi pintada ali como um mínimo de esforço, destreza, cálculo e projeção para reconhecermos na pintura uma mesa e os elementos visuais que nos fazem reconhecer também um aspecto da fotografia. Em oposição gestual, com um pano cheio de solvente, Richter interfere na construção pictórica anterior: em negação ou afirmação das binaridades representadas ali? Essa maneira de interferir na imagem vai nos remeter a um jargão modernista clássico que diz respeito aos modos de se executar uma pintura de

maneira espontânea: destruir para construir. O que mais uma vez nos lembra de aspectos convencionais processuais criativos da pintura: pintura é acumulação de matéria, mesmo que se quisermos fazer um simples quadrado acrescentamos matéria a um plano, em oposição à escultura, onde se quisermos fazer um quadrado teremos que retirar matéria de, por exemplo, uma pedra. O famoso jargão modernista se refere à utilização desapegada da utilização dos materiais da pintura de maneira mais espontânea, em favor de uma relação mais despojada entre o autor e a obra e menos cheia de receios e truncamentos técnicos em oposição à construção idealizada.

Figura 19 Gerhard Richter *Detail (red-blue)* 1970 200×300 cm oil on canvas

Mas, ainda assim, os aspectos finais de grande parte das obras modernistas optam pela qualidade de equilíbrio e harmonização. Neste caso, a “destruição” é uma via e não faz parte dos aspectos visuais finais da obra. Em *Table* já não precisamos da declaração ou legenda para instaurar uma nova forma de abordagem da pintura. Um novo pode ser feito e pensado, pois a destruição está na tela, um gesto intencionalmente provocado pelo artista. Hoje em dia, variadas formas de interferir na imagem pictórica que são produzidas em pintura já se tornaram convencionais. Interferir em uma imagem através da visão binária entre gestualidade contida versus gestualidade desregrada já se tornou um mote comum entre pintores contemporâneos. E mesmo a produção, em uma mesma pintura, que metaforiza a ideia de oposições de qualquer ordem, conceitual, narrativa ou formal, também se tornou recorrente. Richter produz uma série de poucas pinturas, as quais ele chama de *Details*, em que podemos reconhecer um comentário um tanto irônico a respeito da gestualidade:

afinal, o pintor tira foto de detalhes bem aproximados de algumas pinturas e executa de maneira fotorrealista, simulando uma textura real e ao mesmo tempo revelando a fetichização pela “carnalidade” da tinta e pela gestualidade afetada, que é facilmente prazerosa para o espectador e perversamente dissimulada ainda por muitos artistas. Como se jogar tinta na tela fosse algo libertador e como se por um passe de mágica o que é próximo do que chamamos de libertador caísse no colo de quem “joga” tinta da tela. Um desrespeito ao menos privilegiados, aos que não foram” tocados por Deus”, aos que não carregam tanto emoção “genuínas”, aos que não tem poder econômico.

2.2. O Fetiche da Materialidade

O curta-metragem de *Contos de Nova York* (1989), filme coletivo contendo três obras de curta duração, dirigido por Scorsese, mostra de maneira irônica e um tanto romantizada esse clichê do pintor expressionista estadunidense atrasado, já que nos finais dos anos 1980, uma febre atingiu círculos medíocres paralelos aos da produção de arte reconhecida de Nova York, com vários artistas em busca de fama que não passavam de atrasados adeptos do Neoexpressionismo, que entrou em decadência em menos de 10 anos. Nick Nolte vive o personagem principal, Lionel Dobie, um pintor de classe média branco, alto, de cabelos loiros e grandes, que toda vez entra em seu *Studio*, um grande loft na periferia da cidade, e liga seu toca-fitas na mesma nostálgica música “Whiter shade of pale”, de Johnny Rivers, interpretada pelo grupo musical Procol Harum. Ele performa o dilema do pintor reconhecido, mas um tanto decadente. Vive um romance com sua bela assistente, bem mais nova, uma aspirante à artista que vem do interior. Eles sempre brigam, e ela volta para a casa dos pais. Ele volta a pintar, a mesma música tocando, acende seu cigarro diante da tela, parecendo encarnar a própria epifania a cada pincelada. Quase emocionante, de tão patética, são as cenas que retratam o pintor e o roteiro de sua vida decadente.

Em outro filme, mais antigo, *Teorema* (1968), de Pier Paolo Pasolini, somos agraciados com um roteiro que retrata um dilema de classes: um carteiro chega em uma grande casa burguesa de família patriarcal. O casal dono da grande propriedade tem dois filhos. O carteiro acaba iniciando uma relação sexual com a mãe, flagrada certa vez pelo pai, que trata a traição com desdém, não demonstrando qualquer interesse na relação do carteiro com a esposa. O filho Pietro, personagem coadjuvante interpretado pelo ator Andrés José Cruz Soublette, é o que nos interessa aqui. Vendo tudo acontecer, resolve assumir sua homossexualidade e muda para Paris. Quando lá chega, já com seu apartamento-ateliê montado, acha-se pronto para realizar seu sonho de pintor abstrato na cidade das artes da Europa, pois é herdeiro econômico e intelectual da burguesia arrogante. Porém Pietro fica frustrado e cai em depressão ao ver que suas heranças não bastam para realizar seu sonho de se tornar um artista reconhecido. Ao final, o pai entrega sua fábrica para os funcionários e se sente liberto de suas condições.

Curioso como esse dilema de classes é de fato o mote do filme, discutindo como essa postura classista cai sobre um personagem burguês que também assume a pintura abstrata, já naquele momento vista como enfadonha pelos artistas mais experimentais de vanguarda da época. Não quero desmerecer os vários artistas de classes mais abastadas que tiveram grande contribuição para arte, mas para estes foi e continua sendo mais fácil marcar seu espaço. O importante aqui é como as pinturas de teor expressionista sempre foram as mais procuradas pelos curiosos que de alguma forma gostariam de ter alguma forma de reconhecimento e fama. Isso se referindo ao expressionismo abstrato e ao neoexpressionismo estadunidense, os dois movimentos que mais obtiveram adeptos a aspirantes artistas nas últimas décadas. Talvez, para além de questões arrivistas, por uma certa promessa de liberdade, que muitos iniciantes nas artes têm, uma visão simplista que parece ver no expressionismo, especialmente o abstrato, uma facilidade de execução. O que não procede. Não é fácil produzir belas manchas de cores gestuais, e muito menos manchas interessantes. O que se foi feito com essas manchas e marcas de cores no expressionismo abstrato não foi somente pintura, e sim arte, dentro das complexidades que o sistema exige. Ou seja, a todo momento se requisita de qualquer artista que suas obras sejam relevantes para sua contemporaneidade, que despertem algum interesse, uma forma de debate. Mas em cada época as exigências mudam, assim como o contexto em que as obras circulam. Richter, quando ainda pintava murais na Alemanha Oriental, teve a oportunidade de visitar a Documenta 3, em 1964, e viu pinturas de Pollock, porém, mesmo jovem e logo depois de fugir para a Alemanha Ocidental, não se arriscou pelo expressionismo, ainda que tenha apreendido algumas de suas qualidades. Pois tendo ele conhecimento das questões do modernismo, e vindo de fora (Alemanha Oriental) a continuidade de variadas questões que giravam em torno da ideia de vanguarda, ficou apreensivo. Para Richter, já não se tratava mais de uma interpretação extremamente pessoal da realidade da pintura, do desenvolvimento de um estilo de reconhecimento pessoal, do desenvolvimento de uma narrativa retórica criada pela história da arte europeia, onde o projeto do novo e da vanguarda esconde relações perversas com o capital, que necessita de inovações vendáveis.

2.3. O Ofício: oficial ou liberal

Richter até hoje defende a arte como ofício, mas não como oficial, como uma atividade inserida na sociedade. Talvez essa defesa venha de sua experiência como pintor mural da Alemanha Oriental, mas, ao mesmo tempo, da sua percepção da manifestação artística como exercício de direito pessoal, como afirmação de sua individualidade; e, nessa via de entendimento, de localização da sua obra no sistema da arte contemporânea, assim como a do trabalho como artista e sua relação com o sistema. Nesse viés da relação com o trabalho, Richter acabou lidando com dois problemas: o primeiro como artista oficial da Alemanha

Oriental, inserido no sistema comunista, e o segundo como artista “livre” na Alemanha Ocidental no sistema capitalista. Como artista no sistema comunista, a profissão lhe dá uma dignidade comum, o reconhecimento de ocupar um cargo dentro de um programa cultural inserido em um planejamento político que propaga ideias artísticas pré-determinadas que requisitam um fim compartilhado. Quando um artista é encarregado de tal função, é tolhido de certo licenciamento, da possibilidade de se poder pensar uma linguagem (no caso a da pintura) de maneira “livre”, ainda que ele tenha algumas estratégias que façam seu trabalho ser reconhecido como autoral. Afinal, mesmo dentro do realismo comunista vemos uma diversidade de estilos e maneiras de interpretar os assuntos propostos. Mas ainda no lugar de artista oficial. Já dentro do sistema capitalista e do mercado livre, o artista é estimulado através de programas do governo ou de financiamento particular a fazer o que quer com a linguagem. Na verdade, cria-se uma sensação de que o que realmente importa é a diferença, a capacidade do artista de manifestar sua individualidade de maneira plena, sem um compromisso com qualquer tipo de engajamento, alargando as possibilidades de reconhecer o que pode ser arte, pintura, escultura etc. O que até certa medida ocorre, a ver a diversidade de arte no mundo capitalista que vem sendo reconhecida desde o modernismo. Mas, ao mesmo tempo, criando-se a falsa sensação de não engajamento. Nesse sentido, seria possível tamanha diversidade sem o patrocínio do capital privado? E até que ponto o que é produzido, dentro desse contexto, não sofre influência consciente ou inconsciente de tal sistema – dos “burgos”, que se ergueram no mundo capitalista, com seus diversos museus privados? Afinal, esse sistema capitalista é baseado em cânones, em histórias de gênios, onde se faz de tudo para parecer que o conhecimento que é transmitido junto de uma tradição não vem da acumulação histórica de conceitos, sensações, operações, dando-se, ao contrário, através da ruptura; com muito pouco espaço para o que não se engaja nas ondas do sistema corrente da arte contemporânea. A diversidade é produzida, independente do sistema, pois a diversidade se forma no desejo do indivíduo de não querer ser igual aos outros, ou mesmo pelo acaso da formação e vivência de cada um ou grupo. A questão é que no sistema capitalista a diversidade é estimulada no sistema da arte, mas muito pouco inserida em termos de proporção. Pois só alguns são escolhidos para representar o que é diverso, e são escolhidos em contraponto aos que são eleitos anteriormente através da renovação, pois o sistema comercial da arte se esgota, a todo momento, de determinados problemas. O sistema da arte não é inclusivo. Ou seja, aqui é necessário separar o que é diverso do que é imposto pelo sistema liberal como novidade. Se pensarmos, é claro, no início do modernismo, quando se começa a se estruturar o que hoje chamamos de mercado da arte, quando tais relações entre o sistema de poder se conectavam de maneira mais espontânea com a produção artística, no início da ascensão da burguesia. Nesse momento, grande parte do que é comercializado de objetos artísticos são feitas via marchand, e não por galerias. Ou seja, é o momento onde começa a se erguer o que constatamos hoje, com as grandes galerias atuando como “marcas” que corroboram uma cena e carreira artística.

Mas podemos pensar no desenvolvimento do cubismo, por exemplo, claramente inspirado e desenvolvido a partir da apropriação de formas de ver o mundo da escultura africana tradicional. E os próprios autores declaram tal influência, o que complica ainda mais os processos de valorização das pinturas cubistas. Pois o mercado e a publicidade da arte (parte da história da arte e da crítica) vendem para o espectador o produto fruto de uma genialidade, de uma ruptura com o pensamento tradicional. Mas a essência do que se vê é consequência da apropriação de uma forma tradicional de olhar o mundo: uma visão fragmentada da forma. Nesse momento, com a expansão do império francês na África Subsaariana, começam a se formar os museus etnográficos, como por exemplo o extinto Ancien Palais du Trocadéro, em Paris, onde, em junho de 1907, Picasso foi visitar uma exposição de arte africana e teve sua famosa “epifania” para criar *Les Femmes d’Alger* (O Versão O).

Figura 20 Pablo Picasso, *Les Femmes d'Alger*, 1907, 243,9×233,7 cm, óleo sobre tela.

Nesse sentido, até que ponto o discurso do novo é tão novo assim? Até que ponto esse discurso não engaja com o mercado das novidades, com o que poderia ser descartado para se ter novos produtos à venda? A ver a quantidade de artistas que caem no ostracismo ou

que são “resgatados” como fundamentais para construção histórica de um imaginário coletivo, através da valorização da individualidade, a pergunta principal seria: até que ponto os artistas, conscientes ou não do sistema que faz circular seus trabalhos, e que elegem uma maneira de produzir arte, cuja base é o desenvolvimento de algo novo, pelo viés do estilo, ou mesmo da produção idiossincrática de uma imagem fundamentada no programa de fabricação do “eu” – contrária, por exemplo, à formação da cultura tradicional popular, do que é transmitido e que se funda em valores comunitários –, não afirmam ainda mais o discurso econômico baseado em ideias liberais? E, ainda, qual o lugar do museu nisso tudo? Afinal, o museu solidifica o que deve ser conservado. Pois sabemos que a cada ano uma pintura de Picasso é mais valorizada pelo seu marco histórico como um objeto que representa uma época que dá crédito à ideia de ruptura. Apesar do desejo do novo não ser algo específico do sistema capitalista, muito menos de uma época e movimento (modernismo), uma postura mais libertadora da arte e da projeção do eu fica mais evidente com o início da Guerra Fria. Richter, entendendo como a sequência de movimentos artísticos que vem em negação a movimentos anteriores pode não ter uma motivação ideológica e política, mas inegavelmente propagam projetos políticos oficiais que afirmam o poder capitalista das grandes potências econômicas dos países do norte do globo, especialmente os Estados Unidos durante a Guerra Fria, exerce sua prática artística com certa desconfiança de qualquer postura já determinada da arte. Em um dado momento da sua vida, o seu deslumbramento de viver na Alemanha ocidental, nesse novo sistema econômico que o artista corrobora em uma certa altura, começa a ser olhado com mais desconfiança. O que não significa que seu trabalho não seja aceito pelo mercado. O francês Stonor Saunders, em seu livro *Quem Pagou a Conta?*, mostra como se deu o patrocínio do governo americano encabeçado pelo diretor da CIA, Eisenhower, colocado no cargo de diretor oficialmente por Nelson Rockefeller. A família Rockefeller patrocinou a fundação do Moma de Nova York e seus interesses na Guerra Fria não descolam dos seus interesses em uma propaganda libertária da arte. Isto fez com que o expressionismo abstrato caísse como uma luva, apesar de negado inicialmente, na imagem de um exemplar artístico perfeito, que caminha em sentido contrário ao realismo socialista e à arte oficial. A dizer pelo Manifesto da Realidade, assinado por artistas estadunidenses que pintavam, usando do realismo quadros que tocavam em questões sociais. O Manifesto da Realidade reclamava do monopólio do expressionismo abstrato nos museus e fazia propaganda da arte estadunidense fora dos Estados Unidos. Um dos artistas que participou do manifesto foi Edward Hopper. Assim, tendo Richter se integrado em ambos os sistemas como pintor, dos dois lados da Guerra Fria, ele vai conduzir um projeto muito amplo no que diz respeito ao lugar da pintura na arte contemporânea e em relação à postura do artista.

Pensamos que a pintura foi o objeto de arte de maior especulação estética nas artes visuais até a década de 60 do século 20. Talvez essa relação com ambos os sistemas políticos tenha produzido um efeito dialético em sua criação artística, como já foi mencionado acima. Não somente no que diz respeito à realização de pinturas que tratam de

um conteúdo político explicitamente, mas em todas as questões que se formaram em seu trabalho conceitualmente. Quando Richter desenvolve pinturas geométricas (*Color Charts*) e retira de tais formas a sua condição histórica de pertencimento, da tradição da arte europeia moderna, como, por exemplo, Bauhaus, Construtivos, Minimalismo, e descola a forma geométrica de movimentos que são muito bem demarcados conceitualmente, ele diz que essas formas não pertencem a uma história e tradição específicas, pertencem a várias tradições, por mais que evoquem em nossas memórias tais relações; e ainda que dentro da história da arte europeia pode ser radical fazer uma pintura abstrata. A importância disso se dá pelo contexto político dentro de um sistema com interesses específicos; nesse caso, o capitalismo. E nada que seja produzido dentro desse sistema e que seja colocado em um pedestal está fora desse cálculo; inclusive, o trabalho dele. Obviamente, hoje em dia essas relações perversas entre o sistema político e econômico foram se tornando mais sofisticadas. A ver a capacidade dos próprios museus de se absorver “tudo”, mesmo certos trabalhos de artistas engajados com a política antineoliberal que questionam as relações entre o colecionismo dos museus e seus vínculos com as coleções particulares e seus patrocinadores, na criação dos valores do que se coloca como relevante para a arte contemporânea. O cinismo, ou mesmo a ingenuidade de um artista contestador da própria configuração do sistema da arte, pelo viés que for, acaba sendo absorvido pelos museus, instituições e mesmo coleções particulares de grandes empresas das quais esses artistas não ratificam a sua atuação no mundo. E o que chamamos de arte política acaba se firmando em um campo bem complexo e, na maioria das vezes, maniqueísta. O ciclo de pinturas *18 October 1977*, de Richter, abre um campo enorme para discussão sobre a construção de um pensamento na arte contemporânea, onde as polaridades se afirmam, como no caso dos ataques que o ciclo de pinturas sofreu durante suas exposições, tanto da esquerda como da direita. Instala, assim, um campo mais reflexivo, que leva em consideração os paradoxos que o sistema mercadológico da arte impõe sobre a relevância política nos discursos dos artistas na realização prática de uma mudança social. Pois Richter entende que suas questões funcionam dentro do contexto da arte, como um campo de proposições de discussões onde a forma pertence a variadas tradições de distintos momentos históricos, e não como ruptura. E qualquer posicionamento mais radical na representação da arte pode culminar em violência, o que não funciona no contexto da arte fora da propaganda e da publicidade. Ao contrário, só alimenta quem de fato tem o poder da violência e o interesse na utilização da arte para se esconder de maneira demagógica seus interesses particulares. E mesmo que atualmente tais interesses se manifestam através do patrocínio de artistas questionadores, pelos seus próprios corruptores, a arte não pode ser estritamente sobre o “eu”, e sim sobre todos, sobre o respeito às diferenças da individualidade, onde ninguém deveria reclamar o direito à autoria das formas e discursos e ao exagero destes através do estilo exacerbado da publicização da radicalidade dicotômica. Richter muito cedo tomou consciência dessas questões, como podemos ver em uma de suas notas escrita entre 1964 e 1965:

Gosto de tudo aquilo que não tem estilo: dicionários, fotos, a natureza, eu e meus quadros. (Pois o estilo é um ato de violência e não sou violento.) Não se trata de nenhuma doutrina a respeito de uma obra de arte. Quadros que são passíveis de interpretação e contêm um sentido são quadros ruins. Um quadro se apresenta como algo de indistinto, ilógico, sem sentido. Ele demonstra a inumerabilidade dos aspectos, tirando a nossa certeza já que nos deixa sem opinião quanto a uma coisa e o nome dela. Mostra-nos a coisa em sua multissignificação e infinitude, que não permitem o surgimento de uma opinião e de uma concepção... É pela agressão e pela construção brutal que o surrealismo ou a situação fronteira de Bacon são “especialidades”, isto é, algo de peculiar e unívoco. Quero dizer com isso que preciso renunciar à brutalidade e à intervenção, porque acho que, por exemplo, o objeto alcança mais quando está em seu lugar normal, em vez de estar suspenso (só tem que estar pintado)... A arte não é um substituto da religião, mas religião (no sentido da palavra, “religação” “ligação” com o que não é conhecido, o supra- racional, o supra-sensível). Isso não quer dizer que a arte tenha se tornado semelhante à igreja e assumido as suas funções (a educação, formação, esclarecimento e atribuição de sentido). Mas sim que, como a igreja não basta mais como meio de se experimentar a transcendência e de realizar a religião, a arte é, como meio modificado, executora única da religião, ou seja, é a própria religião.

Todas as coisas, artificiais ou naturais, em uma ordem planejada ou acidental, estão aptas a serem fetiches. Acreditar, por um lado: informar e poder profetizar sobre cada situação de tempo e local; por outro: tirar o valor de uso de um objeto e acreditar nesse objeto... Não quero ser personalidade alguma, não quero ter nenhuma ideologia. Quero ser como todos. Pensar aquilo que todos pensam, fazer aquilo que é feito sem mais nem menos. Não vejo nenhum sentido em fazer algo diferente disso. Nunca vejo um sentido. Penso que, de um modo ou de outro, as pessoas acabam fazendo sempre aquilo que é feito sem mais nem menos (mesmo quando se faz algo novo), e que sempre fazem algo novo. Ter ideologia significa ter leis e diretrizes, significa matar os que têm outras leis. Como isso pode ser bom? (RICHTER, 2006, p. 117-119).

Richter demonstra, através de sua produção, um posicionamento que parece ser mais pacífico em relação à produção de um imaginário politizado dentro do contexto artístico; talvez essa postura se justifique pelos traumas vividos pelo artista no Holocausto, quando seus tios morreram: tio Rudi servindo as tropas nazistas e tia Marianne em um programa de eugenia e depois com a entrada das tropas soviéticas na Alemanha. Ele relembra este fato em uma entrevista a Jan-Thorn Prikker:

...os soldados alemães em retirada, os comboios, os aviões russos voando baixo atirando contra os refugiados, as trincheiras, as armas espalhadas por toda parte, artilharia, carros quebrados. Depois, a invasão dos Russos saqueando, estupros, um enorme campo onde nós, crianças, às vezes tínhamos sopa de cevada. (RICHTER *apud* PRIKKER, p. 466).

Ele continua, em outra entrevista a Storr: “[...] quando você tem 12 anos, você é muito pequeno para entender todo aquele truque ideológico [...]” (STORR, 2009, p. 19). Richter lembra de brincar na floresta e em trincheiras com seus amigos, atirando com rifles esquecidos que encontraram por lá: “Achei ótimo. [...] Fiquei fascinado, como todas as crianças.” (RICHTER *apud* PRIKKER, p. 466). Os bombardeios de Dresden deixaram uma impressão duradoura em Richter: “À noite, todos saíram para a rua de nossa aldeia a 100 quilômetros de distância. Dresden estava sendo bombardeada, ‘agora, neste momento!’ [...]” (STORR, 2009, p. 19).

Richter poderia responder a essas questões de maneira mais enfática, como muitos de seus colegas denominados como artistas do pós-guerra, como, por exemplo, Francis Bacon, Lucian Freud, Bernhard Heisig, ou mesmo o próprio Joseph Beuys. Quando Richter diz ser avesso a ideologias, ele não quer dizer que sua arte não tenha função política, ou se coloque de maneira ausente, fria e não comprometido; ele vai pensar o lugar que os horrores do Holocausto e outras formas de violência e racismo ocupam no discurso artístico, fazendo-nos pensar até que ponto a resposta violenta à violência não sustenta, como acontece em grande parte da política oficial, um desejo escamoteado por ideais totalizantes que se traduzem em verdades publicizadas pela arte. Isso não significa que seus anseios artísticos não levam em consideração que muito do que é produzido, algumas das vezes como estatísticas, especialmente através da visão das ciências sociais, sobre as condições “reais” da situação política e social de seu país, não sejam levadas em consideração em seu trabalho. E menos ainda desconsidera ações artísticas que fazem parte de um certo tipo de ativismo. Mas que se leve em conta que o atrelamento às situações, em que a formalização da linguagem, em uma obra que se propõe a circular no sistema da arte, não deva deixar de lado a ética da representação. O seu maior problema com o ativismo político no contexto da arte é quando acontecem traduções de eventos políticos que criam uma representação de maneira elementar, em que não se leva em consideração a forma, através de uma visão linear e/ou fragmentada da arte, que separa a forma do conteúdo. Essa separação se dá muito mais quando as aspirações de um pintor, por exemplo, se concentram muito mais nos procedimentos e processos do que a partir de uma visão mais geral, onde tais procedimentos e processos idealizam o modo de se fazer pintura. No modernismo isso fica muito claro através do exemplo de Picasso citado no capítulo anterior, mas desde o Renascimento também podemos verificar tal postura, quando um artista se inspira em modelos e não “superam” seus mestres. Ou seja, os processos, mesmo que novos (estilo singular), não se entrelaçam com os desejos; e mesmo posições dos artistas no mundo, ainda estão reproduzindo um modo de operar no sistema, de marcar seu espaço. E o modo de operar no sistema é bem diferente de se inspirar ou criar um modelo formal (estilo).

Creio que Richter não tem saída. Dentro dos meus limites, arrisco a dizer que nenhum artista que queira operar no sistema da arte a tenha. Quando Richter diz ser avesso a ideologias, isso é pertinente e praticável, mas quando ele diz querer ser como todos, neste

caso, creio eu, está sendo, no mínimo, contraditório, pois a maneira que a obra dele circula no sistema inevitavelmente o torna um personagem canônico dentro do sistema da arte. E, nesse sentido, creio que Beuys e Andy Warhol parecem ser mais honestos que Richter, pois assumiram os personagens que fizeram deles artistas conhecidos e usaram disso para dar mais força para o próprio trabalho e para suas questões e posicionamentos perante o mundo e através do sistema da arte.

2.4. O Personagem/ Formal e Temático

A figura do artista não descola da produção de seus trabalhos. Esse entendimento também não é novo do mundo contemporâneo e se deu em uma época da “aproximação”, através dos meios de comunicação, entre as pessoas e a publicidade. Claro que isso modifica muita coisa em relação à circulação de informação. Tudo parece ser muito próximo, mas continua distante. Posso até ir para Hollywood e ver a casa de um astro de cinema em um passeio que algumas empresas oferecem lá. Se der sorte, vou vê-lo na rua, tomando um refrigerante. Mas ainda ficarei muito distante de ser próximo dele. Assim, como posso ir para Itália, no pequeno vilarejo de Anchiano, perto de Florença, visitar a casa que Leonardo da Vinci nasceu, mas isso também não me torna próximo dele. Pois o que conheço do astro de Hollywood ou de da Vinci é sua obra e seu personagem. Mesmo que o astro de Hollywood possa ter assassinado alguém e isso passe na televisão, depois de eu ter visto ele na rua não me torno mais próximo dele que de Caravaggio, que assassinou duas pessoas durante sua curta vida: uma em um duelo e outra em uma briga em uma taberna. E ainda que toda a documentação ainda esteja disponível para provar isso e a justiça condene o astro, ainda não sou mais próximo dele do que de Caravaggio. Pois a memória (documentos e objetos) nunca reconstitui a verdadeira história de uma pessoa a ponto de eu dizer que sou próximo dela. Se colocarmos esses personagens da história na equação do sistema da arte, podemos a meu ver, entender um pouco mais das complexidades que publicizam a vida dos artistas e nossa visão da obra vai ser afetada por nossa visão do trabalho. Isso dentro do sistema da arte contemporânea, pois todos que vivem em um vilarejo que tem um artista popular podem ser próximo dele. Ou seja, essa aproximação da obra de um artista que circule no sistema contemporâneo da arte também passa pelo crivo de seu personagem. E, na verdade, se pensarmos bem, será que Richter é honesto quando desconsidera a criação de um personagem? Ou já entendeu que o melhor para fruição de sua obra é ser esse personagem escuso? A partir do momento em que você resolve fazer um trabalho sobre evento traumático, como *Bader-Meinhof*, as pessoas exigem um posicionamento, especialmente se as obras revelam questões polêmicas. Afinal, se o objetivo é não polemizar, mas as obras inevitavelmente polemizam, o artista é moralmente convocado.

A repulsa de Richter à construção de uma caracterização extremamente pessoal da forma e de seu personagem como artista reforça não somente sua repulsa à violência,

como já foi dito, mas também a resistência à ingenuidade artística. De maneira alguma isso pode deixar de ser compreendido, como já muitas vezes na história da arte se sucedeu, quando se classificou a arte tradicional popular, e tantas outras fora do sistema da “arte contemporânea”, como ingênua. Aliás, não seria justamente o contrário? Afinal, nas artes populares, a tradição e a construção das formas são edificadas juntos de um espírito comunitário, e não na plena elementaridade dos sentidos atribuídos à forma, em sua origem; sem também reivindicar a autoridade da autoria. Ou seja, quando a formalização do trabalho sustenta a diferença entre forma e conteúdo, a chance dos signos que constituem um trabalho pode não somente estar em serem apropriados culturalmente, mas também compostos sem juízo crítico.

Assim, os signos assumem um sentido estático: a junção dos elementos que podem constituir um trabalho de arte não questiona, ou mesmo, assumem o significado dado, a priori, num dado momento, ao objeto eleito como elemento do trabalho; e as formas ficam amarradas a uma tradição erudita, em que impera o jogo de situação, especialmente do mercado e, mais uma vez, da autoridade da autoria. Afinal, como pintor muralista, Richter entendeu que a forma foi utilizada de maneira fetichizada e leviana para se produzir propaganda política; assim como no regime nazista, que utilizou em seus cartazes da forma potente desenvolvida no expressionismo alemão, estilo de arte considerado degenerado pelos próprios nazis.

Harold Rosenberg, em seu livro *Objeto Ansioso*, no capítulo “A Política da Arte”, joga luz sobre tais questões a respeito do surgimento e utilização da forma descolada do conteúdo originalmente criado, em um contexto polarizado da Alemanha na Segunda Guerra:

A maior parte da chamada arte política, como *A liberdade guiando o povo*, de Delacroix, *Os burgueses de Calais*, de Rodin, ou *Guernica*, de Picasso, chama a atenção para acontecimentos e situações a respeito dos quais alguma coisa deve ser feita, ou deveria ter sido feita. Mas, quanto ao que fazer, a decisão essencialmente política, não há nenhuma indicação [...] Somente pode haver completa fusão entre a propaganda e a arte quando um estilo artístico originou-se dos mesmos fatores culturais que produziram o projeto ao qual a propaganda serve, como na arte medieval [...] o expressionismo alemão e o nazismo brotaram do mesmo germe do desregramento emocional. Isso deu ao partido de Hitler uma arma estética de altíssima eficiência. No entanto, o expressionismo, banido da pintura e da escultura pelos nazistas como “degeneração”, impregnou a estética da propaganda do partido, conforme demonstrou a exposição organizada na School for Social Research por Paul Mocsanyi, reunindo oitenta cartazes políticos do período de 1919 a 1961. Mas o expressionismo não dominou somente as peças de propaganda que o nazismo produziu antes e depois de subir ao poder; o clima expressionista pairou por toda a mostra. Já observamos que as ideologias políticas têm afinidades e preferências estéticas; por outro lado, a política — por natureza, oportunista — tentará converter aos seus fins específicos todo e qualquer estilo conciliável com as opiniões dominantes. Na exposição de cartazes, o

expressionismo parece exprimir a atmosfera de crise dos partidos e da sociedade alemã, mas os nazistas foram os que o adotaram de maneira mais desinibida. Dois cartazes pré-nazistas, do período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, que usavam o tema da morte pela fome, exploraram as potencialidades de histeria do desenho e da dinâmica da composição expressionista - mas não como se poderia esperar para ajudar as vítimas da guerra, e sim como arma de propaganda contra as greves e de incentivo ao alistamento militar para a luta contra os poloneses da Alta Silésia [...] No entanto, as peças do pós-guerra exibidas na exposição não alteraram o efeito total da mostra, a impressão de um emaranhado de ideias e sentimentos violentos, ritmos colidentes, cores berrantes e formas nervosas e agressivas. No que diz respeito especificamente à Alemanha e àquele período histórico, uma exposição de pinturas e esculturas dificilmente poderia exprimir com tanta clareza sua condição social nas esferas pública e privada. (ROSENBERG, 2004, p. 217-221).

E mais uma vez vamos verificar a importância do reconhecimento de como se constitui o formal em uma obra, especialmente se este formal se refere ao estilo. Assumir um certo estilo no trabalho também é assumir o que o estilo carrega: o porquê de suas origens e sobre o que as características de um estilo discursam sobre o momento. Pois um estilo carrega um sistema que revela ações muito específicas, especialmente na pintura, que é constituída de gestualidades. Contrapor gestualidades, então, significa contrapor modos de fazer e de se pensar sobre os próprios contrapontos em suas origens.

Rosenberg nos traz algumas perguntas em seu capítulo sobre esse espinhoso lugar chamado arte política: qual a validade, no sentido ético, em produzir imagens que surgem de qualquer forma de violência e que se sustentam de maneira ideológica contra a violência? A violência tem lugar no engajamento da arte com as políticas sociais? A arte engajada, comprometida com as mudanças sociais e políticas, assume um papel dentro dos discursos das políticas oficiais, sem que isso se torne propaganda banal? Existe algum problema em um artista querer assumir a banalidade propagandística em sua obra? Se a arte não faz parte da macropolítica, mas é um braço menor das lutas sociais, ela não deveria ser exemplar e eticamente comprometida com a representação e representatividade dos processos pelos quais os artistas falam? Qual a real influência que um trabalho como *A liberdade guiando o povo*, de Delacroix, tem para a Revolução Francesa? Trabalhos que utilizem do mesmo tipo de estratégia como Delacroix, mesmo fora da pintura, de fato provocam alguma mudança na direção do pensamento político? Comprometer-se com o sistema para corrompê-lo ainda é uma estratégia viável para manutenção do mínimo de utopia necessária para a sobrevivência das lutas de classes? Ou, hoje em dia, só seria uma forma cínica de realização pessoal? Até que ponto a preservação da utopia no contexto da arte é necessária para as reais mudanças sociais? Afinal, a luta pode ser utópica para alguns, mas para quem realmente sofre com a desigualdade econômica não seria uma necessidade? Como cada sujeito com sua bagagem econômica e cultural ocupa seu lugar

de fala dentro do sistema da arte, no sentido político? Existe separadamente um desenvolvimento histórico, crítico da forma e outra de conteúdo? Ou seja, a palavra consegue se desvincular da forma e vice-versa? São muitas questões e quando colocadas a lado a lado não parece que podemos seguir sem ao menos ficarmos minimamente indignados com tantas possibilidades, na vontade de respondê-las. Mas algumas dessas perguntas merecem ser minimamente explanadas e todas elas culminando em uma pergunta mais geral: a arte tem alguma relevância política?

2.5. A retórica e a Hipotese do sistema da arte

Arthur Danto, em seu texto “Descrédenciamento da Arte”, especula sobre a validade da poesia, se algum propósito real social e político é realizado através da poesia. E começa citando uma parte de um poema que Auden fez quando o poeta William Butler Yeats morreu: “A Irlanda ainda tem sua loucura e seu clima/ Porque a poesia nada faz acontecer” (DANTO, 2014, p. 35); e continua: “Sei que todos os versos que escrevi, todas as posições que assumi nos anos 1930 não salvaram um único judeu (DANTO, 2014, p. 36). A partir desses versos de Auden, Danto vai construindo todo um pensamento do qual ele faz um resumo dos diferentes vieses que os filósofos ao longo da história da filosofia enxergam o lugar da arte. Como o próprio título do texto diz, Danto constrói variados sentidos pelo viés do descrédenciamento da arte através do olhar da filosofia. O crítico insere a pergunta: por que alguns consideram a arte perigosa? Referindo-se especialmente a Platão, que na obra *A República*, diz ser a arte perigosa, pois a arte é a aparência da aparência, portanto superficial, no sentido de não nos mostrar a essência real das coisas ou como elas são ou funcionam de fato. Podemos pintar uma árvore sem saber como crescem as folhas, do mesmo modo que podemos tocar com uma flauta os sons de um pássaro sem mesmo saber qual é nome dele. Mas o nome dele pode ser a nossa primeira prisão, que nos priva do que poderíamos saber sobre aquele pássaro, assim como saber representar a aparência dele:

Em qualquer caso, tanto a filosofia quanto a arte, no esquema platônico, contrastam com o tipo de conhecimento prático dominado pelos artesãos, cujos produtos os artistas meramente imitam. E Platão valeu-se da inferência de que podemos imitar sem ter o menor conhecimento daquilo que imitamos, a não ser sua aparência, de modo que, se o que imitamos é conhecimento, é consistente que alguém possa parecer que o tenha, embora careça dele totalmente. (DANTO, 1986, p. 39).

A partir desse primeiro descrédenciamento de Platão, Danto vai desconstruindo outros vários pontos críticos, onde grandes filósofos e suas teorias descrédenciam a arte e separam a filosofia da arte da própria arte. Mas Danto conclui que a arte é a própria retórica e tem a função de persuadir: “Tem de haver alguma coisa errada nisso, caso eu esteja correto em

meus argumentos de *A transfiguração do lugar-comum*, ou seja, que a estrutura das obras de arte é a mesma estrutura da retórica, e que é o ofício da retórica modificar a mente e, assim, as ações dos homens e das mulheres ao cooptar seus sentimentos.” (DANTO, 1986, p. 54). Mas não foi essa função que arte sempre teve?

Vamos voltar um pouco nos questionamentos a respeito as questões de composição na pintura de Stella, Pollock e Richter e aproveitar para tentar ampliar ainda um pouco mais sobre os procedimentos compositivos. As *Striped Black Paintings*, de Stella, como já falamos, rompe com as questões construtivas desenvolvidas na arte geométrica de origem europeia, assim como Pollock anteriormente. Mas creio que Stella dá um passo à frente em direção ao não construtivo e em oposição à tradição da pintura europeia, pois Pollock em suas famosas *Drip Paintings* ainda utiliza de um processo relacional em suas pinturas através da sobreposição de um emaranhado de camadas de tinta e cores, concluindo-se que ainda existe uma equalização total da composição em suas pinturas. As pinturas de Pollock podem nos remeter à ideia de profundidade. Vejamos o que Leo Steinberg vai dizer sobre o expressionismo abstrato:

O escultor Donald Judd se queixa de que as pinturas da Escola de Nova York da década de 50 o tornam intensamente consciente do que sua planaridade contém “atmosfera” e “espaço ilusionista”. Recentemente ele disse: “Toda a maneira de Rothko trabalhar se fundou numa boa dose de ilusionismo. É muito aérea. Tudo gira em torno de massas flutuando no espaço”. Em comparação com Newman, há nitidamente certa profundidade. (STEINBERG, 1997, p. 188).

A diferença de Richter em relação aos dois artistas estadunidenses é que não está em questão somente a não utilização de um processo construtivista, mas como ela se dá em termos de aspecto visual. Ou seja, quando olhamos para Pollock percebemos um certo ilusionismo, uma atmosfera. No caso das pinturas pretas de Stella, uma centralidade da composição que o retira uma vez mais do construtivismo. Mas em ambos os aspectos que nos fornecem essas informações estão na obra através das escolhas dos elementos visuais de maneira direta com o espectador. Se estivermos diante das primeiras *Color Charts*, de Richter, em um primeiro olhar podemos pensar que ele compôs construtivamente os retângulos que formam a obra, afinal as pinturas com poucos retângulos, por mais centralizadas que sejam, são cores de diferentes tonalidades. Mas a partir do momento que sabemos que as pinturas são cópias de tabelas de cores e que as cores não foram escolhidas pelo artista foram copiadas dos catálogos de cores e colocadas no mesmo lugar, aí sim podemos saber que as obras não são compostas de maneira construtiva. No caso das pinturas, que têm uma grande quantidade de cores, dos quais ele pede para seus assistentes pintarem onde achassem melhor, Richter não vai nem mesmo lidar com questões da composição, no sentido formal. A composição se manifesta através da escolha de uma composição pronta ou de uma proposição a priori criada pelo artista? Difícil dizer. Creio que Danto vai demorar para concluir que

os filósofos não entenderam que os artistas utilizam da estrutura de seus trabalhos como retórica. Afinal, creio que todos eles tiveram um amplo entendimento histórico, não somente da arte, mas mesmo de aspectos específicos a respeito da composição, entre outras coisas, já que as obras desses artistas foram feitas em momentos concomitante e trabalham em resposta mesmo a outros artistas, tanto no sentido intrínseco das obras como extrínseco. As obras de Richter são sim estruturas e argumentos retóricos, o que o faz criar criar um posicionamento em resposta à literatura e produção de arte de seu tempo de forma que este posicionamento reflète as questões que estão sendo investigadas por outras artistas na mesma época, ele de fato me pareceu bem eloquente com suas *Color Charts*.

Acredito que essa discussão possa se enriquecer com a conversa entre Cézanne e Joachim Gasquet, quando juntos visitaram o Louvre. Gasquet transcreveu toda a conversa com mínimo de detalhes, chegando mesmo a transcrever quando Cézanne pega um papel em seu bolso para lhe demonstrar através do amasso do papel uma questão relativa à forma na pintura. Como sei que infelizmente não cabe no modelo de dissertação uma conversa tão longa, vou tentar resumir pontos importantes que se referem mais ao assunto que estamos tratando aqui, apesar que a cada parágrafo, creio eu, poderia estar aqui. Trata-se de uma grande aula de pintura, pois Cézanne fala de forma, cor, estilo, procedimentos, história, filosofia, literatura e política, tudo isso em relação à pintura. Fala de maneira extremamente apaixonada da pintura; e ainda que eu não concorde com alguns argumentos, e goste de um ou dois pintores que ele detesta, compartilho da mesma paixão pela pintura, não na mesma medida, afinal ele se retirou da sociedade para se dedicar inteiramente à pintura e não quis se envolver no sistema da arte de seu momento. Se eu fosse filho de banqueiro como ele, talvez me retirasse também...

Antes de chegarem ao Louvre eles estão falando da Catedral de Notre-Dame, das pinturas do período medieval e de Rodin, mas Gasquet não se conteve e começa a perguntar a Cézanne sobre o nível de arte de pinturas de conteúdo histórico e mitológico, em comparação a Velázquez, Rembrandt, as naturezas mortas de Chardin e as *Maçãs* do próprio Cézanne:

Só se fala bem de pintura diante da pintura. Nada é mais perigoso para um pintor, o senhor sabe, do que se entregar à literatura. Se ele cair nessa esparrela, está lascado. Eu bem sei. O mal que Proudhon fez a Courbet, Zola teria feito a mim. Baudelaire foi o único a falar apropriadamente de Delacroix e de Constantin Guys. Gosto muito do fato de que Flaubert, o senhor sabe, em suas cartas, proíbe-se rigorosamente de falar de uma arte cuja técnica ignora. Ele é assim... Não é que eu deseje que um pintor seja ignorante. Ao contrário. Nas grandes épocas eles sabiam tudo. Os artistas, nos velhos tempos, eram os mestres do ensino do povo. Olhe, o senhor está vendo Notre-Dame lá adiante. A criação e a história do mundo, os dogmas, as virtudes, a vida dos santos, as artes e os ofícios, tudo o que se sabia então era ensinado em seu pórtico e seus

vitrais. Como aliás em todas as catedrais da França. A Idade Média ensinava a sua fé pelos olhos, como a mãe de Villon... Era a verdadeira ciência, e é toda a arte religiosa. Aquilo que o abade Tardif, seu amigo, diz que encontramos em São Tomás, o povo o buscava nas estátuas do portal de sua igreja. Essa ordem, essa hierarquia, essa filosofia, digamos, valia bem a Suma, e para nós isso é mais verdadeiro, porque é mais belo a compreendemos sem esforços. Todo esse simbolismo de que se fala, pois pretende-se que até mesmo a cabala tenha seu lugar entre as rosáceas, todo o misticismo intelectual adormeceu sob a ferrugem gótica das pedras: não sei nada a respeito disso, nem quero saber. Mas a vida continua ali... O que o senhor queria? Quando as formas da Renascença sobreviveram com o paganismo dos tempos inflamados, o povo tentou desviar os olhos do realismo descarnado de suas capelas, mas continuou a lembrar-se dele. Isso trouxe um amargor tônico a sua vida. A retórica das grandes máquinas jamais poderá se instaurar inteiramente. Não mais que eu, ele, o povo, não gosta da pintura oratória. Claro que temos a galeria das batalhas em Versalhes, mas não é pintura o que ele vê ali. Ele lê uma espécie de jornal mural, imagens de Épinal, como no Panteão a Sainte Geneviève. Mas no castelo, no parque em Versalhes, ele jamais se comove como numa igreja ou numa arena. Ele tem o senso de grandeza cavilhado no corpo. Em nossa terra, na Provença, isso vem dos Romanos; aqui, no Norte, das catedrais... É espantoso, não obstante. Escute só, pronto, eu sou clássico; digo a mim mesmo, eu gostaria de ser clássico, mas isso me entedia. Versalhes me aborrece, o pátio quadrado me aborrece.⁶⁴ Só existe a Place de la Concorde, aquilo é belo. A vida!... A vida!... Entretanto, veja como isso tudo é complicado, a vida, o realismo, estão bem mais nos séculos XV e XVI do que nos alongamentos dos primitivos. Não gosto dos primitivos. Conheço mal Giotto. Precisaria vê-lo. Só gosto de Rubens, Poussin e os venezianos... É mais fácil escute-me bem, significar Deus por uma cruz do que pela expressão de um rosto. (GASQUET, 1912, p. 212).

Talvez Danto diga mais sobre a história de descredenciamento da arte como manifestação política pelos olhares dos filósofos do que dos próprios artistas. Isso é muito claro em seu texto, que se direciona mais aos filósofos, ainda que seja extremamente esclarecedor para um artista tomar par do que Danto nos diz. O crítico nos fornece um belo resumo sobre alguns pontos fundamentais de como os filósofos viam as artes em alguns momentos da história. Mas, pela fala de Cézanne, bem anterior a de Danto, temos consciência mesmo do funcionamento da estrutura da arte como retórica, assim como Cézanne também já supõe que os artistas do passado sempre tiveram, mesmo aqueles que ele não elege como seus pintores preferidos. Cézanne não fala nunca dos procedimento utilizados pelos pintores como técnicas, e sim como algo que carrega e engendra um posicionamento no mundo, quando ele vai criticar David, dizendo este matou a pintura que só pensa na maquinação da técnica em direção à idealização do motivo. Mas, na realidade, ele cria todo um sentimento e se utiliza dessa maquinação para nos demonstrar seu jogo retórico em relação mesmo a sociedade:

Sim, mas não conheço nada de mais frio que seu Marat! Que herói estreito! Um homem que fora seu amigo, que acabara de ser assassinado, que ele deveria glorificar aos olhos de Paris, da França inteira, de toda a posteridade. Ele não se cansou de remená-lo com seu lençol e de embê-lo em sua banheira? Ele pensava no que diriam sobre o pintor e não no que pensariam de Marat. (GASQUET, 1912, p. 217).

De fato, Temos que separar as funções políticas da arte da arte de tema político. Danto, no início do seu texto, nos fala que não sabe se a arte de tema político é um emblema e surge das convulsões sociais, ou se ela é a própria ativação do surgimento das convulsões sociais, enquanto a política de fato corre em paralelo as causas sociais:

Essa é, naturalmente, uma demanda empírica, e é difícil saber o quanto ela é verdadeira simplesmente por causa das dificuldades no tópico da explicação histórica. Em certo sentido, o jazz foi a causa da Era do Jazz ou apenas um emblema de suas transformações morais? Os Beatles causaram ou apenas prefiguraram as perturbações políticas dos anos 1960? Ou será que a política simplesmente se tornou uma forma de arte naquele período - pelo menos a política associada à música - enquanto a história política real acontecia num nível diferente de causalidade? (DANTO, 1986, p. 37).

Dessa maneira, creio eu ainda que os personagens da arte, sejam eles artistas ou ativistas, a partir do momento que escolhem e trabalham para que suas obras sejam reconhecidas dentro do sistema da arte contemporânea, não haverá como saber de fato as funções reais da arte. Creio ser muito difícil mensurar como a arte afeta a sociedade, ainda que os museus hoje em dia fiquem lotados de pessoas com exposições gigantescas, vistas por milhões. Pois é impossível retirar o sistema da arte do sistema de produção de arte. Ninguém que queira entrar no sistema não trabalha para isso. E ainda que o artista produza um trabalho que revele toda a relação do sistema da arte pelo viés que for, o próprio sistema absorve.

Agora vamos pensar em uma situação hipotética: um grupo de adolescentes é levado pelo programa da escola a uma exposição como, por exemplo, a Bienal de São Paulo. Nesta exposição, um artista ou ativista convidado para apresentar seu trabalho instala uma obra (uma designação que só pode ser esta, pois está em uma exposição de arte). A obra revela que cinco dos variados patrocinadores da Bienal estão envolvidos na própria eleição de um presidente que promove o desmatamento, a contaminação das águas de um rio com mercúrio para extração de pedras preciosas, provocando com isso um massacre da comunidade indígena. Como se fosse uma notícia de jornal. O educativo da exposição pode criar toda uma retórica, discorrer sobre questões da representação, mostrar alguma curiosidade a mais sobre isso, falando que virou uma polêmica, que saiu em todos os meios de comunicação do país, e que os heróis que as revelaram, tiveram muito cuidado para instalar a obra antes da abertura, junto dos curadores, para que os patrocinadores não retirassem o

apoio financeiro que foi doado para instituição. O que seria ótimo para os que produziram a obra em termos de visibilidade. Anos depois um dos adolescentes entra para escola de arte e vai visitar uma exposição com seus colegas e acaba vendo os mesmo trabalhos que outrora viu na Bienal. Agora um pouco mais munido de referências sobre arte com temas políticos, vai chegar para o amigo dele e dizer: *Nossa, esse trabalho é foda, olha que esses artistas fizeram!* O colega também acha incrível o trabalho, mas fala: *Mas esse monte de Bancos aqui patrocinando a exposição.* Saindo da exposição, com o catálogo desta, e vai com os amigos tomar uma cerveja. Folheando a ficha técnica da publicação, percebe que a obra foi adquirida pelo próprio patrocinador da Bienal que outrora era o motivo da obra, fica um tanto perplexo e vai ler o texto sobre a exposição, do qual fala que os artistas não quiseram vender o trabalho para o patrocinador, mas vendeu para outro colecionador e doou toda a renda para um ONG nas aldeias indígenas que tratam de preservar a memória dos indígenas. E que depois a obra foi a leilão e o tal patrocinador comprou aquele trabalho. Um dos estudantes então argumenta: *Poxa, se aquele trabalho está exposto ali, isso tudo foi arquitetado, esses artistas não estão com nada.* Então, em defesa, outro diz: *Mas eles não podem ter controle de para onde esse trabalho vai, eles são vítimas desse sistema capitalista.*

Se fizermos uma análise dessa situação não muito improvável, vamos perceber algumas nuances da qual Danto também não deixa escapar: qual a diferença da obra em termos de efeitos de um texto sobre as mesmas questões em um texto em um jornal, já que elas também contam tudo sobre o ocorrido através também da reprodução das fotos que foram cedidas pelo artista para ilustrar a obra no jornal? O lugar em que elas estão, pois não existe nenhuma diferença em termos de conteúdo. Mas as obras foram expostas em um papel super- especial, com uma impressão de 12 cores e colocadas dentro de uma moldura. A diferença está na apresentação. E se fossem pinturas? O efeito seria o mesmo do da notícia? Creio que não, pois não teriam o mesmo crédito documental que as fotografias carregam.

Nesse caminho Marcel Broodthaers vai conduzir toda sua a produção artística. Segundo ele:

Toda obra tem um efeito passageiro, e seu fim é incalculável, imediato ou melhor: sociológico, e começa a viver uma vida autônoma. Em suma, é o fenômeno clássico da arte. Você concebe algo, algo que você crê que está intimamente relacionado à sociedade, e, então, de repente, aquilo começa a viver sua própria vida, a crescer e a produzir células. Na minha opinião, o artista só pode controlar esse processo por um curto período de tempo e, além disso, de uma forma muito geral. Logo, ele perde seu empreendimento.(p. 4).

Devemos, entretanto, tomar certo cuidado em não avaliar as funções da arte de maneira tão enfática. As funções da arte no sentido político estão muita mais ligadas à

educação da arte. Aquele menino que vinha de uma família religiosa de pais reacionários e que viu a Bienal, foi cursar Artes e lá encontrou seus pares, se sensibilizou de alguma maneira para sua atuação no mundo, e entendeu que tinha empatia suficiente pelas pessoas para questionar sua própria formação como sujeito no mundo.

3. CAPÍTULO III - BAADER-MEINHOF, WORLD TRADE CENTER E BIRKENAU

3.1. September e temas mórbidos

Sheena Wagstaff reforça uma relação dialética entre presença e ausência e vai além na descrição da pintura *World Trade Center*. A autora cria um paralelo entre a representação da memória do 11 de setembro e a expressão da pintura, e vai contrapor a pintura de Richter aos esforços de muitos artistas de variadas áreas que tentaram representar ou interpretar um dos maiores eventos do século 21. Cita alguns escritores como Don DeLillo, Jonathan Safran Foer, Claire Messud e comenta o quão notáveis foram em expressar o inexprimível dessa catástrofe, especialmente por manterem em seus escritos tal incompletude, e por executar esta tarefa concentrando nas narrativas de como os novaiorquinos lidaram com a tragédia. Wagstaff fala que a exploração da condição humana por estes escritores carrega uma vontade de mitigar o espetáculo. A partir daí criou-se um feroz debate sobre a dificuldade de escrever relatos fictícios de eventos reais e se o realismo da ficção foi capaz de lidar efetivamente com crises ou traumas no século 21. Mas a pintura de Richter do evento se encaixa em alguma dessas denominações? Ficcional, documental, realista?

Figura 21 Gerhard Richter, September, 2005, 52×72 cm, óleo sobre tela.

Richter pintou o 11 de setembro na época desse debate, em 2005. E, como os escritores, ele preferiu manter o paradoxo da representação da realidade do evento, apesar de usar uma das imagens mais onipresentes dos primeiros anos do nosso século. Mas esse paradoxo não se dá através de uma narrativa linear, afinal é apenas uma pequena pintura. Wagstaff, assim como Storr, vai criar uma interpretação narrativa da obra partindo das operações

que foram construídas na pintura. A visão de Storr sobre a pintura 11 de Setembro, que Wagstaff conhece, é escrita em forma de ensaio em 35 páginas, sem contar as ilustrações. Storr vai manter o paradoxo da representação, mas esmiúça por variados vieses os efeitos trágicos do terror provocado pelo evento da derrubada das Torres Gêmeas. O autor mora em Nova York e estava lá quando ocorreu o ataque. Ele nos traz reflexões em torno do sentido e sentimento que as imagens das torres, na pintura de Richter, evocam em sua memória até hoje. Chegando ao ponto de lembrar da sensação mórbida do cheiro dos corpos que foram incinerados e como a apreciação da pintura *September* lhe evocou sensações sinestésicas. O autor faz um apanhado de variadas imagens que Richter pintou que se relacionam direta ou indiretamente com Holocausto, situando a visão de Richter dentro de um complexo e ruminante jogo de representação, e, principalmente, de uma postura ética em torno desse jogo. Ou seja, a pintura não é tratada simplesmente a partir de um tema aleatório e espetacular dentro da obra do artista. Storr vai narrar de maneira bem descritiva as relações que foram produzidas e os efeitos que surgem da pintura através de procedimentos pictóricos que dizem muito sobre uma produção de um pintor maduro, assim como de um artista e pessoa sensível à violência que os fatos provocaram. Afinal, Richter passou pelo trauma do Holocausto bem como da entrada das tropas soviéticas na Alemanha oriental.

Storr vai traçar um intrincado jogo de conexões entre os processos de feitura da pintura com o sentido ético e paradoxal que a imagem da pintura revela. Não separa, de maneira alguma, a intenção do que se produz em termos formais com a narrativa da qual a pintura engendra, dentro de uma história, e em referência ao contexto em que a fotografia original é produzida.

Desde o início de sua carreira o tema da morte e as menções à guerra e à destruição estão presentes na produção de Richter. Apesar de se concentrar mais na mortalidade cotidiana e nas vítimas comuns, Richter pintou Jackie Kennedy focada no luto de seu marido, diferente de Warhol, que fez várias pinturas da mesma figura. Richter a pinta a partir de uma fonte menos canônica. Começando com *Coffin Bearers* (1962) e *Dead* (1963), depois *Helga Matura com seu noivo* e *Helga Matura*, ambos de 1966, *Eight Student Nurses*, também de 1966 (enfermeiras que foram mortas por Richard Speck em Chicago), algumas imagens sobre a morte são mais icônicas, como a de *Herr Heyde* (1965), médico que encabeçou o programa de eugenia na Alemanha nazista. Além disso, Richter fez retratos de dois de seus familiares que morreram durante a guerra, sua *Tia Marianne* (1965), que foi internada diagnosticada como vítima de uma doença mental em um hospital que fazia parte do programa de eugenia. E também seu tio *Rudi* (1965).

Em 1968, ele começa a série *Cityscapes*, que mostra cenas aéreas de cidades europeias; algumas dessas pinturas são a partir de fotos das cidades após serem bombardeadas, já em outras usou cenas nas quais o artista cria efeitos que mostram certa instabilidade nas cidades, como quando usa camadas de tintas com efeito estriado.

3.2. Ciclo October

Em 1988, Richter vai abordar o tema da morte mais uma vez com o ciclo de pinturas *October*, que são baseadas na sequência de eventos que aconteceram no dia 18 de outubro de 1977. Aliás, tal data foi também o nome dado para a série de pinturas também chamadas de *October*. Marca o dia em que quatro membros, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan Carl Raspe e Irmgard Möller, do Grupo Armado Vermelho (RAF), foram encontrados mortos em uma prisão de segurança máxima na cidade de Stammheim. A série de pinturas foi apresentada a primeira vez em 1989, na pequena cidade de Krefeld de Colônia, no museu Haus Esters, que foi projetado em 1927-30, como residência do arquiteto modernista Ludwig Mies Van Der Rohe. Compreende 15 pinturas que foram divididas em quatro pares de imagens e cinco telas isoladas dentro de um grupo maior. As telas não formam uma instalação permanente e não se configuram em uma ordem específica. Mas organizando em ordem cronológica a da história, teríamos

como primeira uma que retrata a Ulrike Meinhof (retrato dela ainda muito jovem), seguidas por outras três telas individuais, que mostram: um casaco e estantes no quarto da prisão de Baader, com o título de *Cell*; a segunda um interior com Ensslin enforcada, à direita da imagem, quase centralizada (*Hanged*); a terceira retrata um LP dos anos 1970 em um toca discos dentro do quarto de Baader (*Record Player*); depois uma dupla de pinturas de um carro blindado, apontando a sua arma para Baader, momentos antes de ele ser capturado e obrigado a se despir, intitulado de *Arrest 1* e *Arrest 2*; na sequência, também uma dupla de pinturas que mostra Baader morto no chão (*Man Shot Down 1* e *Man Shot Down 2*); um outro grupo de três pinturas com uma sequência de Ensslin a caminho do confinamento, após sua prisão (*Confrontation 1*, *Confrontation 2* e *Confrontation 3*); e outras três telas que retratam Meinhof ao chão, ainda com a corda no pescoço, ambas com mesmo título e baseadas na mesma foto (*Dead*); e a última é uma grande tela de um panorama do enterro público, em que Baader, Ensslin e Raspe foram enterrados em um vala comum (*Funeral*).

Figura 19 Gerhard Richter, *Uncle Rudi*, 1965, 87 x 50cm, óleo sobre tela.

Figura 23 Gerhard Richter; Record player, 1988, 62×83cm, óleo sobre tela.

Figura 24 Gerhard Richter; Confrontation 1, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela.

Figura 25 Gerhard Richter, Confrontation 2, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela.

Figura 26 Gerhard Richter, Confrontation 3, 1988, 112×102cm, óleo sobre tela.

*Figura 27 Gerhard Richter, Dead 1,
1988, 62×67cm, óleo sobre tela*

*Figura 28 Gerhard Richter, Dead
2, 1988, 62×62cm, óleo sobre tela.*

*Figura 29
Gerhard Richter Dead
3, 1988, 35×40cm,
óleo sobre tela.*

Figura 30 Gerhar Richter *Funeral*, 1988, 200×320cm, oil on canvas

Poderíamos fazer uma compilação aqui das sensações das pessoas ao verem a série de pinturas *18 October 1977*, assim como de um grande número de artigos, estudos críticos e publicações de todo tipo. Desde o próprio Storr, que dedicou um livro inteiro sobre estas 15 pinturas, passando pela visão da crítica especializada, espectadores comuns, uma centena de periódicos, até Richard Serra, que em defesa de Richter sob acusações do crítico Michael Kimmelman, vai dizer:

Eu não acho que haja um pintor americano vivo que possa abordar este assunto, e obter tanto sentimento de uma maneira desapaixonada... Essas pinturas não são como os Rembrandts tardios, exatamente, mas elas são perturbadoras de uma maneira que os Rembrandts são. Há desespero nelas. E tanto os Richter quanto os Rembrandts tardios são sobre pessoas reconhecendo sua própria solidão através da pintura, que é o que nós respondemos nelas. (KIMMELMAN, 1995 *apud* STORR, 2000, p. 35).

De fato, as pinturas causaram grande furor desde a sua primeira exibição na Alemanha, com mais de 10 anos de atraso dos eventos ocorridos em *18 October 1977*. Daí em diante as pinturas passaram por uma turnê, com um percurso que inclui a galeria Portikus em Frankfurt, o Instituto de Arte Contemporânea em Londres, o Museu Boijmans Van Beuningen em Rotterdam, o Saint Louis Art Museum em Saint Louis, o Grey Art Gallery em Nova York, o Musée des Beaux-Arts em Montreal, a Lannan Foundation em Los Angeles e o Instituto de Arte Contemporânea em Boston. Após a turnê, as pinturas de Richter foram depositadas no Museum für Moderne Kunst, em Frankfurt, um empréstimo de dez anos. Então o museu de Frankfurt emprestou as obras para exposições especiais em Madri,

Jerusalém, São Francisco e Berlim. Richter percebeu que durante a turnê das pinturas, especialmente fora da Alemanha, as pessoas não sabiam muito bem dos eventos que foram retratados e começou a incluir em algumas de suas exposições um texto de apresentação histórica dos eventos. Mas, ao mesmo tempo, o artista percebeu que fora da Alemanha era mais fácil absorver o sentido que ele acreditava ser mais fiel a suas convicções, que estava menos ligado ao evento em si, e muito mais na motivação das pessoas para concretizar os atos considerados terroristas, pelos membros da RAF. Em uma das declarações do artista fica claro o que mais lhe interessava daquele assunto, o que Robert Storr corrobora em seu livro dedicado ao ciclo de pinturas. Quando lhe foi perguntado se tinha simpatia pelo grupo RFA, Richter responde:

Sempre a rejeitei como ideologia, como marxismo ou algo parecido. O que me interessa é algo diferente, como acabei de tentar dizer: o como e o porquê de uma ideologia que tem tanto efeito sobre as pessoas; por que temos ideologias; se isso é inevitável, uma parte necessária de nossa constituição – ou inútil, um mero obstáculo, uma ameaça à vida, uma ilusão...a mesma motivação ideológica dominante produz uma força tremenda, o poder aterrorizante que uma ideia tem, que chega até a morte. Isso é a coisa mais impressionante, para mim, e a coisa mais inexplicável. Que produzimos idéias, que quase sempre são não apenas totalmente erradas e sem sentido, mas acima de tudo perigosas” (RICHTER, 2009, p. 232).

Figura 31 Installation view of the gallery Gerhard Richter's *October 18, 1977* (Gallery 514) in the exhibition "Collection 1880s–1940s," The Museum of Modern Art New York.

Fica claro que o foco do artista é direcionado mais para questões existenciais e ideológicas que afetam as pessoas. Assim, Richter vai mostrar que o extremismo de Baader Meinhof foi sintomático da tragédia maior, da ideologia totalizante da Alemanha do século 20; ele

se esforçou de maneira determinada para não esquecer a humanidade das pessoas que sucumbiram a qualquer tipo ideologia que caminha em direção ao terror. Afinal, o terror é uma prática e não uma ideologia. As pinturas do ciclo de 18 de outubro evitam qualquer celebração das ações da RAF, mas também evitam críticas a estas ações. Richter, através dessas pinturas, digere seu trauma profundo deixado para trás por gerações pós-Terceiro Reich, assim como do socialismo de estilo soviético, mas com um mínimo de ilusão e bastante respeito a todos os afetados de maneira brutal: aos que estão dispostos a dar suas vidas e mesmo tirar de outras pessoas pela luta ideológica.

Quando a série de pinturas foi exibida pela primeira vez, sofreu uma tempestade de críticas tanto da direita como da esquerda, como já dito. Desse apanhado de comentários e reflexões sobre a quantidade de interpretações que a série despertou vale a pena colocar uma parte bem importante de uma discussão que ficou inflamada entre Eric Gibson e Storr. Gibson vai publicar um artigo em 2002, no *Wall Street Journal*, sobre a curadoria de Storr no Moma, a maior retrospectiva de Richter até aquele momento. Gibson era colaborador regular de glossários de arte *mainstream* como *ARTnews* e *Sculpture Magazine*, e também escrevia para a revista mensal neoconservadora *The New Criterion*, que se especializou em questionar a integridade e patriotismo daqueles do lado oposto das “guerras culturais”. Embora muito longo para citar na íntegra, a essência da acusação está aqui:

Às vezes, arte e vida se cruzam de maneiras inconvenientes, nunca mais do que quando o assunto é terrorismo.

O Museu de Arte Moderna de Nova York acaba de inaugurar *Gerhard Richter: Quarenta Anos de Pintura*, uma retrospectiva de um notável artista contemporâneo alemão. A mostra foi organizada por Robert Storr, curador sênior de pintura e escultura do museu. Inclui cerca de 200 obras, mas uma delas é de interesse especial agora.

18 October 1977, pintado em 1988, é um conjunto de 15 quadros cujo tema é a Gangue Baader-Meinhof, os radicais dos anos 1960 que constituíam o que era uma versão alemã do Weather Underground, só que pior...

Para seu trabalho, Richter se baseou em fotos em preto e branco da captura dos terroristas, suas celas de prisão, seus cadáveres e seu funeral... Embora ele próprio tenha sido cuidadoso em suas declarações públicas para não endossar a gangue de Baader-Meinhof – ou condená-los – é quase impossível ver *18 October 1977* como outra coisa senão uma série de pinturas de mártires, principalmente devido às alegações que circulavam na época de que os três terroristas não eram suicidas, mas vítimas de autoridades assassinas.

Há dois anos, o MoMA adquiriu *em 18 October 1977*, exibiu-o por três meses e publicou um catálogo escrito pelo Sr. Storr. Alguém poderia pensar que qualquer vestígio de aura de rebelião romântica que uma vez pairou sobre a gangue ou outros revolucionários da década de 1960 foi dissipada em 11 de setembro, quando a brutalidade do terrorismo atingiu a nossa casa.

E ainda... Na coletiva de imprensa do programa atual, um questionador perguntou como 11 de setembro havia mudado o significado de *18 October 1977*. Aqui está a resposta do Sr. Storr:

‘Se você considerar como as pessoas envolvidas no ataque ao World Trade Center foram caracterizadas quando aconteceu pela primeira vez, como se fossem incognoscivelmente estranhos – fanáticos que de alguma forma não conseguimos entender seu pensamento e então você percebe, de fato, as pessoas envolvidas eram de classe média. Relativamente falando, pessoas educadas que, por desespero, por raiva, fizeram coisas horríveis... lidando com monstros, não estamos lidando com pessoas que não conhecemos; estamos lidando com pessoas muito parecidas conosco.’

Fala sobre equivalência moral! Que tipo de mente é essa que, nesta fase do jogo, se recusa a distinguir entre o bem e o mal, entre civilização e barbárie, e recai em uma paródia de inclusão – ‘pessoas como nós’, movidas pelo ‘desespero’ e ‘raiva’ – para explicar uma atrocidade como 11 de setembro? Talvez seja preciso uma mente que ainda esteja escrava do ethos revolucionário da contracultura dos anos 1960.

Storr não pode condenar categoricamente os terroristas de 11 de setembro porque isso seria um julgamento sobre a Gangue Baader-Meinhof também, sendo o terror indivisível. Ele não pode condená-los porque isso equivaleria a uma acusação ao movimento estudantil dos anos 1960 como um todo. E isso seria um ato de apostasia terrível demais para o Sr. Storr sequer contemplar. Em 2001, terroristas assassinaram 3.000 de seus concidadãos em seu próprio quintal. Mas tudo o que realmente conta para o Sr. Storr é manter os delírios de 1968. (GIBSON, 2002, *apud* STORR, 2011, p. 40-41).

Comentário de Storr sobre o acontecimento:

Não vou perder tempo aqui me defendendo contra as alegações e calúnias infundadas de um ataque contra mim feito há quase dez anos, exceto para dizer que, como alguém de esquerda, me opus ao uso e à romantização da violência antes, durante e depois de 1968 e que eu havia condenado e condeno o curso seguido pelo grupo Baader-Meinhof, o Weatherman e todos os outros de sua laia que levaram o ativismo necessário, mas pacífico, ao beco sem saída da brutalidade do extremismo. A razão para enfatizar a facilidade com que ‘pessoas muito parecidas conosco’ se tornam extremistas é destacar a facilidade com que elas caem na violência. É crucial que tenhamos esse processo em mente se quisermos entender o terrorismo. Nos últimos anos, a cultura popular parece ter superado especialistas como Gibson na apresentação de tais paradoxos ao público em geral, de modo que filmes como os thrillers políticos *Syria* (2005) e *O Traidor* (2008) e romances sérios como *The Reluctant Fundamentalist* (2007), de Mohsin Hamid, conseguiram retratar as tentações do terrorismo atualmente vivo no mundo muçulmano através de personagens complexos e não através de demônios que caricaturam culturas e causas inteiras. O propósito de recuperar a interpretação histórica de Gibson de minhas palavras e sua leitura igualmente falha do ciclo de *Outubro* é demonstrar a continuidade do pensamento reduutivo sobre o terrorismo contra o qual o ciclo de *Outubro de Richter* foi lançado e pelo qual as interpretações de *Setembro* podem ser obscurecidas. Ao contrário da afirmação de Gibson, o terror não é indivisível. Além disso, observar que os idealistas às vezes se transformam em destruidores não é criar uma ‘equivalên-

cia moral' entre aqueles que podem matar e aqueles que realmente matam, ou se recusar a 'distinguir entre o bem e o mal, entre a civilização e a barbárie'.

No entanto, as pinturas que Richter fez em um contexto – uma Alemanha dividida do pós- guerra, onde anos de polarização ideológica colocaram certos assuntos fora dos limites do escrutínio sério e congelaram as pessoas em posições permanentemente antagônicas em questões onde a certeza factual escassa e nenhum consenso claro em termos de interpretação ou julgamento sobre pontos-chave em disputa existiam – tornaram-se emblemas de um contexto muito diferente, mas comparativamente polarizado. Esse novo contexto eram os Estados Unidos após o primeiro ataque armado em seu território em gerações, um lugar onde os principais critérios para o discurso público sobre esse ataque estavam sendo reduzidos a um juramento de lealdade, mesmo quando as ramificações de longo alcance desse ataque estavam apenas começando a ser vislumbrado e suas verdadeiras origens estavam apenas se tornando conhecidas, entre as revelações o fracasso total do governo Bush em se preparar ou evitar um ataque que havia sido avisado por fontes de inteligência era iminente.

Por mais de cinquenta anos, começando com a descolonização da Argélia e as campanhas de bombardeio da OEA paramilitar francesa e da FLN revolucionária argelina (ambos os quais mataram civis em número considerável), as sociedades democráticas ocidentais tiveram terroristas estrangeiros e domésticos periodicamente encarando-os no enfrentar. Mas eles também tiveram o espectro metamórfico e metastático do Terror no cérebro, este último sinalizando o amplo impacto propagandístico e político dos ultrajes mais limitados do primeiro. Pelo menos duas vezes, Richter fez do terrorismo seu tema explícito. A primeira vez foi em *18 October 1977* (1988). A segunda é em *setembro* (2005). Por quê? E se eu esbocei com precisão o significado do ciclo de *outubro de várias partes* aqui e o fiz com mais detalhes em ensaios anteriores, qual é o significado de uma representação única, pequena e quase abstrata de uma das ocorrências mais importantes da história mundial recente? (STORR, 2011, p. 41-43).

Nesse debate, ficam claro os sentidos que a série *18 October 1977* despertou, e como as reflexões em torno das pinturas só nos deixam mais envolvidos em uma certa ética da representação. E muito mais: como os debates que ocorrem durante as exposições das pinturas desde a sua primeira apresentação, que compartilham opiniões dos mais extremistas e alimentam ainda mais a discussão sobre o artista, a dizer que grande parte dos ataques que a exibição do ciclo de pinturas de outubro se dirigira mais a Richter que aos próprios trabalhos. O foco era muito mais na escolha das imagens por um artista reconhecido, que fazia um comentário a respeito da história recente de seu país do que de fato nas pinturas.

Tanto a série *18 October 1977* quanto a pintura *September* podem ser interpretadas como um tipo de pintura histórica. A diferença entre esses trabalhos e a tradição da pintura histórica é que mesmo que os temas sejam retirados de eventos importantes da história não trata dessas catástrofes de maneira narrativa e muito menos se posiciona de maneira ideologia na criação dos sentidos das figuras. Richter não utiliza de um tipo de composição construtiva, através de símbolos que conduzem a um significado específico, como é comum

à tradição da pintura histórica. A escala dos trabalhos também não afirma tal tradição, ao contrário, nos insere em uma dimensão interpretativa mais intimista dos eventos abordados. Esses dois trabalhos podem ser vistos como uma preparação do artista para outra série que aborda o Holocausto, intitulada *Birkenau* (2014), sendo apresentada pela primeira vez no Dresden Albertinum, em 2015. Richter simplesmente identificou as obras como *Quatro Pinturas Abstratas*. Somente após um período de reflexão adicional é que o artista, com relutância, decidiu referir-se a essas obras como pinturas de *Birkenau*, explicitando, assim, suas origens e referências históricas. Já em sua segunda exibição, no Metropolitan de Nova York, em 2019, se complexificam as relações entre os procedimentos pictóricos e o tema, assim como a própria apresentação da série como instalação de pinturas. Na série *18 October 1977*, Richter utiliza seu tradicional embaçamento da imagem, que deixa rastros de abstração que obscurecem nossa visão das imagens, nos conduzindo para uma apreciação mais compenetrada. Vale a pena aqui diferenciar as fotos-pinturas de Richter da diversidade de artistas que utilizam a foto para pintar. Richter mantém em suas fotos-pinturas uma relação bem diferente da maioria dos pintores que se utilizam da fotografia, pois ele não está preocupado em apresentar uma segunda versão da fotografia, seja ela mais realista, menos, ou a tentativa de uma cópia fiel. Richter se preocupa muito mais com clima que essas pinturas criam e utiliza o arrasto do pincel para facilitar a execução da obra, assim como, para imprimir os aspectos fotográficos na pintura, conforme ele aponta:

Quando desenho – um homem, um objeto – tenho que estar consciente da proporção, exatidão, abstração ou distorção, e assim por diante. Quando faço uma pintura a partir de uma foto, o pensamento consciente é interrompido. Não sei o que faço. Meu trabalho fica muito mais próximo do informal do que de qualquer tipo de “realismo”. A foto tem uma abstração própria, que não é tão fácil assim de ser descoberta [...] Com relação à superfície, às cores da tinta a óleo e à tela, empregadas de maneira convencional, meus quadros têm pouco a ver com a foto e são apenas pintura (o que sempre se entende por pintura). Por outro lado, eles são iguais à foto no sentido de que fica conservado aquilo que diferencia a foto de todos os outros quadros.

Gostaria de deixar as coisas como elas são, por isso não planejo nem invento, não acrescento nada e não retiro nada~[...] Quando, com auxílio de um projetor, examinamos os contornos, circunscrevemos esse processo circunstancial. Não se trata mais de reconhecer, mas de ver e fazer (informalmente) o que não foi reconhecido. E quando não se sabe o que se faz, também não se sabe o que deve ser alterado ou deformado. Reconhecer que um braço tem tal tamanho e largura e peso não só deixa de ter importância, mas se torna um engano quando acreditamos ter reconhecido o braço. (RICHTER *apud* FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 113-117).

Dessa maneira, a série de pinturas *18 October 1977*, carrega aspectos visuais de algumas de suas foto- pinturas anteriores e grande parte do que é informado nestas pinturas a respeito da fotografia já não procede discursivamente sobre a relação da pintura

com a fotografia, mas carregam tais questões. Isso se dá menos pela escolha de se fazer uma série de pinturas baseadas em um evento específico e muito mais pela continuidade do desejo do artista em continuar a experimentar diferentes abordagens na pintura. Ou seja, são pinturas que foram executadas em um momento do qual o artista já “dominava” e tinha experimentado suficientemente operações que questionavam tais relações com a fotografia; no ciclo de outubro sua preocupação gira mais em torno do clima geral que as pinturas engendraram ao tema. Essa seria a terceira vez que Richter utilizaria os efeitos das pinturas com aspectos fotográficos para abordar um tema dentro de um pensamento em série. A primeira seria as *Cityscapes* (1968) e a segunda é a instalação de pinturas *48 Portraits* (1971, 1972). Do mais, grande parte das fotos-pinturas abordam temas pictóricos convencionais dentro de eventos históricos específicos, como, por exemplo, na pintura *Tio Rudi*, em que o gênero do retrato é referido ao evento Holocausto. Já em *48 portraits* o próprio gênero retrato faz parte do tema pintando, pois o efeito da organização delas e o distanciamento que a instalação provoca com o objeto fotografado ficam mais evidentes que a própria foto original da qual as pinturas são baseadas. As personalidades retratadas em *48 Portraits* parecem anônimas, o que é acentuado pelas dimensões das pinturas e sua organização no espaço. Ou seja, tanto em *Cityscape*, *48 Portraits* e *18 October 1977*, Richter se “apropriou” de suas próprias operações para reformulá-las em outro contexto, explorando uma variedade de sentidos que joga luz sobre a própria apresentação da pintura como montagem em séries e instalação, assim como pelo sentido que o tratamento eleito por ele pode provocar em outras formas de organizar o plano pictórico.

3.3. Retrato de Família

Em *September*, Richter recorreu a um outro efeito que já tinha utilizado em uma série de pinturas dedicadas ao retrato de família, intituladas *S mit Kind*, na qual ele raspa a tinta, deformando a imagem, e insere outros aspectos pictóricos. Esse procedimento cria uma camada peculiar de tinta e inclui conscientemente ruídos que perturbam, ao mesmo tempo que integram a camada “original”. Essa operação, quando associada ao tradicional retrato de família, nos leva a pensar a dimensão tanto privada das cenas de família como da apresentação pública de momentos íntimos, que vai depender de quem e de onde vêm esses retratos. E também nos convidam a fazer uma revisão histórica dos próprios retratos de família, adquirindo um significado praticamente oposto dos tradicionais retratos da pintura do Volk da era nazista, ou sua alternativa modernista, uma figuração de plenitude materna refratada na superfície da pintura. Ou mesmo fazer destes retratos parecerem ostentar uma noção bastante heterossexista e altamente convencional de Família, direto do cavalete do patriarca.

Rachel Haidu, em seu ensaio “Arrogant Texts – Gerhard Richter’s Family Pictures”, vai defender como tal revisionismo histórico se processa, apropriando-se de argumentos

de Jean Clay sobre a pintura de Manet, quando separa a camada pictórica e a gestualidade da pintura de Manet de seu tema. Como se Manet, em sua maneira de aplicar a tinta sobre a tela, retirasse a identidade de ambos os aspectos (pintura e tema). E o objeto retratado fala através de sistema contínuo pictórico, criado pelo artista, em seu lugar como espectador do próprio trabalho: explorando a sua referencialidade, do constructo de pintor. Isso cria uma separação do que é retratado, do retrato (como gênero pictórico), da “pele” da pintura (campo de ação do artista). Às oito pinturas do ciclo *S. mit Kind*, Haidu acrescenta um outro problema a esta separação, afinal as pinturas são baseadas em fotos, e ainda que continuem sendo pinturas no sentido mais comum do termo, conservam aspectos que nos fazem relacionar a imagem da pintura à da fotografia. Haidu vai evocar Roland Barthes para adaptar a interpretação de Clay às pinturas da série *S. mit Kind*. Assim, ela nos mostra como Richter, de certa maneira, dissimula tal separação. Dessa forma o desenvolvimento do pensamento de Barthes a respeito da “autopresença” que imagens fotográficas carregam nos servem em partes para analisar as oito pinturas de retrato de família de Richter:

[...] afirmei minha crença de que ‘odiar’ e ‘gostar’ dessas pinturas ocorrem em um continuum, e que esse continuum é composto de uma incerteza compartilhada sobre onde o autor está – e, por extensão, onde *estamos*, e espero que, a essa altura, o continuum tenha mudado, seus dois pólos tenham sido realocados. A essa altura, deve estar claro que ou Richter está *explorando* a ‘referencialidade’ de suas pinturas baseadas em fotos, ou ele a está usando para ‘fingir’ separação e instaurar o tipo de jogo autoral que inaugurou o modernismo em primeiro lugar. No primeiro caso, estaríamos presos a uma relação barthesiana com as pinturas, que ganham uma especificidade (isto é ‘minha família’) mas que se baseia no universal (‘toda fotografia é essa catástrofe’). De fato, a base das pinturas na fotografia seria sua ruína, nenhuma liberação do significado ‘unário’. E a ligação entre a doxa – entre uma dimensão normativa da família, sustentada pela história das *Family Pictures* que estas inevitavelmente evocam – e a identidade de Richter seguiria naturalmente, como outra relação do ‘específico’ com o ‘universal’. Mas na segunda direção aterrissamos em um lugar bem diferente, onde a superfície que parece estar se desprendendo das pinturas – em um caso, quase literalmente, como suas estrias horizontais parecem estar descascando da tela – são quase como uma pista: que a desarticulação que está acontecendo na superfície da pintura está acontecendo também em sua relação *conosco*. (HAIDU, 2007, p. 166-167).

Ou seja, as questões que envolvem a fotografia como ferramenta, como aparelho que fixa por milionésimos de segundos uma imagem, não servem de base para tratar dessas pinturas de Richter, mas sim os aspectos fotográficos que emanam delas. Assim como não podemos olhar para toda pintura figurativa e achar que o que está em jogo ali é a representação.

Figura 32 Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child 1995 36×41 cm, óleo sobre tela.

Figura 33 Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child 1995 36×51 cm, óleo sobre tela.

Figura 34 Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child 1995 52×62 cm, óleo sobre tela.

Figura 35 Gerhard Richter S. mit Kind S. with Child 1995 52×56 cm, óleo sobre tela.

A maneira que Richter interfere na imagem de *September* pode ser parecida em termos de ação e efeito pictórico com o ciclo *S. mit Kind*: em ambos os trabalhos a tinta é raspada da tela, porém o significado e intenções que o raspado assume nas telas são bem diferentes. Enquanto no ciclo dos retratos de família, em que as cenas maternais desconfiguram o sentido mais piegas da imagem, em *September* o raspado da tinta tenta mitigar o efeito de espetáculo que a fotografia revela; o próprio artista fala da demora em conseguir finalizar o trabalho, assim como de expô-lo. Quando ainda na primeira camada mais fina de tinta ele percebeu que o azul do céu resplandecente se contrastava com o cinzento e a bola de fogo com tons de amarelo, laranja e vermelho. E logo depois quando volta para uma segunda camada com mais empasto deixa o céu mais acinzentado e finalmente retira a bola de fogo raspando com uma faca.

Essa vontade do artista em mitigar o espetáculo não se deve somente por inserir em suas pinturas um contrafluxo discursivo que dispersa a discussão sobre o respeito aos valores humanitários em prol de alimentar rusgas que se polariza ainda mais e jogam mais munição nas mãos daqueles que se beneficiam economicamente do ambiente de guerra; mas também por pensar o sentido ético de representar o indizível ou irrepresentável de eventos catastróficos.

Quando Richter raspa a bola de fogo e rebaixa os tons da pintura em favor de uma visualidade mais acinzentada, retira o espetáculo da imagem, inserindo um aspecto mais nostálgico; mas ao mesmo tempo torna mais palpável a catástrofe, revelando, assim, o paradoxo da representação do irrepresentável, assim como da própria pintura.

3.4. Birkenau

Richter começa a tomar interesse nesse paradoxo muito cedo e tenta diversas vezes inserir em suas pinturas formas de representá-lo. O artista utilizou de algumas estratégias para pintar o indizível: destruir ou anular as imagens, apagar ou então experimentá-las como fotografia alterada, ou mesmo abster-se de pintá-las.

Começando com a pintura *Firing Squad* (Pelotão de Fuzilamento), de 1962, Richter pintou uma imagem de um pelotão de fuzilamento com as vítimas antes de serem fuziladas com as mãos levantadas de frente para os fuziladores e junto dessa figura um retrato de Brigitte Bardot sorrindo repetidas vezes no limite do quadro na parte inferior. Essa justaposição de imagens díspares foi concebida por Richter para uma exposição que nunca foi montada. E parece terrível imaginar como seria, pois o interesse do artista era de justapor imagens pornográficas com as dos prisioneiros de campos de concentração nus. A pintura *Firing Squad* foi destruída pelo artista e o projeto de exposição, cancelado. Vale a pena notar que, em 1969, o *Atlas*, sua coleção de fotografias que se transformou em um trabalho em progresso, foi apresentado contendo fotografias de propaganda política do próprio Hitler ao lado de imagens pornográficas. A diferença é cabal entre estas fotografias

estarem lado a lado, juntas de outras centenas de imagens de diversas fontes, de uma pintura que elege somente dois sentidos e vai para a parede. O lugar da pintura na parede é muito mais notável que a mesa com vitrine misturada com outras fotografias. Esse lugar da pintura submetido à arquitetura na parede me parece mais devotado que as mesas com vitrines.

Talvez sua segunda tentativa de abordar o tema do Holocausto venha agora de maneira mais eficiente, pelo menos no que se refere ao sentido não somente conceitual, mas que nos mostrará claramente o entendimento da pintura como um objeto representativo e não somente como uma imagem com valores internos formais que poderia ser alocado em qualquer contexto de exposição, em qualquer lugar. Ou seja, na pintura *Tio Rudi* (1965) é a primeira vez que Richter vai pensar a pintura como objeto, nesse lugar da representatividade. A pintura que foi feita para uma exposição comemorativa que lembrava os alemães do massacre que foi dirigido à cidade de Lidice, em represália à execução em 1942, de Reinhard Heydrich, o comandante nazista do Protetorado da Boêmia e Morávia. O artista, naquele momento, se coloca em uma posição afirmativa com o perpetrador em sua própria família, e se opõe a um sentimentalismo comemorativo dos finais da guerra, onde grande parte da juventude alemã, que não questionava de forma pública os próprios parentes que ainda vivos participaram e corroboram os programas nazistas. Quando ele expõe *Tio Rudi* neste contexto, acaba chamando atenção para tais questões e não esconde os problemas que grande parte dos alemães ainda não tiveram coragem de enfrentar publicamente. O que só seria feito nos primeiros julgamentos de Auschwitz, entre 1963 e 1965. Buchloh aponta em seu artigo “Documentos de cultura, documentos de barbárie: pinturas de Richter em Birkenau, a importância de três pinturas que abordam o Holocausto no contexto pós-guerra na Alemanha, incluindo a pintura *Tio Rudy*:

Ainda mais provocante foi a decisão de Richter de pintar Werner Heyde, protagonista do programa de eutanásia nazista, invertendo assim a função tradicional do gênero do retrato, que era retratar agentes admirados da história ou assuntos queridos. A erosão desta convenção por meio da representação de um criminoso nazista de alto escalão (mas agora aparentemente anônimo) foi uma incriminação pública do povo alemão em geral por crimes cometidos durante o regime fascista eleito livremente e voluntariamente sustentado – e uma acusação da escandalosa proteção que os ex-nazistas receberam durante o período de reconstrução sob o governo de Konrad Adenauer.

Assim, os retratos de Richter de 1964-65 alcançam uma resolução dupla dos conflitos que ele enfrentou durante seus primeiros anos no Ocidente, abolindo a falsa posição de distanciamento do sentimentalismo afirmativo e da pseudo-crítica. Além disso, ao fundir fotografias de Heyde e outros perpetradores com o gênero sagrado do retrato, Richter destruiu a diferença entre os documentos de cultura e os documentos de barbárie, de fato, postulando o último como a referência primária e ponto de partida para qualquer reflexão crítica. “E, finalmente, mesmo no plano puramente epistemológico, o mapeamento do artista sobre os dois tipos de documentos gerou uma transformação fundamental da própria

estética do ready-made, cuja substituição pela regra da imagem fotográfica permeou a produção pictórica desde Robert Rauschenberg e culminou com Andy Warhol (ambos os quais deixaram uma marca imensamente importante nos anos de formação de Richter no Ocidente). As escolhas iconográficas de Richter finalmente descobriram e incorporaram as profundidades abissais históricas e políticas reais da fotografia para incluir as imagens de trauma e devastação, originando de sua referência final à instanciação de extremos barbárie política, como Bataille e Adorno haviam diagnosticado.

Pode não ser acidental que essas pinturas - constituindo o primeiro projeto pictórico totalmente crível para abordar a história do fascismo alemão e suas consequências para a formação de uma nova subjetividade pós-fascista e pós-nacional - surgissem como se em conjunto com os famosos julgamentos de Auschwitz conduzidos em Frankfurt, sob a liderança do Procurador-Geral Fritz Bauer, entre 1963 e 1965. Afinal, como agora é geralmente entendido, o início desses julgamentos não só deu início a um sério processo de reflexão coletiva e reconhecimento, mas também levou intervenções críticas da geração emergente de estudantes e intelectuais que finalmente ousaram enfrentar o silêncio da geração dos pais fascistas. (BUCHLOH, 2012).

Figura 37 Gerhard Richter, Cage 4, 2006, 290×290cm, óleo sobre tela.

Dessa forma, como Buchloh coloca em seu artigo, Richter vai continuar a inserir em suas pinturas estratégias que levam em consideração uma ética da representação. E principalmente questionar o lugar da pintura na produção de material sensível que abordam eventos históricos traumáticos para a sociedade alemã, continuando na série *18 de setembro de 1977*. Com a pintura *September*, Richter amplia o trauma local para um trauma mundialmente conhecido. E foca seu interesse em paradoxos da representação em negação a suas primeiras tentativas de mostrar o indizível. Toda especulação a respeito da produção das pinturas em um contexto no qual a separação entre forma e conteúdo não procede para explorar profundamente os sentidos que a representação e a circulação da pintura carrega historicamente. Tal separação nos serve muito mais didaticamente para entender os lugares que comumente chamamos de assunto, tema e forma e os entrelaçamentos entre o conhecimento que adquirimos através das palavras e das imagens. Assim como da separação entre documentos de variadas maneiras a da ficção, nos faz dar mais créditos e facilita enxergar os processos fenomenológicos que ocorrem durante a fruição de uma pintura. Afinal, a pintura é corpo, e Richter não nega esse fato: de como esse corpo material é construído a partir de suas proposições e gestualidade. O que se manifesta em pintura e se transfigura em discurso, criando um campo de debate. Richter não aceita prontamente os lugares já engessados no escopo da discussão sobre pintura, através da escrita. Especialmente, a escrita da história; ao contrário, a todo momento ele ruma os sentidos já conceitualmente estabelecidos e retifica os fundamentos da pintura já estabelecidos para reestruturar uma camada crítica a mais ao plano pictórico. Richter também não faz uma revisão histórica de modo que instaure outras formas estáticas de pensar o lugar da pintura em seu contexto contemporâneo, criando novos cânones. Quando ele desconfigura toda a retórica desenvolvimentista da arte, de um projeto em progressão linear, e nos chama a atenção para uma visão mais anárquica do desenvolvimento das formas, ele fala que tudo tem origem, mas ninguém deve reivindicar qualquer autoridade sobre a autoria, ainda que seja extremamente estilizado. E assim como Hélio Oiticica, que em seus escritos reunidos no livro *Aspiro ao Grande Labirinto* vai dizer: “As formas originárias vem do incomensurável infinito e geram todas as outras” (OITICICA, 1959, p. 15), Richter vai também retirar as formas de um lugar específico de adoração e nos convidar a ver suas origens ou maneiras de organizá-las no espaço, em um contexto menos oprimido pela autoria e mais em consonância com a coletividade. Assim, tanto Richter como Oiticica desenvolveram maneiras de criar seus trabalhos em plena harmonia com o pensamento crítico, onde suas reflexões se transformam em visualidade; ou seja, existe uma preocupação menor com a ideia de criar uma obra-prima e muito mais em desenvolver processos que instigam a uma posição que afirma a importância de uma visão da arte como experiência e compromisso com o experimental; com a forma articulada ao conteúdo, e vice-versa; as conexões que são feitas entre as obras são construídas espontaneamente e as associações aparecem:

A arte sempre foi basicamente sobre agonia, desespero e desamparo. (Estou pensando nas narrativas da Crucificação, da Idade Média a Grünewald; mas também nos retratos da Renascença, Mondrian e Rembrandt, Donatello e Pollock). Muitas vezes negligenciamos esse lado das coisas, concentrando-nos no lado formal e estético de forma isolada. Não vemos mais conteúdo na forma... o fato é que o conteúdo não tem forma (como um vestido que você pode trocar): é forma (que não pode ser mudada). Agonia, desespero e desamparo não podem ser apresentados exceto esteticamente, porque sua fonte é o ferimento da beleza (Perfeição). (RICHTER *apud* STORR, 2010, p. 53-54.).

Figura 36 Gerhard Richter, *Estudos para Birkenau*, 2013, 25×70 cm, Atlas Sheet - 807 cópia

Nessa reflexão de Richter sobre as relações entre forma e conteúdo, ele coloca o conteúdo em um lugar de contemplação, algo quase invisível na imagem. Mas também indizível das palavras, ou seja, tanto a palavra quanto a imagem podem evocar tal ‘lado das coisas’. E o conteúdo não poderia pertencer comumente à palavra, assim como o formal às formas. Mas a alternativa possível é a estética, que também não tem lugar específico na linguagem escrita, visual, sonora, corporal etc.

A partir dessa visão de Richter, onde é definido seu lugar de atuação (estética), chegamos à sua última série de pinturas, que trata dos eventos traumáticos: *Birkenau*, de 2014. Nesse novo ciclo ele usa em excesso uma estratégia que leva em consideração operações pictóricas como uma maneira de alimentar ainda mais o debate sobre pintura e o Holocausto. O artista mistura processos já utilizados em outras séries de pinturas, dessa vez assumindo-as como uma instalação que articula relações entre as pinturas de Birkenau com outras séries. A série *Birkenau* é composta por quatro pinturas a óleo que medem 260 x 200 cm cada. A primeira camada de pintura foi feita à maneira das fopinturas; Richter se baseou em quatro fotografias tiradas secretamente em agosto de 1944, graças a Alex, um prisioneiro grego em Auschwitz e membro dos Sonderkommandos, que arriscou a vida contrabandeando-as para a resistência polonesa a fim de informar ao mundo o que estava acontecendo no campo de extermínio. Dessas quatro fotografias, duas mostram

momentos em que corpos estão sendo queimados em uma vala, estando levemente inclinadas, o que demonstra que foram secretamente retiradas. Essa inclinação é reforçada pelo retângulo da janela, ou seja, o fotógrafo (anônimo) está dentro de algum ambiente. Nas outras duas fotos: uma mostra soldados arrastando calmamente corpos em um campo com árvores ao fundo, e ainda mais inclinada que as duas primeiras. E a última, sombras de árvores que fazem parecer que a fotografia foi tirada com a câmera escondida e não “achou” a cena que realmente se desejava fotografar, sendo essa a mais inclinada de todas, como se a foto fosse tirada sem olhar através da lente, só mirando o aparelho fotográfico rapidamente.

Partindo dessas fotografias, Richter começa a série *Birkenau*. Na primeira camada de pintura parece que Richter queria inserir um clima parecido com *October*, elas são bem “fotográficas”, porém muito mais nítidas e menos obscuras que o ciclo *1977*. Depois da pintura secar Richter percebeu que elas não iriam funcionar e começou a pintar uma abstração por cima, com o tratamento parecido com as pinturas da série *Cage*, do qual ele utiliza peças em acrílico que parecem espátulas gigantes para distribuir a tinta na tela.

As primeiras pinturas em que Richter usou esse método foram pinturas abstratas que têm um tom bem exuberante e com muitas camadas, sugerindo diversos movimentos. Em *Birkenau*, essa exuberância é diluída, especialmente pela utilização das cores e da produção de textura mais intrincada, que não sugere longos gestos cortados por outros.

As pinturas são compostas por duas cores complementares: o verde e o vermelho, mais preto e branco. Apesar de o vermelho ser uma cor que evoca naturalmente a ideia de sangue, sendo este levemente violetado, e o verde que lembra o verde-esmeralda um pouco clareado uma cor que essencialmente associamos à natureza. Nas pinturas, estas cores ressoam menos o seu simbolismo que sua abstração. Tanto o verde como o vermelho são distribuídos em pequenos campos da tela, sendo a ocupação maior da pintura em tons cinzas preto e branco. Assim, a pintura da série *Birkenau* carrega em suas configurações duas séries de pinturas com sentidos muito diferentes. Ainda que todas as séries de trabalhos de Richter não se ajustem conceitualmente e operacionalmente a qualquer sentido prévio e dentro de cada uma delas se formem caminhos, ramificações e blocos que nos mostram uma postura mais espontânea no lidar com cada pintura, de diferentes maneiras, mais “à flor da pele”, assumindo o próprio processo como lugar de resignificação das possíveis entradas e saídas do obscuro processo de criação. Ou seja, execução e criação andam de mãos dadas com a concepção mais geral da pintura, como desenvolvimento de um trabalho que se forma pelo conjunto da obra. As séries por si só conservam aspectos que distribuem diferentes vias de significação das pinturas que a formam. Ainda assim, podemos ver claramente como cada uma dessas séries de trabalho são bem diferentes umas das outras.

Figura 38 Gerhard Richter, Vista da instalação através do trabalho Gray Mirror (4 partes) 228×912 cm 2018.

Birkenau não é a primeira vez que o artista mistura procedimentos e operações de distintas séries no plano da pintura, mas é inédita em sua relação com a instalação de pinturas. Em sua segunda exibição no Metropolitan de New York, elas ocuparam uma grande sala com paredes brancas, onde na lateral da sala, na maior parede, foram instaladas as quatro pinturas e de frente delas, na outra parede de mesmo tamanho, cópias digitais “idênticas” divididas em quatro partes cada uma. Na parede, ao fundo da sala, ficou instalada uma pintura da série de espelhos gigantes, que reflete toda a instalação e a parede de entrada, que é menor, onde foram instaladas as quatro cópias fotográficas que comentei acima e que serviram de carga para o artista. Esse jogo entre os processos de diferentes séries é conjugado na mesma pintura, onde um procedimento vem a apagar o outro, ou se integrar a ele, criando, assim, uma relação entre as pinturas espelhadas em outro trabalho na instalação. Este espelhamento da pintura na instalação distancia ainda mais o processo de apagamento das imagens. E ainda as reproduções impressas que são colocadas em frete as pinturas originais criam um sentido ainda maior de dúvida sobre a própria validade de se fazer uma pintura sobre um evento traumático. O que nos faz perceber a complexidade das questões que estão sendo levantadas sobre a própria condição, não mais da pintura ou da fotografia, do espelhamento ou da reprodutibilidade, mas da própria arte em abordar tais questões. Obviamente, existem infinitas maneiras de se abordar através da arte os eventos traumáticos sociais. Mas quando Richter produz essa instalação, ele propõe também colocar suas próprias tentativas em questão.

Figura 39 Gerhard Richter; Birkenau 2014, 260×200cm, óleo sobre tela.

Figura 40 Gerhard Richter, Birkenau 2014, 260×200cm, óleo sobre tela.

Figura 41 Gerhard Richter, *Birkenau* 2014, 260×200cm, óleo sobre tela.

Figura 42 Gerhard Richter, Birkenau 2014, 260×200cm, óleo sobre tela.

Buchloh nos fala sobre alguns aspectos sobre essa instalação talvez o que ele aborda de maneira mais enfática seja a relação das pinturas com suas cópias dentro da instalação, ele vai dizer:

O primeiro motivo pode ter sido sustentar a oposição dialética entre singularidade e multiplicidade, que serviu como estratégia formal e conceitual em muitas das obras cruciais de Richter e permeou seu pensamento desde meados da década de 1960. As reivindicações inatas da pintura de ser única e singular foram sempre desafiadas pelo potencial de proliferação e confrontadas com a multiplicidade inevitável de reprodução. Uma segunda motivação para a duplicação digital do grupo de Birkenau poderia ter sido o desejo de resistir simultaneamente à monumentalidade incumbente da obra e sua fetichização igualmente inevitável como pintura espetacularizada, os principais modos de recepção com os quais a cultura contemporânea obstrui qualquer projeto intrinsecamente mnemônico. E mesmo uma terceira razão, um cálculo econômico, pode ter motivado as reproduções digitais. Ao contrário das pinturas, que Richter identificou explicitamente como originais que não podem ser vendidos, os dois conjuntos de reproduções, cada um compreendendo dezesseis impressões digitais, podem paradoxalmente realizar seu imenso potencial no mercado de arte. Assim, pode-se questionar se a duplicação das pinturas deve ser lida principalmente como uma desvalorização alegórica de sua singularidade, ou se essa permutação tecnológica aumenta sua importância, como se funcionasse quase como uma partenogênese proliferante de imagens mnemônicas. Pode-se também considerar se essa extensão da pintura única à cópia digital transforma uma imagem da memória que medita sobre o passado - e representa a história singular da Shoah - em um documento operativo que confronta o presente e o futuro, reconhecendo uma estrutura cíclica aparentemente iterativa de violência e barbárie na esfera política atual. Assim, a relação entre as pinturas originais de Birkenau e suas reproduções parece realmente desistoricizar o legado dos campos de extermínio e redirecionar a ênfase para as condições de extrema violência política hoje.

Se lido dessa maneira, o díptico de Richter (composto pelos dois grupos) investiga outras questões filosóficas que se relacionam com a teorização, historicização e representação do Holocausto. (BUCHLOH, 2012).

Assim, Buchloh vai abrir questões sobre ética da representação em três vieses, partindo, então, dessas relações entre teorização, historicização e representação. A primeira seria a questão já tão comentada da possibilidade de representar os traumas históricos e se isso seria possível sem espetacularizar as imagens, servindo-as de maneira desrespeitosa, como um produto mercadológico que indubitavelmente acaba acontecendo, não somente através da representação na arte, mas em variadas formas de abordar o “turismo” ao Holocausto. A segunda questão que Richter aborda é sobre a historização do Holocausto; se imagens que mostram a violência explicitamente devem ser divulgadas, e como tais imagens podem despertar desejos sádicos do espetáculo que vitimiza a vitória. E que alguns historiadores só acreditam na possibilidade de representação do Holocausto através da abstração, o que

Buchloh também comenta: “O Birkenau de Richter encena precisamente essa tensão dialética entre o documento fotográfico do trauma e da mnemônica, se não redentora, sublimação pictórica” (BUCHLOH, 2012). E Adorno em seu texto de 1962, “Compromisso”, em uma das primeiras críticas filosóficas à representação do trauma nas imagens do Holocausto, no qual ele alerta os artistas comprometidos com a estetização do sofrimento.

A chamada representação artística da pura dor física de pessoas espancadas até o chão por coronhadas de rifle contém, ainda que remotamente, o poder de provocar prazer nisso. A moral dessa arte, para não esquecer por um só instante, desliza para o abismo de seu oposto, e o tanto que essas imagens carregam de obscenidades, o que pode colocar o espectador em um lugar de conforto na posição de domínio dos perpetradores. (ADORNO, "Commitment", in The Essencial Frankfurt School Reader, ed. Andrew Arato and Eike Gebhart New York: Continuum press, 1990, p.312)

A terceira, se o Holocausto pode e deve ser historicizado. Se deve ser comparado a outros traumas ou seria uma catástrofe singular que só diz respeito ao povo judeu. Sobre estas 3 questões, Buchloh vai dizer que Richter se relaciona mais à primeira, pois a reprodução das pinturas remete a uma certa multiplicação das próprias pinturas. Assim, escreve:

A estratégia de Richter de subverter a santidade única das pinturas de Birkenau replicando- as com seu espelho digital e, assim, aumentando sua circulação, sugere que ele compartilha a primeira posição, afirmando implicitamente que a violência do fascismo nazista, enquanto o mais horrendo dos crimes contra a humanidade no século XX, não deve ser isolada e singularizada. Em vez disso, a multiplicação das obras poderia sugerir que qualquer abordagem comemorativa para compreender a Shoah inevitavelmente tem que expandir o escopo de sua reflexão crítica para incluir as catástrofes do presente e do futuro iminente. (BUCHLOH, 2012)

Ou seja: será que séries tão distintas umas das outras não se entrelaçam em algum ponto de convergência? Será que o empenho do artista em decidir ir para “outros lugares” não arrasta um desejo de amplificar sua voz dentro do escopo da pintura? Até que ponto uma postura tão experimental ao mesmo tempo não pode carregar uma vontade, na verdade, de apagamento entre suas já mencionadas polaridades? Onde o artista criaria um terceiro ponto de encontro que tende ao que o próprio artista chama de informal? Colocar tais polaridades, assim como a utilização do revisionismo histórico, entre outras questões, dentro de um circuito aberto, não devem ser encarados como dilemas da obra, mas como meios para atingir outro lugar na representação da pintura. Esse certo torpor que tantos enxergam no trabalho de Richter, especialmente quando fazem a leitura partindo de uma visão que o classifica como um artista do pós-guerra, na verdade se transforma em um aspecto da realidade da obra, no sentido fenomenológico? Podemos tratar dele como um artista que

nos oferece uma visão pessimista ou otimista de qualquer que seja os assuntos que trata? Na verdade, depois de seus 60 anos dedicados à pintura, o que fica dos seus trabalhos é que a cada movimentação ele abre mais espaço para pensar a pintura e suas complexas conexões com memória cultural seja ela de ordem política, social ou em referência a própria arte. Richter, como Cézanne e Matisse, encara a pintura com dedicação devotada. Como se cada movimento do peito, a cada respiração, estivesse meditando sobre a realidade das coisas e do mundo e de nós mesmos. Richter suplica desesperadamente para nos dizer que a realidade da construção de uma obra tem que refletir a natureza das coisas.

CONCLUSÃO

Meus escritos durante a dissertação aconteceram a partir de meus pensamentos e em conversa com diversos teóricos que admiram ou tiveram um contato mais próximo com o trabalho do artista. Dessa maneira, o que foi feito talvez não se aproxime das tradicionais formas de exercitar possíveis relações que temos com a obra de Gerhard Richter ou qualquer outro artista. O que seguiu durante todo o processo de escrita talvez não alcance o tipo de aprofundamento exigido pela história da arte, pela estética ou mesmo pela crítica da arte. Pois, além de não possuir as habilidades e o conhecimento suficientes sobre essas matérias, entendi que a escrita deveria sobretudo ser um exercício de reflexão artística, e que pudesse, mesmo a partir da obra de outro artista, me auxiliar em minhas próprias especulações sobre meu trabalho como artista.

Além disso, é possível que isso gere um problema de visualização do trabalho de Richter. Afinal, uma vez que não foi investigado o trabalho do artista a partir de uma teoria geral da arte moderna e da modernidade, não me interessei tanto pela questão de como o trabalho de Richter pode ser inserido no desenvolvimento da pintura do século XX ou como seu trabalho está relacionado com a questão de saber se seu desenvolvimento atingiu um ponto além da modernidade, tendo caminhado para a pós-modernidade. Essas questões são certamente de interesse para a estética em geral e para todos que se sentem atraídos pela obra de Richter em particular, mas elas vêm com o perigo de se afastar da própria obra. A maioria dos comentadores considera a pintura de Richter operando no nível global, o que os leva, na maior parte dos casos, a negligenciar a estrutura de obras individuais. De fato, em alguns momentos da dissertação, existe uma contraposição do trabalho de Richter a uma visão mais modernista da pintura (no que se refere ao estilo especialmente), mas menos da modernidade que ainda reverbera arte contemporânea como efeito de uma sociedade que ainda conserva certo modo de operar dentro de uma visão culturalmente nostálgica, em relação ao que é moderno. Creio que esta contraposição aconteceu porque o trabalho do artista foi construído após a Segunda Guerra Mundial e durante uma parte da Guerra Fria, eventos que instauram uma ruptura nas relações sociais e políticas, especialmente na Alemanha. E também durante todo processo é fato que alguns comentários, tímidos por sinal, resvalaram na importância da inserção do trabalho do artista no desenvolvimento da pintura moderna. Mas foi tomado um cuidado a todo momento em tratar de tais inclusões em contraponto com obras específicas de determinados artistas e não como a inserção da obra de Richter em uma História Geral da Arte.

Ainda que possamos ter a impressão de que meus argumentos são em defesa do trabalho do artista, não acredito que o progresso da escrita teve como motivação a afirmação da obra de Richter no sistema da arte contemporânea, até porque é desnecessária tal empreitada. Todos os pensamentos que foram dedicados à obra do artista afirmam muito mais do que eu julgo relevante conceitualmente para pintura e que felizmente encontrei

em diálogo com os autores que escreveram sobre o artista e na própria obra de Richter. De qualquer maneira, acredito que o que foi produzido como texto da dissertação pode ser válido para os apaixonados pela pintura, especialmente pela descrição de variados fundamentos e procedimentos pictóricos que atravessam toda a pesquisa e mesmo de questões mais específicas da arte como, por exemplo, a parte no primeiro capítulo destinada a alguns artistas que, como Richter, se debruçaram sobre a produção do sentido de aleatoriedade em suas obras.

No miolo da dissertação, foi dada uma atenção especial a questões políticas que envolvem a arte, e como o sistema comercial e a circulação dos objetos artísticos muitas vezes se impõem sobre os discursos revolucionários. Isso de forma alguma tem qualquer intenção reacionária; trata-se, antes, de uma visão um tanto pessimista de minha parte sobre qualquer forma de progresso político promovido pela arte. Claro que o que é político não foi circulado na pesquisa, seja como função da arte política, como efeito da arte direto ou indireto na sociedade, assim como, a partir de qual visão da arte política estamos falando. Mas pela minha atuação de algum tempo no mercado de arte, infelizmente não consegui enxergar qualquer saída mais positiva ou mesmo progressista em relação à função da arte. Isso vale ao menos para a história da arte tradicional, a não ser quando acompanhada pela mediação da arte-educação. Basta pensar que, especialmente nos países do Sul Global, uma mudança de governo pode minar a vitalidade e as formas de sobrevivências dos trabalhadores da arte, sejam eles artistas, curadores, críticos, professores, entre tantos outros. E, quando muito, o que pode remanescer em alguns países sob o comando de governos de extrema direita é o mercado da arte. Já que poucas pessoas são selecionadas pelo mercado -- e mesmo que os eleitos sejam exemplos de superação, que venham de minorias etc -- , a perversão do mercado da arte faz com que se possa mudar a vida de alguns de maneira exemplar, mas jamais da sociedade como um todo: o circuito da arte é muito pequeno numericamente para provocar tais mudanças sociais para a maior parte da população.

As indagações que foram desenvolvidas na parte sobre arte e política dizem muito mais a respeito de uma visão sobre o sistema da arte contemporânea do que de fato sobre a heterogeneidade de manifestações da arte política, mas é a esse círculo da arte contemporânea em particular que se aplicam minhas ponderações. Não me arrisquei a falar de qualquer outro tipo de arte, a não ser como um contraponto, como por exemplo quando comentei algumas vezes sobre arte popular. E em nenhum momento da dissertação quis dizer que, mesmo diante de todo esse pessimismo, que a arte não provoque uma certa forma de resistência, mas manifestei essa profunda tristeza de que o que resiste é pervertido pelo mercado ou dependente de ações governamentais. A tarefa de especular sobre política não me deixou passar despercebido por uma certa ilusão provocada por frases do tipo: “mas agora que estamos revivendo a ascensão da extrema direita é que emergem a arte resistente, a arte política e a das minorias”. Todos os dias, quando sinto o cheiro da marmita que os trabalhadores esquentam, penso que desde que a sociedade se organiza em torno

de cidades houve pessoas que trabalharam para o outras: o povo. E a arte contemporânea não muda em nada essa condição social, mas pode resistir a ela de alguma forma.

Nesse sentido, achei fundamental mencionar que Danto, em seu texto “O descredenciamento filosófico da arte”¹, procura repetidamente encontrar uma função para arte, que ele conclui ser de ordem retórica. Apesar de atrasada a conclusão de Danto como demonstrei, o que mais me chamou atenção em relação às funções políticas da arte descritas no texto do autor é o fato de que ele não chega a qualquer conclusão, pelo menos a uma função mais específica e que provoque diretamente uma mudança social. Ainda que um tanto pessimista, no transcorrer do texto - que explora as funções políticas da arte assim como da arte de tema político - fui atravessado e tive meu interesse despertado em como se manifesta a heterogeneidade de abordagens que os artistas desenvolvem em suas obras. A profusão de procedimentos e inovações estratégias que parte da ideia de desconstrução da linguagem geram diversos sentidos de “arte política”, e nesse lugar de ressignificação do fazer artístico encontrei um certo alívio, do qual me senti mais à vontade em divagar um pouco mais sobre certas funções mais internas das obras que foram comentadas aqui: experimentação do modos de se fazer pintura em relação aos seus assuntos ou temas adotados. Nesse sentido, Richter é um artista exemplar, como vimos no último capítulo. Os diversos procedimentos que o artista experimenta em suas obras para abordar traumas sociais são correspondentes às ressonâncias conceituais desenvolvidas no campo da pintura. Isso de forma alguma fez com que sua obra perdesse um sentido contemplativo mais direto e matérico da pintura, pois Richter não é um pintor conceitual. Ainda que sua obra revele certas ideias na maneira de abordar a pintura, tais ideias partem de reflexão da estrutura da linguagem da pintura. Tudo que o artista faz acaba retornando à própria validação ou negação da pintura como uma forma possível de experiência artística. Espero que a partir de tais reflexões em torno do trabalho de Richter e do meu processo de especular sobre pintura, venha adquirir uma visão mais ampla do fazer artístico. E que toda essa análise feita através do texto continue a me dar ânimo para tentar achar brechas mais positivas para a pintura contemporânea.

1 DANTO, Arthur. O descredenciamento filosófico da arte. Tradução de Rodrigo Duarte. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

REFERÊNCIAS

80/90 MODERNOS, pós-modernos, etc. Meio Século de Arte Brasileira, vol. 3. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2009, 504 p. Catálogo de exposição, 25 mai.-15 jul. 2007, Instituto Tomie Ohtake.

ADORNO, Theodor W.; DE ALMEIDA, Jorge Miranda. **Indústria cultural e sociedade.** São Paulo: Paz e Terra, 2002.

(____). **Prismas: Crítica Cultural e Sociedade.** São Paulo: Editora Ática, 1998.

(____). **Teoria Estética.** Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1970.

ANDRADE, Rodrigo. **Roteiros de um pintor.** São Paulo: Cosac & Naify, 2008, p. 189.

(____). An Interview with Gerhard Richter (1986). In: BUCHLOH, Benjamin H. D. **Gerhard Richter: October Files.** ed. 1. Cambridge: The MIT Press, 2009, pág. 1-34. Los Angeles. pág. 22-41.

CAGE, John. **De segunda a um ano: Novas conferências e escritos de John Cage.** Tradução de Rogério Duprat. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2013.

CARREIRA, Eduardo (Org.). **Os Escritos de Leonardo da Vinci Sobre a Arte da Pintura.** Tradução e comentários de Eduardo Carreira. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

DANTO, Arthur. **O descredenciamento filosófico da arte.** Tradução de Rodrigo Duarte. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **A Pintura Encarnada: Seguido de a Obra-Prima Desconhecida de Honoré Balzac.** Traduzido por Osvaldo Fontes Filho e Leita de Aguiar Costa. 1. ed. São Paulo: Editora Escuta, 2012.

DORAN, Michael. **Conversas com Cézanne.** Tradução de Julia Vidile. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2021. ELGER, Dietmar. **Gerhard Richter: A Life in Painting.** Chicago: University of Chicago Press, 2010, pág. 17-211.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. **Escritos de Artistas.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 2006, pág. 114-119.

(____.). DE MELLO, Cecília C. **Clement Greenberg e o Debate Crítico**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1997.

FOUCAULT, Michel. **Isto não é um cachimbo**. Tradução de Jorge Coli. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1988.

(____.). **As Palavras e as Coisas**: Uma arqueologia das ciências humanas. Tradução de Salma Tannus Muchail. 8. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1999.

GIBSON, Eric. **A Fuzzy View of Terror**. Nova Iorque: The Wall Street Journal, 1 mar. 2002. *apud* STORR, Robert. September: A History Painting by Gerhard Richter. Londres: Tate Publishing, 2010, pág. 40-41.

GILMOUR, Pat. **Gerhard Richter and Hamish Fulton**. Londres: Arts Review, 13 abril. 1979, pág. 186. *apud* STORR, Robert. **Gerhard Richter**: Forty Years of Painting. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2002, pág.15.

GREENBERG, Clement. **Arte e Cultura**: Ensaio Críticos. Tradução de Otacílio Nunes. ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

GREIG, Geordie. **Café com Lucian Freud: Um retrato do artista**. Tradução de Waldéa Barcellos, Rio de Janeiro: Editora Record, 2013.

GROYS, Boris. **Arte, Poder**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015

Haidu, Rachel. **Arrogant Texts**: Gerhard Richter's Family Pictures (2007). In: BUCHLOH, Benjamin H. D. **Gerhard Richter: October Files**. ed. 1. Cambridge: The MIT Press, 2009. pág. 153- 168.

HESS, Barbara. **Lucio Fontana 1899-1968**: Uma Nova Realidade Na Escultura. Tradução de Verônica Vilar. Köln: Taschen GmbH, 2009.

LICHTENSTEIN, Jacqueline (Dir. Geral, Intro. Geral e Apresentação). **A pintura**: Textos essenciais. vol. 1: O mito da pintura. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2004.

(____.); GROULIER, Jean-François (Apresentação). **A pintura**: Textos essenciais. vol. 8: Descrição e interpretação. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2005.

(____.).; RIOUT, Denys (Apresentação). **A pintura: Textos essenciais**. vol. 14: Vanguardas e rupturas. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2014.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O olho e o espírito**. Tradução de Paulo Neves e Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. 1. ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

OBRIST, Robert. **Gerhard Richter: Text: Writings, Interviews and Letters 1961-2007**. Londres: Thames and Hudson Ltd., 2009, pág. 13-470.

(____.). **Entrevistas vol. 1**. Tradução de Beatriz Horta, Diogo Henriques e Izabela Leal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Cobogó; Belo Horizonte: Inhotim, 2009.

(____.). **Entrevistas vol. 2**. Tradução de Beatriz Horta, Daniela Cerdeira, Diogo Henriques, Izabela Leal e Rodrigo Sardenberg. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Cobogó; Belo Horizonte: Inhotim, 2009.

PEDROSA, Israel. **Da cor à cor inexistente**. 2. ed. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial Ltda., 1999.

RICHTER, Gerhard. **The Daily Practice of Painting: Writings 1960-1993**. Cambridge: The MIT Press, 1995, pág. 114.

(____.). **Writings 1961-2007**. Nova Iorque: D.A.P./Distributed Art Publishers, 2009, pág. 232.

ROSENBERG, Harold. **Objeto Ansioso**. Tradução de Vera Pereira. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pág. 217-221.

SALZSTEIN, Sônia (Org.). **Matisse: imaginação, erotismo e visão decorativa**. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Cosac & Naify, 2009

STINGEL, Rudolph. **Chicago: Museum of Contemporary Art**, 2007. 246 p. Catálogo de exposição. Museum of Contemporary Art, Chicago, 27 jan.-27 mai. 2007; Whitney Museum of American Art, Nova Iorque, 28 jun.-14 out. 2007.

STORR, Robert. **Gerhard Richter: October 18, 1977**. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2000, pág. 35.

(____.). **September: A History Painting by Gerhard Richter**. Londres: Tate Publishing, 2010, pág. 40-54.

(____). **Gerhard Richter: Forty Years of Painting.** Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2002, pág. 17-71.

TEMKIN, Ann. **Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today.** Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2006.

PERIÓDICOS:

CORBEL, Laurence. **Desfazer as armadilhas do social: Marcel Broodthaers ou as astúcias de um ingênuo insincero.** Porto Arte: Revista de Artes Visuais. Porto Alegre: PPGAV-UFRGS, v. 23, n. 38, p.1-8, jan.-jun. 2018. e-ISSN 2179-8001. DOI: <http://dx.doi.org/10.22456/2179-8001.82498>

JESUS, Paulo; JESUS, Maria Helena F. **Ética e Estética: sobre a poesia após Auschwitz. Ética: Indagações e Horizontes.** Imprensa da Universidade de Coimbra: Coimbra, 2018. P. 79-91.

ORELLANA, Rodrigo C. **As Palavras e as Imagens: Uma Arqueologia da Pintura em Foucault.**

Princípios Revista de Filosofia, Natal (RN), v. 21, n. 35, p. 5-35, Jan-Jun 2014.

SCACHETTI, Rodolfo Eduardo. **A pintura de Manet. Visualidades,** Goiânia, v. 9, n. 1, p. 259-285, Jan-Jun 2011.

CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO:

BUCHLOH, Benjamin H. D. **Documents of Culture, Documents of Barbarism: Richter's Birkenau Paintings.** In: RICHTER, Gerhard. **Gerhard Richter: Painting After All.** Nova Iorque: The Metropolitan Museum of Art, 2020. Catálogo de exposição, 4 mar.-5 jul. 2020, The Metropolitan Museum of Art. 14 ago. 2020-19 jan. 2021, Museum of Contemporary Art,.

SITES:

SUPREMATISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3842/suprematismo>. Acesso em: 27 de novembro de 2022. VerbEte da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7